

Mental Health &
Addiction Research

Regina Hollweck
Anna-Maria Deibler
Christian Becher
Kilian Olk
Dr. Sally Olderbak

**IFT Institut für
Therapieforschung**

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19
olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

26.02.2026

Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Substanzkonsum und Hinweise auf substanzbezogene Störungen in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen

2024 Epidemiological Survey of Substance Abuse.
Substance use and substance use disorders
in Baden-Württemberg, Berlin, Hesse and Saxony

Projektförderung:

Bundesministerium für Gesundheit BMG (Förderkennung 2523DSM201)

Berlin: Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege in Berlin

Baden-Württemberg: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, Stuttgart

Hessen: Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, Wiesbaden

Freistaat Sachsen: Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt, Dresden

Projektleitung	Dr. Sally Olderbak
Projektmitarbeit	Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Regina Hollweck, Dipl.-Stat.; Eva-Maria Krowartz, M.Sc. Health Science; Justin Möckl, M.Sc. Survey Statistik; Christian Becher, B.Sc. Psychologie; Anna-Maria Deibler, B.Sc. Health Science; Kilian Olk, M.Sc. Epidemiology; Jack Wörheide, M.Sc. Epidemiology.
Bewilligungszeitraum	01.03.2023 bis 28.02.2026
Berichtszeitraum	01.03.2023 bis 28.02.2026

Zitationsempfehlung:

Hollweck, R., Deibler, A.-M., Becher, C., Olk, K., & Olderbak, S. (2026). Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Substanzkonsum und Hinweise auf substanzbezogene Störungen in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen [2024 Epidemiological Survey of Substance Abuse. Substance use and substance use disorders in Baden-Württemberg, Berlin, Hesse and Saxony]. IFT Institut für Therapieforchung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18539911>

Der Bericht ist ab Ende Februar 2026 unter der angegebenen DOI kostenfrei verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	4
Vorwort	5
1 Einleitung.....	6
2 Methodik	8
2.1 Design und Stichprobenziehung.....	8
2.2 Durchführung der Feldarbeiten.....	9
2.3 Instrumente	9
2.4 Soziodemographie.....	10
2.5 Gesundheit und gesundheitsbezogenes Verhalten.....	10
2.6 Substanzkonsum.....	10
2.7 Problematischer Substanzkonsum	11
2.8 Datenmanagement.....	11
2.9 Gewichtung.....	12
2.10 Auswertung	12
2.11 Querschnitt.....	13
2.12 Trend.....	13
2.13 Realisierte Stichprobe.....	14
2.14 Ausschöpfung	16
2.15 Repräsentativität	17
3 Diskussion	20
3.1 Tabak und alternative Nikotinabgabesysteme.....	20
3.2 Alkohol.....	20
3.3 Cannabis	21
3.4 Illegale Drogen.....	22
3.5 Medikamente	23
3.6 Methodische Diskussion.....	24
3.7 Schlussfolgerungen und Ausblick	24
4 Förderhinweis.....	25
5 Literatur	26

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1	Angestrebte Fallzahlen der Geburtsjahrgangsguppen der Aufstockung des ESA 2024 in den Bundesländern, n	8
Tabelle 2-2	Realisierte Stichprobe nach Erhebungsmodus (15-85 Jahre) in den Bundesländern, n (%)	15
Tabelle 2-3	Bruttorealisierung in den Bundesländern, n (%) (15-17-Jährige und 18-85-Jährige, ohne Non-response Fragebögen	16
Tabelle 2-4	Auswertungstichproben und Ausschöpfungsraten in den vier Bundesländern des ESA 2024	17
Tabelle 2-5	Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Berlin, % (15-85 Jahre).....	17
Tabelle 2-6	Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Baden-Württemberg, % (15-85 Jahre).....	18
Tabelle 2-7	Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Hessen, % (15-85 Jahre).....	18
Tabelle 2-8	Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Sachsen, % (15-85 Jahre).....	18
Tabelle 2-9	Stichprobenumfang und Altersverteilung der Trenddaten für Berlin, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen, 2012 – 2024, n.....	19

Appendices

- A. Ergebnisse: Die Situation im Jahr 2024
- B. Ergebnisse: Trends (2012-2024)
- C. Ergebnisse: Hochrechnung
- D. ESA 2024 Fragebogen

Vorwort

Der Epidemiologische Suchtsurvey (ESA) ist eine bevölkerungsrepräsentative Studie zum Monitoring des Substanzkonsums und seiner Folgen in Deutschland. Seit 1980 wird der ESA in der Regel alle drei Jahre durchgeführt. Mit den erhobenen Daten können nicht nur die aktuelle Situation in Deutschland dargestellt, sondern auch positive sowie kritische Entwicklungen im Substanzkonsum identifiziert werden. Hiermit lassen sich gesundheitspolitisch relevante Problemlagen aufdecken, effektive, zielorientierte Maßnahmen zur Prävention und Frühintervention planen und Bedarfe der gesundheitlichen Versorgung beurteilen. Informationen aus dem Monitoring sind zudem notwendig, um europäische und internationale Verpflichtungen zur Berichterstattung über die Lage zum Konsumverhalten in Deutschland zu erfüllen.

Für repräsentative Aussagen zur Verbreitung des Substanzkonsums in einzelnen Bundesländern bedarf es - abhängig von der statistisch notwendigen Stichprobengröße und der jeweiligen Einwohnerzahl - in fast allen Bundesländern einer Vergrößerung der Bundesstichprobe. Hierfür besteht für die Bundesländer die Möglichkeit, sich an einer Aufstockung der Stichprobe zu beteiligen. Im Jahr 2024 erhalten Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen bundeslandspezifische Auswertungen, die hier in Berichtsform vorliegen. Der Bericht stellt die Methodik und die Ergebnisse der Berechnungen für Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen im Jahr 2024 vor. Die Ergebnisse der Bundesländerstudien und der Bunderhebung werden zudem gegenübergestellt.

Zahlreiche Mitwirkende haben die ESA-Studie und die Berichtlegung ermöglicht. Wir danken im Namen der Forschungsgruppe Epidemiologie und Diagnostik des IFT den Ansprechpartnerinnen und -partnern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den beteiligten Ministerien. Unser besonderer Dank gilt Frau Drabeck und Frau Bugreev, Referat Sucht und Drogen im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sowie Frau Mäussnest, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Baden-Württemberg, Frau Mühlhausen, Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege in Berlin, und Herr Rosengarten am Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege sowie Frau Steffi Michel, Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Unser Dank gilt auch Ipsos GmbH für die Unterstützung bei der Stichprobenziehung und für Durchführung der Datenerhebung in Bund und Ländern. Danke auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Eva-Maria Krowartz, Justin Möckl, Renate Schlüter, und Jack Wörheide und für die Unterstützung von Prof. Dr. Eva Hoch.

Allen Mitwirkenden, selbstverständlich auch jenen, die hier nicht namentlich genannt sind, danken wir herzlich für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit.

Regina Hollweck, Anna-Maria Deibler, Christian Becher,
Kilian Olk & Dr. Sally Olderbak

Februar 2026

1 Einleitung

In den letzten Jahrzehnten gehörte der Konsum psychoaktiver Substanzen zu den zentralen globalen Ursachen von gesundheitlicher Belastung und Verlust von Lebensjahren. Im Jahr 2019 entfielen etwa 2,6 Millionen Todesfälle auf Alkohol, rund 4,7 % aller globalen Todesfälle, während ca. 600.000 weitere Sterbefälle durch andere Drogen verursacht wurden (World Health Organization (Who), 2024a). Im Jahr 2021 verstarben in Deutschland schätzungsweise 99.000 Personen infolge des aktiven Tabakkonsums oder durch anhaltende Belastung des Passivrauchens (Starker et al., 2025). Darüber hinaus waren im selben Jahr rund 21.700 Todesfälle unter Personen im Alter von 15 bis 69 Jahren auf den Konsum alkoholischer Getränke zurückzuführen (Kraus et al., 2024). Seit dem Jahr 2017 ist ein kontinuierlicher Anstieg der drogenbedingten Todesfälle durch den Gebrauch illegaler Substanzen wie Heroin, Kokain oder synthetischer Drogen zu beobachten. Im Jahr 2023 erreichte die Zahl der Drogentoten mit 2.227 Fällen einen Höchststand, was einem Zuwachs von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (Bundeskriminalamt, 2024).

Obwohl der Alkoholgebrauch in Deutschland seit den 1990er-Jahren tendenziell rückläufig ist, zählt das Land weiterhin zu den Staaten mit dem weltweit höchsten Alkoholkonsum pro Kopf (Organisation for Economic Co-Operation and Development (Oecd), 2022). Auch beim Tabakkonsum lässt sich ein abnehmender Trend feststellen: Der durchschnittliche Zigarettenkonsum pro Person sank zwischen 2012 und 2022 von 1.025 auf 785 Zigaretten (Deutsche Hauptstelle Für Suchtfragen E.V. (Dhs)). Zusätzlich ist die Beliebtheit und Verbreitung von E-Zigaretten und anderen alternativen Nikotinprodukten in den letzten Jahren stark angestiegen.

Sowohl bei konventionellen Tabakzigaretten als auch bei E-Zigaretten und vergleichbaren Erzeugnissen besteht eine gesundheitlich relevante Belastung durch Passivrauchexposition. So sind ca. 8% der erwachsenen Nichtraucher mindestens einmal wöchentlich, ca. 4% sogar täglich, dem Rauch anderer Personen ausgesetzt (Starker, 2024). Schätzungen aus dem Jahr 2005, basierend auf Daten von 2003, gehen davon aus, dass jährlich rund 3.300 Nichtraucherinnen und Nichtraucher in Deutschland an den Folgen des Passivrauchens versterben (Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg), 2005).

Der Konsum psychoaktiver Substanzen ist mit einer Vielzahl von gesundheitlichen und sozialen Folgen verbunden und wird weltweit als einer der Hauptrisikofaktoren für Krankheitslast und vorzeitige Sterblichkeit angesehen (An et al., 2025; Wang & Yu, 2025). Konsumindikatoren dienen als gute Prädiktoren für langfristige Entwicklungen der substanzbedingten Morbidität und Mortalität. Um geeignete Konsumindikatoren zu erstellen, ist es notwendig, neben der Beobachtung des Substanzkonsums in verschiedenen Risikogruppen auch eine Langzeitbeobachtung des Konsumverhaltens in der Allgemeinbevölkerung durchzuführen. Auf Basis dieser Daten lassen sich für einzelne Substanzen die damit verbundenen Krankheitslasten und Kosten schätzen.

Im Jahr 2021 war der Tabakkonsum für 7,25 Millionen Todesfälle verantwortlich und verursachte etwa 195 Millionen „disability adjusted life years“ (DALYs). Für den Alkoholkonsum waren 1,81 Millionen Todesfälle und 72,3 Millionen DALYs zu verzeichnen, während der Konsum illegaler Drogen 463.000 Todesfälle und 27,7 Millionen DALYs verursachte (Global Burden of Disease Collaborative Network, 2022). Neben der hohen Morbiditäts- und Mortalitätsbelastung sind psychoaktive Substanzen mit erheblichen ökonomischen Kosten verbunden. Die gesamtwirtschaftlichen direkten und indirekten Kosten durch den Tabakkonsum lagen im Jahr 2018 bei etwa 97,42 Milliarden Euro (Effertz, 2020). Schätzungen der volkswirtschaftlichen Kosten durch Alkoholkonsum in Deutschland belaufen sich auf etwa 57,04 Milliarden Euro pro Jahr (Effertz, 2020). Im Jahr 2020 waren Lungenkrebs und alkoholbedingte Erkrankungen die zwei häufigsten vermeidbaren Todesursachen (Oecd/European Observatory on

Health Systems and Policies, 2023). Die jährlichen Ausgaben aufgrund des Konsums illegaler Drogen werden auf 5,2 bis 6,1 Milliarden Euro geschätzt (Mostardt et al., 2010) und der schädliche Konsum von Cannabis verursacht etwa 975 Millionen Euro an Kosten pro Jahr (Effertz et al., 2016).

Durch das Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) am 01. April 2024 ist es Erwachsenen in Deutschland erlaubt, bis zu 50 Gramm Cannabis am privaten Wohnraum zu besitzen und 25 Gramm in der Öffentlichkeit mit sich zu führen. Weiterhin ist der Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen erlaubt. Anbauvereine sind seit dem 1. Juli 2024 möglich (Bundesministerium Für Gesundheit (Bmg), 2024a, 2024b). Die Einführung des Cannabisgesetzes (CanG), das sich aus dem Konsumcannabisgesetz und dem Medizinal-Cannabisgesetz zusammensetzt, kann die Verfügbarkeit von Cannabis erhöhen und potenziell Veränderungen im Konsumverhalten hervorrufen. Vorläufige Daten deuten jedoch darauf hin, dass es keine nennenswerten Veränderungen gibt (Hoch et al., 2025; Manthey et al., 2025).

Zahlreiche aktuelle Studien belegen, dass die Nutzung von Antidepressiva, besonders unter jungen Frauen, in den letzten Jahren stark zugenommen hat (De Oliveira Costa et al., 2023; Meyer et al., 2023; Oguntuase et al., 2025). Bei Schmerzmitteln zeigt sich kein eindeutiger Konsumtrend, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass bestimmte Faktoren wie das Vorhandensein von Schmerzen oder das Geschlecht die Einnahme beeinflussen (Jayawardana et al., 2021; Ju et al., 2022; Mullachery et al., 2023).

Die evidenzbasierte Entwicklung von effektiven Präventions- und Interventionsmaßnahmen erfordert ein kontinuierliches Monitoring des Substanzgebrauchs und der damit verbundenen Probleme in der Allgemeinbevölkerung. Dieses erlaubt es, die aktuelle Verbreitung zu bewerten, zeitliche Veränderungen zu erfassen und Risikofaktoren zu identifizieren. Dadurch kann auch eine Schätzung zukünftiger Kosten vorgenommen werden.

Regelmäßig durchgeführte, repräsentative Studien in Deutschland liefern wichtige Informationen über den Substanzkonsum in der Bevölkerung. Der Substanzkonsum Jugendlicher wird durch verschiedene nationale Studien, wie den Alkoholsurvey und die Drogenaffinitätsstudie (DAS) des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit (BIÖG) (Orth et al., 2025) und regionale Untersuchungen wie die SCHULBUS-Untersuchung (Baumgärtner, 2025) erfasst. Für den Substanzkonsum bei Erwachsenen können die Daten des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) (Olderbak et al., 2025) sowie für Tabak- und Alkoholkonsum die Daten der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (Debra Deutsche Befragung Zum Rauchverhalten, 2025) und Gesundheit in Deutschland aktuell (Allen et al., 2021; Robert-Koch-Institut (Rki), 2022) herangezogen werden.

Seit 1980 liefert der Epidemiologische Suchtsurvey (ESA) kontinuierlich Daten zum Substanzkonsum und seit Mitte der 1990er Jahre auch zu Indikatoren des problematischen Substanzkonsums bzw. substanzbezogenen Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Substanzbezogene Störungen basieren auf Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen IV (DSM-IV). Der Vorteil dieser wiederholten, gut vergleichbaren Querschnittsbefragungen liegt in den vielfältigen Möglichkeiten zur Analyse zeitlicher Veränderungen (Olderbak et al., 2025).

Im Jahr 2024 nahmen Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen an der Zusatzerhebung teil, was die Möglichkeit bietet, bundeslandspezifisch repräsentative Aussagen zur Verbreitung des Substanzkonsums und der damit einhergehenden Probleme zu treffen. Im vorliegenden Bericht werden die aktuelle Situation im Jahr 2024 sowie die zeitlichen Trends des Konsumverhaltens für Tabak, Alkohol, Cannabis, illegale Drogen und Medikamente in den vier beteiligten Bundesländern dargestellt und mit den Ergebnissen der bundesweiten Erhebung verglichen.

2 Methodik

Die Grundgesamtheit des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024 umfasste die deutschsprachige Bevölkerung im Alter von 18 bis 85 Jahren (Geburtsjahrgänge 1939 bis 2006), die in Privathaushalten in Deutschland lebt, bzw. im Alter zwischen 15 und 85 Jahren in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen (Geburtsjahrgänge 1939 bis 2009). Die Grundgesamtheit betrug in den einzelnen Bundesländern etwa 11,25 Millionen (Mio.) Personen in Baden-Württemberg, 3,69 Mio. Personen in Berlin, 6,28 Mio. Personen in Hessen und 4,04 Mio. Personen in Sachsen (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025).

Um ausgehend vom bundesweit durchgeführten Epidemiologischen Suchtsurvey repräsentative Aussagen für die Wohnbevölkerung der Bundesländer zu ermöglichen, wurden in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen die Fallzahlen erweitert. Die Aufstockung der Fallzahlen war notwendig, um auf Ebene der Bundesländer valide Aussagen zur Prävalenz wenig verbreiteter Substanzen treffen zu können. Mit den zusätzlichen Fällen sollen insgesamt $n = 1.626$ für Baden-Württemberg, $n = 1.750$ Berlin, $n = 1.400$ für Hessen und $n = 2.100$ für Sachsen realisiert werden, die sieben definierte Geburtsjahrgangsguppen (1939-1959, 1960-1974, 1975-1984, 1985-1994, 1995-1999, 2000-2006, 2007-2009) abdecken sollten. In Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen werden dabei 15-17-Jährige (Geburtsjahrgänge 2007-2009) mit $n = 200$ für Baden-Württemberg, $n = 250$ für Berlin, $n = 200$ für Hessen und $n = 300$ für Sachsen mit in die Stichprobe einbezogen. Tabelle 2-1 zeigt die angestrebten Fallzahlen der Aufstockung.

Tabelle 2-1 Angestrebte Fallzahlen der Geburtsjahrgangsguppen der Aufstockung des ESA 2024 in den Bundesländern, n

Geburtsjahr	Alter	Berlin	Baden-Württemberg	Hessen	Sachsen
1959-1939	65-85	162	-	48	204
1974-1960	50-64	152	-	34	193
1984-1975	40-49	188	14	94	232
1994-1985	30-39	188	14	94	232
1995-1999	25-29	205	67	124	252
2006-2000	18-24	160	-	48	204
2007-2009	15-17	250	200	200	300
Gesamt		1.305	295	642	1617

2.1 Design und Stichprobenziehung

Die Stichprobenziehung in den Bundesländern orientierte sich an der bundesweiten Erhebung des ESA 2024 und folgte einem zweistufigen Design (Olderbak et al., 2025). In der ersten Stufe dienten die gemeindestatistischen Daten des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter als Grundlage. Auf dieser Basis wurden Schichtungszellen gebildet, die aus einer Kombination von Kreisen und zehn BIK-Gemeindegrößenklassen bestanden. Innerhalb dieser Schichtungszellen wurden Gemeinden (bzw. Sample Points) zufällig und mit einer Auswahlwahrscheinlichkeit proportional zur Zahl der Zielpersonen ausgewählt. Aufgrund der bevölkerungsproportionalen Auswahl waren Großstädte teilweise mehrfach in der Stichprobe vertreten und wurden durch mehrere Sample Points repräsentiert. Insgesamt wurden für die Bundesstichprobe plus alle Stichprobenaufstockungen 253 Sample Points gezogen.

In der zweiten Stufe wurden die Zielpersonen innerhalb der ausgewählten Gemeinden anhand einer geschichteten systematischen Zufallsauswahl aus den Einwohnermelderegistern gezogen. Diese Schichtung erfolgte nach Geburtsjahrgangsgruppen. Ausgehend von einer zufällig bestimmten Startadresse wurden die Personenadressen anschließend mithilfe einer festen Schrittweite (Intervallziehung) ausgewählt. Die Verteilung von Geburtsjahrgangsgruppen in der Stichprobe wurde disproportional zur Verteilung in der Grundgesamtheit gewählt, d. h. aus Geburtsjahrgangsgruppen, die eine geringere Anzahl an Personen in der Grundgesamtheit umfassen als andere Geburtsjahrgangsgruppen, wurden häufiger Personen ausgewählt als aus Geburtsjahrgangsgruppen, deren Anzahl an Personen in der Grundgesamtheit größer als andere Geburtsjahrgangsgruppen ist. Mit diesem Vorgehen wurden jüngere Geburtsjahrgänge disproportional häufiger und ältere Geburtsjahrgänge disproportional seltener gezogen. Da es in einigen Gemeinden zu geringfügigen Ausfällen kam (z. B. weil nicht in allen Jahrgangsgruppen ausreichend Fälle vorhanden waren), betrug die Einsatzstichprobe letztlich $n = 6.527$ Fälle in Baden-Württemberg, $n = 7.053$ Fälle in Berlin, $n = 5.603$ Fälle in Hessen und $n = 6.176$ in Sachsen.

2.2 Durchführung der Feldarbeiten

Die Feldarbeiten des ESA 2024 fanden zwischen August und Dezember 2024 statt und wurden von der Ipsos GmbH umgesetzt. Zur Datenerhebung kam ein Methodenmix zum Einsatz, der schriftliche, telefonische und internetbasierte Befragungen umfasste. Die gezogene Stichprobe wurde basierend auf der Verfügbarkeit von Telefonnummern in zwei Studienarme aufgeteilt: Adressen mit recherchierter Telefonnummer wurden dem telefonischen Studienarm zugeordnet, während Adressen ohne Telefonnummer der schriftlichen Befragung zugewiesen wurden.

Alle Zielpersonen wurden schriftlich über die Studie informiert und erhielten ein Anschreiben, eine Datenschutzerklärung sowie ein Begleitschreiben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Zusätzlich wurde ihnen die Möglichkeit angeboten, den Fragebogen online auszufüllen. Dazu wurden ein Link zur Onlinebefragung und ein individueller Zugangscode bereitgestellt. Dank des responsiven Designs der Onlinebefragung war die Teilnahme auch über verschiedene mobile Endgeräte möglich. Für minderjährige Zielpersonen aus der zusätzlichen Altersgruppe in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen wurde ein gesondertes Anschreiben an die Erziehungsberechtigten versandt. Dieses enthielt die Bitte um Zustimmung zur Teilnahme sowie um die Unterschrift als Einverständniserklärung sowohl der minderjährigen Person als auch der Erziehungsberechtigten.

Der Wechsel der Erhebungsmethode war der Zielperson jederzeit möglich. Alle Zielpersonen des schriftlichen Studienarms erhielten zusammen mit dem Erstanschreiben einen schriftlichen Selbstausfüller-Fragebogen. Zwei Erinnerungsschreiben wurden im Abstand von jeweils acht Wochen versendet. Auf Wunsch der Zielpersonen konnte alternativ ein telefonisches Interview durchgeführt werden. Teilnehmenden des telefonischen Studienarms wurde im Anschreiben eine telefonische Kontaktaufnahme angekündigt. Die Interviews wurden von speziell für die Studie geschulten Telefoninterviewer:innen durchgeführt. Falls Zielpersonen wiederholt telefonisch nicht erreicht wurden oder die hinterlegte Telefonnummer ungültig war, wurde ein schriftlicher Fragebogen zusammen mit dem Online-Zugangscode erneut zugesandt.

2.3 Instrumente

Der Fragebogen des ESA umfasst ein konstantes Kernmodul, das über alle Erhebungswellen hinweg beibehalten wird, sowie wechselnde Elemente. Dies ermöglicht sowohl ein kontinuierliches

Monitoring verschiedener Indikatoren als auch die Einbindung aktueller Forschungsfragen. Im Fokus stehen das Konsumverhalten und substanzbezogene Störungen in Bezug auf Tabak, Alkohol, Cannabis, illegale Drogen und Medikamente. Darüber hinaus werden soziodemografische Merkmale sowie Angaben zum körperlichen und psychischen Gesundheitszustand erhoben. Der vollständige Fragebogen der Erhebung von 2024 ist auf der ESA-Website abrufbar.

2.4 Soziodemographie

Die Erhebung soziodemografischer Merkmale erfolgte in Anlehnung an die demografischen Standards für persönlich-mündliche und schriftliche Befragungen des Statistischen Bundesamts (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2016). Erfasst wurden (a) Geschlecht, (b) Geburtsjahr und -monat, (c) Migrationshintergrund (Geburtsland und Staatsbürgerschaft der Befragten sowie deren Eltern), (d) Familiensituation (Familienstand, Kinder, Haushaltsgröße), (e) Bildungsstand (Schulbildung, berufliche Ausbildung), (f) Erwerbstätigkeit (Erwerbsstatus, berufliche Stellung) und (g) Haushaltsnettoeinkommen.

2.5 Gesundheit und gesundheitsbezogenes Verhalten

Die Erhebung der körperlichen und psychischen Gesundheit basierte auf zwei 5-stufigen Ratingskalen, deren Antwortkategorien von 1 („sehr gut“) bis 5 („sehr schlecht“) reichten. Chronische Erkrankungen wurden als Krankheiten definiert, die mindestens vier Wochen andauern und eine ständige Kontrolle sowie Behandlung erfordern. Zur Erfassung chronischer Krankheiten stand eine Liste mit folgenden Kategorien zur Verfügung: „Krebserkrankung“, „Arthrose“, „Arthritis“, „Rückenschmerzen“, „Beschwerden im Nackenbereich“, „Beschwerden im Knie“, „Kopfschmerzen (Migräne)“, „Schädigungen des Nervensystems“, „Muskelschmerzen“, „Neurologische Erkrankung“ und „Andere“.

Psychische Leitsymptome wurden mithilfe einer angepassten Version des DIA-X-Core Screening-Fragebogens (DIA-X-SSQ) erhoben, der auf dem München Composite International Diagnostic Interview (CIDI) basiert (Wittchen et al., 1995). Die Erhebung bezog sich auf die letzten zwölf Monate und erfasste das Vorliegen von Leitsymptomen verschiedener psychischer Störungen, darunter Angsterkrankungen (Panikstörung, generalisierte Angststörung, soziale Phobie, spezifische Phobie, Agoraphobie), Depressionen, Manien und posttraumatische Belastungsstörungen. Zusätzlich wurden Angaben zur psychiatrischen, psychologischen oder psychotherapeutischen Behandlung sowie zur Diagnose einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung erfasst.

2.6 Substanzkonsum

Für alle Substanzen wurden die 30-Tage- und/oder die 12-Monats-Prävalenz erfasst.

Konsum von Tabak und Rauchalternativen. Berücksichtigt wurden sowohl konventionelle Tabakprodukte wie Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und Pfeifen als auch Rauch- und Tabakalternativen, einschließlich E-Zigaretten (E-Zigarren, E-Shishas und E-Pfeifen) und Wasserpfeifen (Shisha). Die Prävalenz der Nikotinabhängigkeit in den letzten 12 Monaten wurde auf Basis der Kriterien des DSM-IV berechnet.

Konsum von Alkohol. Die Erfassung des Alkoholkonsums basierte auf einem Frequenz-Menge-Index für die Getränkearten Bier, Wein/Sekt, Spirituosen und alkoholhaltige Mixgetränke. Dieser Index wurde aus den Angaben zur Anzahl der Konsumtage sowie der typischen Anzahl konsumierter Einheiten pro Tag berechnet. Die Literangaben der konsumierten Getränke wurden mithilfe spezifischer Alkoholgehalte in Gramm Reinalkohol umgerechnet: Bier (4,8 Vol. %: 38,1 g/L), Wein/Sekt (11,0 Vol. %: 87,3 g/L),

Spirituosen (33,0 Vol. %: 262,0 g/L). Für alkoholhaltige Mixgetränke wurde ein Glas (0,3 bis 0,4 Liter) mit einem durchschnittlichen Alkoholgehalt von 0,04 Litern Spirituosen angesetzt. Auf Basis der berechneten Reinalkoholmenge wurde die durchschnittliche Konsummenge sowie der riskante Konsum (Männer > 24 g, Frauen > 12 g) in den letzten 30 Tagen ermittelt. Trotz dieser Einteilung ist zu beachten, dass selbst geringe Mengen Alkohol gesundheitsschädlich sind (Deutsche Hauptstelle Für Suchtfragen E.V. (Dhs), 2023). Episodisches Rauschtrinken wurde mittels eines offenen Antwortformats zur Anzahl der Tage erfasst, an denen mindestens fünf Gläser Alkohol konsumiert wurden (mindestens 70 g reiner Alkohol pro Tag, ca. 14 g/Glas). Darüber hinaus wurde das Einstiegsalter in den Alkoholkonsum erfasst. Alkoholabhängigkeit und -missbrauch sowie Anzeichen auf eine Substanzgebrauchsstörung für Alkohol wurden basierend auf dem DSM-IV für die letzten 12 Monate erhoben.

Konsum von Cannabis. Die 30-Tage und 12-Monats-Prävalenz wurden jeweils für den Konsum und für eine Substanzgebrauchsstörung nach DSM-IV von Cannabis (Haschisch, Marihuana und andere Cannabisprodukte mit mindestens 0,3 % THC) ermittelt.

Konsum von illegalen Drogen. Die 12-Monats-Prävalenz wurden für den Konsum von Amphetaminen, Methamphetaminen, MDMA („Ecstasy“), LSD, Heroin oder anderen Opioiden (z. B. Codein, Methadon, Opium, Morphinum), Kokain oder Crack, Inhalanzien, halluzinogenen Pilzen und neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) erhoben. Substanzgebrauchsstörungen auf Basis des DSM-IV wurden für Kokain und Amphetamine/Methamphetamine erhoben.

Einnahme von Medikamenten. Vor den Fragen wurde jede Medikamentengruppe anhand einer Liste der gebräuchlichsten Präparate vorgestellt, um den Befragten eine Einordnung der eingenommenen Medikamente zu erleichtern. Die 12-Monats- und 30-Tages- Prävalenzen des Gebrauchs von Analgetika, Hypnotika oder Sedativa, Analeptika (Anregungsmittel), Anorektika, Antidepressiva, und Neuroleptika wurden erhoben. Zudem wurde die 12-Monats-Prävalenz für den Gebrauch von psychoaktiven Medikamenten ermittelt. Psychoaktive Medikamente schließen in dieser Auswertung opioidhaltige und nicht-opioidhaltige Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva und Neuroleptika ein. Der wöchentliche Gebrauch in den letzten 30 Tagen wurde allgemein für den Gebrauch mindestens eines Medikamentes sowie für Schmerzmittel und Schlaf- und Beruhigungsmittel erhoben.

2.7 Problematischer Substanzkonsum

Zur Erfassung des problematischen Konsums von konventionellen Tabakprodukten, Alkohol, Cannabis, illegalen Drogen (Kokain, Amphetamin/Methamphetamin) und Medikamenten (Schmerzmittel, Schlaf- und Beruhigungsmittel) wurden die Kriterien der vierten Ausgabe des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen IV (DSM-IV) herangezogen (Saß et al., 2003). Die Befragung der Items bezieht sich auf den Zeitraum der letzten 12 Monate. Im DSM-IV werden die Diagnosen „Abhängigkeit“ und „Missbrauch“ unterschieden, wobei eine Abhängigkeit vorliegt, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens drei der relevanten Symptome erfüllt sind. Für eine Diagnose des „Missbrauchs“ ist mindestens ein entsprechendes Kriterium notwendig. Diese Klassifikation gilt für alle in der Analyse berücksichtigten Substanzen, mit Ausnahme von Tabak, da im DSM-IV keine Diagnose des „Missbrauchs“ für Tabak vorgesehen ist.

2.8 Datenmanagement

Die Steuerung und Kontrolle des Feldprozesses erfolgte am Feldinstitut Ipsos GmbH, wobei eine Datenbank genutzt wurde, um den täglichen Rücklauf und den aktuellen Bearbeitungsstatus zu erfassen.

Eingehende Fragebögen wurden zunächst manuell auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Die Datenerfassung erfolgte je nach Befragungsmodus: bei schriftlichen Selbstausfüller-Fragebögen maskengestützt durch professionelle Kodierer:innen, bei telefonischen Interviews und Online-Fragebögen direkt in die integrierte Software. Das Maskenprogramm wurde auf Basis des Fragebogens erstellt und berücksichtigte Filtersprünge und gültige Wertebereiche. Die Daten wurden abschließend manuell auf Filterfehler, Plausibilität und Inkonsistenzen geprüft. Auftretende Fehler sowie die entsprechende Bereinigung wurden variablen- und personenspezifisch dokumentiert.

2.9 Gewichtung

Mit dem ESA 2024 sollen repräsentative Aussagen für die Bevölkerung in den vier Bundesländern im Alter zwischen 15 und 85 Jahren (Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Sachsen) getroffen werden. Die Daten wurden gewichtet, um die disproportionale Stichprobenziehung auszugleichen und die realisierte Stichprobe hinsichtlich zentraler Merkmale an die Grundgesamtheit anzupassen. Dazu wurden für jedes Bundesland spezifische Designgewichte und Redressementgewichte berechnet.

Das Designgewicht gleicht die durch das Studiendesign bedingte disproportionale Ziehung der Stichprobe nach Jahrganggruppen aus. Es wurde ein Gewichtungsfaktor umgekehrt proportional zur Auswahlwahrscheinlichkeit auf der jeweiligen Auswahlstufe gebildet. Redressementgewichte werden berechnet, um die Stichprobe hinsichtlich zentraler externer Merkmale an die Grundgesamtheit anzupassen. Die dafür benötigten Randverteilungen der Bevölkerung wurden dem Mikrozensus 2023 entnommen. Für die Redressementgewichtung wurde ein Iterative Proportional Fitting Algorithmus verwendet (Gelman & Carlin, 2002). Für die Gewichte der Querschnittsauswertung der Erhebung 2024 wurden die externen Merkmale BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Geburtsjahrgang sowie höchster Schulabschluss für die Gewichtung herangezogen.

2.10 Auswertung

Durch die Konsistenzprüfung der individuellen Angaben wurden Fehler korrigiert und Personen, die nicht zur Grundgesamtheit gehören, aus der Stichprobe entfernt. In Anlehnung an den US National Household Survey on Drug Abuse (Biemer & Wiesen, 2002) wurde bei widersprüchlichen Angaben von einem Konsum ausgegangen. Aufgrund fehlender Angaben variieren die angegebenen Stichprobenumfänge teilweise vom Gesamtstichprobenumfang. Die Besonderheiten des komplexen Stichprobenplans, einschließlich der Designeffekte, disproportionalen Auswahlwahrscheinlichkeiten (Designgewichte) und Abweichungen von externen Populationsdaten (Poststratifikation), wurden durch die Schätzung mittels Survey-Verfahren in Stata 15.1 SE (StataCorp, 2017) berücksichtigt. Die Varianzschätzung erfolgte über Taylorreihen (Korn & Graubard, 1999).

Aufgrund geringer Fallzahlen wurden für einige Indikatoren bzw. für Vergleiche mit bestimmten Vorjahren keine Berechnungen durchgeführt. Dies ist der Fall, wenn in einer Altersgruppe insgesamt weniger als 30 Personen in der Stichprobe enthalten sind ($n < 30$). Diese Fälle wurden mit einer Tilde (~) gekennzeichnet. Bei einer Fallzahl von weniger als 50 Personen ($n < 50$) wurde bei Vergleichen auf eine statistische Signifikanzberechnung verzichtet. Jahre und Altersgruppen, in denen keine Daten erhoben wurden, sind mit einem Bindestrich (-) versehen. Für einige Tabellen, die auf Konsumierenden basieren, waren die Stichprobengrößen klein, sodass im Vergleich zu den Nicht-Konsumierenden-Tabellen ein anderer Altersbereich verwendet wurde. Es ist zu beachten, dass die statistische Signifikanz mit der Stichprobengröße zusammenhängt. In Fällen mit kleineren Stichprobengrößen war die Teststärke möglicherweise nicht ausreichend, um statistisch signifikante Unterschiede zum Bund zu identifizieren.

Daher können einige Prävalenzen deutlich von den Bundesschätzungen abweichen, doch aufgrund der kleineren Stichprobengrößen war dieser Unterschied nicht statistisch signifikant. Zusätzlich, eine Prävalenz von Null (0,0%) in der Stichprobe bedeutet nicht, dass keine Konsumenten existieren. Vielmehr kann die tatsächliche Prävalenz unterhalb der Nachweisgrenze liegen, die durch die Stichprobengröße vorgegeben ist.

2.11 Querschnitt

Neben den einzelnen beteiligten Bundesländern werden alle Indikatoren getrennt nach Geschlecht sowie für einzelne Altersgruppen dargestellt.

Für den Vergleich der einzelnen Bundesländer mit den Ergebnissen der bundesweiten Erhebung wurden 95 %-Konfidenzintervalle für die berichteten Prävalenzwerte berechnet. Ein statistisch signifikanter Unterschied liegt vor, wenn sich die Konfidenzintervalle eines Bundeslandes nicht mit denen der bundesweiten Erhebung überlappen. Da statistische Kennwerte von der Stichprobengröße abhängen, können trotz deutlicher Unterschiede in den Prävalenzwerten der Bundesländer im Vergleich zur bundesweiten Erhebung unterschiedliche statistische Ergebnisse auftreten.

2.12 Trend

Grundlage der Trendanalysen sind Daten aus den ESA-Wellen 2012 bis 2024. Die Analysen beginnen im Jahr 2012, da auf diese Weise eine Stichprobe genutzt werden konnte, die maximal mit der Querschnittsstichprobe von 2024 vergleichbar ist. Erstens wurde der Altersbereich der Studie im Laufe der Zeit schrittweise angepasst und erweitert: Während die ESA im Jahr 1995 mit einer Altersspanne von 18 bis 59 Jahren begann, wurde diese 2006 auf 18 bis 64 Jahre erweitert, und im Jahr 2024 erfolgte erstmals eine Erweiterung der Altersspanne auf 18 bis 85 Jahre. Aufgrund dieser Anpassungen können Konsumtrends für die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen analysiert werden. Für die Altersgruppe der 65- bis 85-Jährigen, deren Erhebung erstmals in diesem Jahr erfolgt, können hingegen keine zeitlichen Veränderungen dargestellt werden.

Zweitens wurden im Verlauf der ESA-Erhebungen unterschiedliche Arten von Gewichten angewendet. Beginnend im Jahr 1995 wurden Gewichte eingeführt, die für BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht und Geburtsjahrgang adjustieren. Ab 2012 wurde ein zweiter Satz von Gewichten erstellt, der zusätzlich für den Bildungsstand adjustiert. Für die Trendanalysen wird dieser zweite Satz von Gewichten verwendet. Konkret wird bei der Gewichtung für BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Geburtsjahrgang sowie höchsten Schulabschluss kontrolliert.

Die beteiligten Bundesländer haben sich in unterschiedlichem Ausmaß bereits in früheren Erhebungen mit Aufstockungen der Stichprobe beteiligt. So liegen Aufstockungsstichproben für Berlin aus den Jahren 2012, 2018, und 2021, für Hessen aus den Jahren 2015 und 2018, und für Sachsen aus den Jahren 2009, 2015, 2018 und 2021 vor. Für die Jahre, in denen keine Aufstockung stattgefunden hat, werden die bundeslandspezifischen Fälle aus der Bundstichprobe herangezogen, die jedoch teilweise sehr gering ausfallen. Für Erhebungen ohne Aufstockungen stehen keine bundeslandspezifischen Gewichte zur Verfügung. Die angewandte Gewichtung passt die Daten in diesen Jahren an die soziodemographische Verteilung der bundesdeutschen Gesamtbevölkerung an. Trendvergleiche sollten daher unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen interpretiert werden.

Die Indikatoren werden nach Geschlecht sowie für spezifische Altersgruppen differenziert dargestellt. Die geschlechterstratifizierte Analyse bezieht sich auf den Altersbereich von 18 bis 64 Jahren, für den

seit 2006 Daten vorliegen. Es ist wichtig zu beachten, dass in jeder Erhebungswelle nicht Informationen zu allen Substanzen erhoben wurden. Dies gilt insbesondere für die DSM-Variablen, da diese Daten nur alle sechs Jahre erhoben werden. In einigen Fällen stimmen die Querschnitts- und Trend-Prävalenzen nicht vollständig überein. Dies liegt daran, dass die Trend-Daten eine zusätzliche Verarbeitungsebene der Daten durchlaufen, um vollständig mit den vorherigen Erhebungswellen harmonisiert zu werden.

Im Rahmen der durchgeführten Trendanalysen wurde überprüft, ob signifikante Veränderungen in den Prävalenzwerten bzw. Verteilungen im Vergleich zum Referenzjahr 2024 vorliegen. Zu diesem Zweck wurden multivariate Regressionsmodelle mit dem Surveyjahr, dem Alter, dem Geschlecht und dem Erhebungsmodus (schriftlich, telefonisch, online) als Prädiktoren verwendet (Wooldridge, 2002). Für die Berechnung der Prävalenzwerte wurden binär-logistische Regressionen und für rechtsschiefe Variablen (beispielsweise die durchschnittliche Trinkmenge) OLS-Modelle mit log-transformierten abhängigen Variablen herangezogen (vgl. Manning et al., 2005; Manning & Mullahy, 2001).

Bitte beachten Sie, dass zwar Daten für mehrere Bundesländer dargestellt werden, wir jedoch nur statistische Vergleiche der länderspezifischen Daten mit den bundesweiten Daten vorgenommen haben. Direkte Vergleiche zwischen den Bundesländern sollten mit Vorsicht erfolgen und werden nicht empfohlen.

2.13 Realisierte Stichprobe

Im ESA 2024 konnten in Berlin $n = 1.399$, in Baden-Württemberg $n = 1.365$, in Hessen $n = 1.002$ und in Sachsen $n = 1.500$ Befragungen realisiert werden (Tabelle 2-2). Die Bruttoausschöpfung (auswertbare Fragebögen ohne Non-Response/kontaktierte Personen) variierte zwischen 17,63 % in Hessen und 25,09 % in Sachsen.

Einen Überblick über die resultierenden Stichprobenumfänge und Altersverteilungen der Trenddaten in den Bundesländern geben Tabelle **2-2** und

Tabelle 2-9.

Tabelle 2-2 Realisierte Stichprobe nach Erhebungsmodus (15-85 Jahre) in den Bundesländern, *n* (%)

	Berlin	Baden-Württemberg	Hessen	Sachsen
Telefon	11 (0,79)	49 (3,59)	37 (3,69)	28 (1,87)
Online	819 (58,54)	843 (61,76)	565 (56,39)	808 (53,87)
Schriftlich	569 (40,67)	473 (34,65)	400 (39,92)	664 (44,27)
Gesamt	1.399	1.365	1.002	1.500
Bruttoausschöpfung	19,58 %	20,96 %	17,63 %	23,84 %

2.14 Ausschöpfung

Die Nettoausschöpfung des ESA 2024 ergibt sich aus dem Verhältnis der Anzahl auswertbarer Fälle an der bereinigten Einsatzstichprobe. Die den Berechnungen zugrunde liegende Bruttorealisierung zeigt Tabelle 2-3. Von den insgesamt realisierten Befragungen mussten im Rahmen der Datenprüfung 1,7 % (Berlin 0,8 %, Baden-Württemberg 2,4 %, Hessen 2,0 % und Sachsen 1,6 %) ausgeschlossen werden.

Die Aufgliederung der Bruttorealisierung in Tabelle 2-3 zeigt, dass zwischen 0,8 % (Berlin) und 3,0 % (Hessen) der unbereinigten Einsatzstichprobe als systematische Ausfälle klassifiziert werden konnten, die prinzipiell für die Studie verfügbar waren, sich aber nicht beteiligt haben. Dies betraf Zielpersonen, die (a) die Teilnahme explizit verweigerten, (b) in der Feldzeit nicht erreichbar waren, (c) aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht befragbar waren oder (d) trotz Ankündigung den Fragenbogen nicht zurücksandten bzw. online ausfüllten oder einen Telefontermin nicht einhielten.

Die Bestimmung der bereinigten Einsatzstichprobe erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurde der Anteil qualitätsneutraler Ausfälle an der Gesamtstichprobe bestimmt und von der Bruttostichprobe abgezogen. Hierbei handelt es sich um Fälle, die niemals die Möglichkeit hatten, in die Studie aufgenommen zu werden. Hierzu zählen Zielpersonen, (a) die unbekannt waren, (b) deren Telefonnummer ungültig war, (c) die nicht deutsch sprachen, (d) die nicht in der Zielgruppe des Surveys waren oder (e) die verstorben waren. Insgesamt betraf dies zwischen 0,8 % (Berlin) und 2,4 % (BW) der Einsatzstichprobe.

In einem zweiten Schritt wurde der Anteil neutraler Ausfälle an allen Fällen ohne Rücklauf geschätzt. Zielpersonen ohne Rücklauf waren solche, zu denen bis zum Ende der Feldzeit keine Information vorlag. Insgesamt betraf dies zwischen 67,8 % (Baden-Württemberg) und 76,5 % (Berlin) der Einsatzstichprobe. Da nicht bekannt ist, wie viele dieser Personen nicht zur Grundgesamtheit der Studie gehörten (neutrale Ausfälle), wurde hierfür der Prozentsatz der neutralen Ausfälle an allen Personen mit bekanntem Rücklaufstatus als Schätzwert herangezogen und wiederum von der Einsatzstichprobe abgezogen. Bildet man abschließend das Verhältnis der Anzahl auswertbarer Fälle an der bereinigten Einsatzstichprobe, ergibt sich eine Nettoausschöpfung von 20,31 % in Berlin, 22,27 % in Baden-Württemberg, 18,95 % in Hessen und 25,09 % in Sachsen.

Tabelle 2-3 Bruttorealisierung in den Bundesländern, n (%) (15-17-Jährige und 18-85-Jährige, ohne Non-response Fragebögen)

	Berlin	Baden-Württemberg	Hessen	Sachsen
Einsatzadressen gesamt	7.144	6.627	5.682	6.292
Auswertbar nach Datenprüfung	1.399	1.365	1.002	1.500
Nicht auswertbar nach Datenprüfung	76	292	274	165
Kein Rücklauf	5.463	4.495	4.020	4.284
Neutrale Ausfälle				
Zielperson unbekannt	1	1	4	1
Telefonnummer ungültig	41	134	95	78
Zielperson spricht nicht deutsch	53	180	157	118
Zielperson nicht in Zielgruppe	4	11	9	5
Zielperson verstorben	7	7	2	5
Zielperson aus gesundheitlichen	7	7	5	11
Systematische Ausfälle				
Verweigerung	84	103	90	98
Nicht erreichbar	53	180	157	118
Gesundheitliche Probleme	3	21	13	21
Trotz Ankündigung keine Antwort	6	8	11	4

Eine zusammenfassende Übersicht über die finalen Auswertungsstichproben und Ausschöpfungsraten in den vier beteiligten Bundesländern zeigt Tabelle 2-4 .

Tabelle 2-4 Auswertungsstichproben und Ausschöpfungsraten in den vier Bundesländern des ESA 2024

	Berlin	BW	Hessen	Sachsen
Stichprobe, n	1.399	1.365	1.002	1.500
Ausschöpfung, %	20,31	22,27	18,95	25,09

Die vollständig geplanten Stichprobengrößen wurden nicht erreicht. Mit dem Ziel, die Repräsentativität zu wahren, konnte keine zusätzliche Stichprobe kurzfristig ad hoc erhoben werden. Der Rücklauf ist vor dem Hintergrund der seit Jahren rückläufigen Teilnahmebereitschaft an bevölkerungsrepräsentativen Befragungen zu betrachten. Insbesondere postalische und gemischte Erhebungsdesigns stehen zunehmend vor strukturellen Herausforderungen, wie einer sinkenden Erreichbarkeit der Zielpersonen oder einer steigenden Befragungsmüdigkeit. Trotz des gegenüber den ursprünglichen Erwartungen geringeren Rücklaufs ermöglicht die realisierte Stichprobe weiterhin belastbare Analysen. Durch den Einsatz von Gewichtungungsverfahren zur Anpassung an die amtliche Bevölkerungsstruktur wird die Repräsentativität der Ergebnisse gewährleistet. Die Fallzahl liegt zudem im Bereich vergleichbarer aktueller Bevölkerungsbefragungen und erlaubt differenzierte Auswertungen innerhalb zentraler Subgruppen.

2.15 Repräsentativität

Durch die verwendete Gewichtung kann die Stichprobe hinsichtlich der zentralen Merkmale BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrgangsguppe und Schulbildung an die Verteilung in der Grundgesamtheit auf Bundeslandebene angepasst werden. Bezogen auf diese Indikatoren kann von repräsentativen Ergebnissen gesprochen werden. Die Verteilung zusätzlicher Variablen, die nicht in die Gewichtung eingegangen sind, zeigen Tabelle 2-5 bis 2-9 für die ungewichtete und die gewichtete Stichprobe sowie für die Grundgesamtheit in den beteiligten Bundesländern.

In allen teilnehmenden Bundesländern sind Personen mit nicht-deutscher Staatsbürgerschaft unterrepräsentiert. Dies konnte auch durch die Gewichtung nicht vollständig ausgeglichen werden.

Tabelle 2-5 Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Berlin, % (15-85 Jahre)

	Ungewichtete Stichprobe	Gewichtete Stichprobe	Bevölkerung*
Staatsbürgerschaft			
Deutsch	85,30	81,57	80,5
Andere	11,28	15,23	19,5
Doppelt	3,43	3,20	-
Keine Angabe	0,00		-

* Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis). (2022). Tabelle 1000A-1019, Personen: Staatsangehörigkeit nach Bundesländern. <https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/url/fee70e70>. Die Zahlen beziehen sich auf alle Altersklassen

Tabelle 2-6 Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Baden-Württemberg, % (15-85 Jahre)

	Ungewichtete Stichprobe	Gewichtete Stichprobe	Bevölkerung*
Staatsbürgerschaft			
Deutsch	89,38	90,76	83,4
Andere	7,91	7,87	16,6
Doppelt	2,49	1,14	-
Keine Angabe	0,22	0,22	-

* Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis). (2022). Tabelle 1000A-1019, Personen: Staatsangehörigkeit nach Bundesländern. <https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/url/fee70e70>. Die Zahlen beziehen sich auf alle Altersklassen

Tabelle 2-7 Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Hessen, % (15-85 Jahre)

	Ungewichtete Stichprobe	Gewichtete Stichprobe	Bevölkerung*
Staatsbürgerschaft			
Deutsch	88,24	81,05	83,2
Andere	9,67	16,87	16,8
Doppelt	2,09	2,08	-
Keine Angabe	0,00	-	-

* Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis). (2022). Tabelle 1000A-1019, Personen: Staatsangehörigkeit nach Bundesländern. <https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/url/fee70e70>. Die Zahlen beziehen sich auf alle Altersklassen

Tabelle 2-8 Verteilung soziodemographischer Merkmale in der ungewichteten und gewichteten Stichprobe und in der Grundgesamtheit in Sachsen, % (15-85 Jahre)

	Ungewichtete Stichprobe	Gewichtete Stichprobe	Bevölkerung*
Staatsbürgerschaft			
Deutsch	94,55	96,42	93,7
Andere	4,45	2,58	6,3
Doppelt	1,00	1,00	-
Keine Angabe	0,00	-	-

* Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis). (2022). Tabelle 1000A-1019, Personen: Staatsangehörigkeit nach Bundesländern. <https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/url/fee70e70>. Die Zahlen beziehen sich auf alle Altersklassen

Tabelle 2-9 Stichprobenumfang und Altersverteilung der Trenddaten für Berlin, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen, 2012 – 2024, n

	2012	2015	2018	2021	2024	Gesamt
Berlin						
15-17 Jahre	144	0	207	246	193	790
18-24 Jahre	169	72	349	340	154	1.084
25-39 Jahre	304	102	666	741	318	2.131
40-59 Jahre	303	138	523	549	364	1.877
60-64 Jahre	104	33	135	163	84	519
65-85 Jahre	0	0	0	0	286	286
18-64 Jahre	880	345	1.673	1.793	920	5.611
15-85 Jahre	1.024	345	1.880	2.039	1.399	6.687
Baden-Württemberg						
15-17 Jahre	0	0	0	0	159	159
18-24 Jahre	313	297	353	303	180	1.446
25-39 Jahre	317	343	399	353	358	1.770
40-59 Jahre	473	471	436	404	310	2.094
60-64 Jahre	149	135	137	129	92	642
65-85 Jahre	0	0	0	0	266	266
18-64 Jahre	1.252	1.246	1.325	1.189	940	5.952
15-85 Jahre	1.252	1.246	1.325	1.189	1.365	6.377
Hessen						
15-17 Jahre	0	0	0	0	162	162
18-24 Jahre	147	256	198	186	74	861
25-39 Jahre	172	429	432	229	191	1.453
40-59 Jahre	242	354	374	231	269	1.470
60-64 Jahre	84	107	96	76	96	459
65-85 Jahre	0	0	0	0	210	210
18-64 Jahre	645	1.146	1.100	722	630	4.243
15-85 Jahre	645	1.146	1.100	722	1.002	4.615
Sachsen						
15-17 Jahre	0	358	350	349	188	1.245
18-24 Jahre	111	355	313	338	359	1.476
25-39 Jahre	120	765	724	738	361	2.708
40-59 Jahre	205	654	581	547	79	2.066
60-64 Jahre	57	123	113	164	272	729
65-85 Jahre	0	0	0	0	261	261
18-64 Jahre	493	1.897	1.731	1.787	1.071	6.979
15-85 Jahre	493	2.255	2.081	2.136	1.520	8.485

3 Diskussion

3.1 Konventionelle Tabakprodukte, Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

Die 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums in Deutschland im Jahr 2024 betrug 21,8 % und liegt damit fast identisch mit dem globalen Durchschnitt 2021 von 21,7 % (World Health Organization (Who), 2023). Damit setzt sich der langfristig rückläufige Trend fort, der bereits seit Mitte der 1990er-Jahre beobachtet wird. Im Vergleich zu 1995 ist die Konsumprävalenz bei Männern um etwa 15 Prozentpunkte und bei Frauen um etwa 8 Prozentpunkte gesunken (Kraus et al., 2022). Eine vergleichbare Trendanalyse zeigte seit 2003 zwar geringere Unterschiede zwischen den Geschlechtern, jedoch den gleichen abnehmenden Trend auf niedrigerem Niveau: für Frauen um 3,8 Prozentpunkte auf 18,2 % und für Männer um 3,3 auf 32,7 % (Starker et al., 2025).

Ein signifikanter Rückgang zeigte sich insbesondere zwischen 2000 und 2015, vermutlich begünstigt durch umfassende verhältnispräventive Maßnahmen wie die Anhebung der Tabaksteuer im Jahr 2002, das Inkrafttreten von Nichtraucherschutzgesetzen, die Einschränkung bei Werbung und Abgabe sowie durch deutliche Warnhinweise auf Verpackungen (John et al., 2022; Schaller & Mons, 2018). Auch die erschwerte Zugänglichkeit von Tabakwaren am Arbeitsplatz und die Altersgrenze für den Erwerb dürften zur Prävalenzminderung beigetragen haben (Zeiber et al., 2018).

Interessanterweise zeigt sich für nicht konventionelle Tabakprodukte, insbesondere für E-Zigaretten, ein gegensätzlicher Trend. 2024 gaben 8,3 % der Befragten an, mindestens einmal in den letzten 30 Tagen E-Zigarette, E-Shisha, E-Pfeife oder E-Zigarre geraucht zu haben. Dies ist der höchste Wert seit Erfassung dieser Kategorie im ESA und spiegelt einen kontinuierlichen Anstieg wider, welcher dem Rückgang von konventionellem Tabakkonsum gegenübersteht. Zudem zeichnet sich der zunehmende Konsum auch in anderen Erhebungen ab. In der Drogenaffinitätsstudie wiesen die 18- bis 25-jährigen eine 30-Tage-Prävalenz von 12,0 % auf – der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2014 (Orth et al., 2025). Auch die Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2024, welche im Jahr 2008 geborene Schülerinnen und Schüler befragte, berichtete von einer 30-Tage-Prävalenz von 31,3 %, welche damit im Vergleich zu 2019 um 3,75 Prozentpunkte gestiegen war (Olderbak et al., 2026). Es wird geschätzt, dass etwa 92,0 % der Nutzenden von E-Zigaretten ehemalige Raucher und Raucherinnen sind und die E-Zigarette als Versuch der Tabakentwöhnung nutzen (Reimer et al., 2016). Dies wird auch dadurch deutlich, dass das durchschnittliche Einstiegsalter für E-Zigaretten bundesweit auf etwa 30 Jahre geschätzt wurde. Gleichwenn gewinnen E-Zigaretten auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunehmend an Popularität (Debra Deutsche Befragung Zum Rauchverhalten, 2025). Der Umstieg auf E-Zigaretten kann dabei bei einem Teil der Raucher und Raucherinnen ein weiterer Grund für die fallenden Prävalenzwerte des Konsums traditioneller Tabakprodukte sein. Ob dieser Trend jedoch positiv bewertet werden kann, ist derzeit nicht beantwortbar, da nach der aktuellen Forschungslage die Folgen des E-Zigarettenkonsums nicht absehbar sind.

3.2 Alkohol

Alkohol stellte 2024 in Deutschland nach wie vor die am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz dar. In den letzten 30 Tagen vor der Befragung haben bundesweit etwa 68,6 % der Studienteilnehmenden mindestens einmal Alkohol getrunken (Olderbak et al., 2025). Bei einem Konsum von 12 Gramm Reinalkohol pro Tag (Frauen) oder 24 Gramm Reinalkohol pro Tag (Männer) sprechen Experten von als riskant angesehenen Grenzwerten (Burger et al., 2004; Seitz et al., 2008). Neueste Einschätzungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. betonen, dass bereits geringe Mengen an

Alkohol ein Gesundheitsrisiko darstellen (Rumpf et al., 2024). Basierend auf den Grenzwerten wurde bei 24,4 % der befragten Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein riskanter Alkoholkonsum festgestellt. Zwischen Männern und Frauen gab es dabei keine signifikanten Unterschiede (Männer: 24,9 %; Frauen: 23,8 %) (Olderbak et al., 2025).

Gemäß den DSM-IV Kriterien konnten bei insgesamt 4,2 % der Befragten eine Alkoholabhängigkeit und bei 3,3 % ein Alkoholmissbrauch festgestellt werden (Olderbak et al., 2025).

Trotz der abnehmenden Trends beim Alkoholkonsum sollte nicht darüber hinweggesehen werden, dass Deutschland im internationalen Vergleich zu den Hochkonsumländern zählt (Rummel et al., 2025). Übermäßiger Alkoholkonsum ist einer der größten und dennoch vermeidbaren Risikofaktoren für Erkrankungen und vorzeitigen Tod in der Bevölkerung (Anderson et al., 2016). Auch geringe Mengen stellen bereits ein Gesundheitsrisiko dar (Deutsche Hauptstelle Für Suchtfragen E.V. (Dhs), 2023). Alkohol hat nicht nur direkte negative physiologische Auswirkungen. Es bestehen zudem synergistische Effekte zwischen Alkohol und anderen gesundheitlichen Risikofaktoren wie dem Rauchen oder Übergewicht, die häufig gemeinsam auftreten (Burton et al., 2024; Jun et al., 2024; Noble et al., 2015).

Weltweit sind rund 4,7 % aller Todesfälle – das entspricht 2,6 Millionen Menschen pro Jahr – auf Alkoholkonsum zurückzuführen (World Health Organization (Who), 2024b). Riskante Trinkmuster umfassen sowohl regelmäßigen Konsum großer Mengen als auch episodisches Rauschtrinken, die laut WHO den größten Anteil der Alkoholschäden verursachen (World Health Organization (Who), 2024a). Direkte Folgen betreffen nicht nur Konsumierende, sondern auch Dritte: Etwa 10 % der globalen und ein Viertel der EU-weiten tödlichen Verkehrsunfälle stehen im Zusammenhang mit Trunkenheitsfahrten (European Commission, 2024; World Health Organization, 2023)

Empirische Evidenz aus systematischen Reviews sowie der WHO-Leitlinieninitiative SAFER zeigen, dass eine Reduktion der physischen und zeitlichen Verfügbarkeit alkoholischer Getränke – z.B. durch Einschränkung der Verkaufszeiten, geringere Outlet-Dichte oder staatliche Monopole – zu einem messbaren Rückgang des Konsumniveaus und der Häufigkeit problematischer Trinkmuster führt (Martín-Turrero et al., 2024; World Health Organization (Who), 2018).

3.3 Cannabis

Bundesweit gaben 9,8 % (12,3 % Männer, 7,1 % Frauen) aller Befragten an, in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Unter den Cannabiskonsumierenden erfüllen 1 % die Kriterien einer Cannabisabhängigkeit und 0,5 % die eines Cannabismissbrauchs nach DSM-IV (Olderbak et al., 2025).

Der jüngste Datenstand bestätigt den in anderen Quellen beobachteten Anstieg des Cannabiskonsums unter jungen Heranwachsenden. Nach der Drogenaffinitätsstudie 2023 (Orth et al., 2025) haben 8,3 % der 12- bis 17-Jährigen mindestens einmal Cannabis konsumiert; die 12-Monats-Prävalenz liegt bei 6,7 %, die 30-Tage-Prävalenz bei 3,0 %. Auch international zeigen sich Aufwärtstrends: In Norwegen (Myhr et al., 2024) stieg der Anteil der 15- bis 19-Jährigen Jungen mit Cannabiskonsum von 13,3 % (2014) auf 17,6 % (2022). Eine landesweite Befragung in Dänemark meldete für 2022 einen Lebenszeitkonsum von 41,9 % und beschreibt einen kontinuierlichen Anstieg seit 2017 (Arp et al., 2025).

Parallel dazu sinkt die subjektive Risikowahrnehmung. Laut Monitoring the Future 2025 halten nur noch etwa ein Viertel der US-Zwölfklässler regelmäßigen Cannabiskonsum für hochgefährlich – halb so viele wie 2010 (Miech et al., 2025). Diese Entwicklung könnte mit den aktuellen Legalisierungsschritten auch in Deutschland zutreffen. In Deutschland trat am 1. April 2024 das Konsumcannabisgesetz (KCanG) in Kraft, das Erwachsenen den Besitz von bis zu 50 Gramm und den Eigenanbau von drei

Pflanzen erlaubt; Anbauvereine sind seit dem 1. Juli 2024 möglich (Bundesministerium Für Gesundheit (Bmg), 2024a). Das Forschungsprojekt „Evaluation des Konsumcannabisgesetzes“ (EKOCAN) untersucht die Auswirkungen der Teillegalisierung auf verschiedene cannabisbezogene Bereiche. Im ersten Zwischenbericht, 18 Monate nach Einführung des KCanG, konnten noch keine deutlichen Veränderungen im Cannabiskonsum festgestellt werden (Manthey et al., 2025).

Langfristige Folgen sind weiterhin Gegenstand intensiver Forschung. Aktuelle Bildgebungs- und Übersichtsarbeiten zeigen bei jugendlichen Vielkonsumierenden anhaltende Defizite in Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen (Gowin et al., 2025; Queiroz et al., 2025). Eine Metaanalyse von Marconi et al. (2016) weist für starken Konsum von Cannabis ein fast vierfach erhöhtes Risiko der Entwicklung von Schizophrenie oder anderer psychotischer Erkrankungen nach. Jugendliche gelten als besonders vulnerabel, da neurokognitive Veränderungen in dieser Altersphase weniger reversibel und somit persistent sind (Karlsgodt, 2023).

3.4 Illegale Drogen

Bundesweit gaben 3,7 % aller Befragten an, in den letzten 12 Monaten irgendeine illegale Droge konsumiert zu haben (4,6 % Männer und 2,7 % Frauen) (Olderbak et al., 2025). Die am häufigsten konsumierte illegale Droge ist Kokain oder Crack. Abwasseranalysen deuten auf eine deutliche Zunahme des Kokaingebrauchs hin, und auch bei polizeilichen Sicherstellungen wurden Rekordmengen an Kokain verzeichnet (European Union Drugs Agency (Euda), 2024). Im Gegensatz dazu zeigen die Ergebnisse der Befragungsdaten dieser Studie – sowohl aus der aktuellen Erhebungswelle als auch aus früheren Studien – keine Veränderung des Kokainkonsums innerhalb der letzten 12 Monate (Rauschert et al., 2022). Dieser Unterschied lässt sich dadurch erklären, dass bevölkerungsrepräsentative Erhebungen den Anteil der Konsumierenden in der Gesamtbevölkerung abbilden. Abwasseranalysen erfassen hingegen den Substanzgebrauch in einem begrenzten räumlichen und zeitlichen Rahmen, meist in einzelnen Städten. Polizeiliche Sicherstellungen liefern Hinweise auf Verfügbarkeit und Marktvolumen einer Substanz. Eine Zunahme dieser Indikatoren könnte daher auf einen intensiveren Konsum innerhalb einer stabil bleibenden Konsumierendengruppe hindeuten, ohne dass sich die Gesamtprävalenz in der Bevölkerung verändert.

Zu beachten ist, dass bei Bevölkerungsbefragungen der Konsum illegaler Drogen generell unterschätzt wird, da die Erfassung von Drogenkonsumierenden mit intensiveren Konsummustern zumeist nicht vollständig ist. Dadurch handelt es sich bei der Mehrheit der positiven Fälle weitgehend um sozial integrierte Gelegenheitskonsumierende (Charles et al., 2021). Dennoch sollte sichergestellt werden, dass der Konsum illegaler Drogen und die damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken für Jugendliche und bestimmte gesellschaftliche Gruppen bei der Erwägung von Präventionsmaßnahmen nicht vernachlässigt werden.

Der Konsum von mindestens einer Droge in den letzten 12 Monaten ist nur eingeschränkt mit früheren Erhebungswellen vergleichbar, da Cannabis in der aktuellen Erhebung nicht mehr als illegale Droge eingestuft wird und somit nicht in diese Variable berücksichtigt wird. Da Cannabis in früheren Erhebungen die höchste Prävalenz unter den illegalen Substanzen aufwies, fällt die aktuelle Prävalenz dieser Variable entsprechend niedriger aus als in (Olderbak et al., 2025).

3.5 Medikamente

Die Einnahme von Medikamenten unterscheidet sich grundsätzlich vom Konsum legaler und illegaler Drogen. Im Vordergrund steht die Behandlung von Erkrankungen und das Lindern von Beschwerden. Der erneute Anstieg der Ausgaben für Arzneimittel zeigt die hohe Relevanz dieses Themas. Im Jahr 2024 berichtete die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Ausgaben für Medikamente in Höhe von 55,2 Milliarden Euro. Damit entfielen 16,8 % der Gesamtkosten der GKV auf medikamentöse Therapien (Verband Der Ersatzkassen (Vdek), 2025). Die Erhebung epidemiologischer Daten ermöglicht es im Gegensatz zu den Verordnungsdaten der Krankenkassen nicht nur ärztliche Verschreibungen, sondern auch den Gebrauch nicht verschreibungspflichtiger Medikamente zu erfassen. Nur etwa die Hälfte aller verkauften Arzneimittelpackungen beruhen auf einer ärztlichen Verschreibung (Glaeske, 2021).

Laut den vorliegenden Daten berichteten etwa vier aus zehn deutschen Personen (40,6 %), in den letzten 30 Tagen vor der Befragung mindestens ein Medikament eingenommen zu haben. Von den erfassten Arzneimitteln wurden nicht-opioidhaltige Schmerzmittel am häufigsten genutzt (33,2 %). An zweiter und dritter Stelle folgten die Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln sowie Antidepressiva mit jeweils insgesamt 6,3 %. Neuroleptika wurden von 1,7 % und Analeptika von 1,1% konsumiert. Weniger als ein Prozent der Befragten gaben an, Appetitzügler konsumiert zu haben (Olderbak et al., 2025). Einer der Gründe für die hohen Prävalenzwerte des Gebrauchs von Schmerzmitteln ist vermutlich die hohe Anzahl an nicht verschreibungspflichtigen Präparaten. Verkaufsstatistiken zeigen, dass die Selbstmedikation bei Schmerzmitteln weiter an Bedeutung gewinnt: Laut dem ABDA-Statistischen Jahrbuch 2025 (Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände, 2025) wurden 2024 knapp 92 Millionen Packungen rezeptfreier Analgetika in öffentlichen Apotheken ausgegeben – das ist mehr als die Hälfte aller Schmerzmittelpackungen. Die Umsatzdaten des Marktforschungsinstitut IQVIA (Iqvia Commercial, 2024) stützen dieses Bild: 2023 wurden insgesamt 903 Millionen Packungen nicht-verschreibungspflichtiger Arzneimittel verkauft; der Umsatz rezeptfreier Arzneimittel legte um 6 % zu, während Rezepte auf Privat- (+ 10 %) und Grünen Rezepten (+14 %) noch stärker wuchsen. Dadurch verlagert sich ein spürbarer Teil der Schmerzbehandlung aus dem vertragsärztlichen Sektor in die Selbstmedikation oder in wenig transparente Privatverordnungen.

Das Geschlecht und das Alter der Befragten haben einen Einfluss auf den Gebrauch von Medikamenten. Medikamente sind die einzigen im ESA erfassten Substanzen, für die Frauen ein allgemein höheres Konsumrisiko aufweisen als Männer. Ein Grund für die häufigere Einnahme von Medikamenten könnte sein, dass Frauen mit bestimmten Erkrankungen wie Depression, Angst, Schlafstörungen und Schmerzerkrankungen stärker belastet sind (Maestre-Miquel et al., 2021; Mazza et al., 2024). Ebenfalls wird die hohe Konsumprävalenz unter Frauen durch ihr Gesundheits- und Vorsorgeverhalten begünstigt. Frauen suchen im Vergleich zu Männern häufiger medizinische Einrichtungen auf (Ballering et al., 2023; Nurdianto et al., 2023), was die vermehrte Einnahme von Medikamenten fördert. Bei der Betrachtung der Altersverteilung wird deutlich, dass insbesondere die häufige und problematische Einnahme von Medikamenten vorrangig ein Phänomen des mittleren bis höheren Erwachsenenalters ist. Vor allem bei älteren Menschen steigt durch häufige Parallelmedikation und lange Verordnungszeiten die Gefahr gesundheitlicher Schäden (Bundesministerium Für Bildung Und Forschung (Bmbf), 2022). In Deutschland und international werden verstärkt Bemühungen unternommen, das Medikationsmanagement multimorbider Personen zu verbessern (Klein et al., 2025). So haben beispielsweise gesetzlich Versicherte mit drei oder mehr verschriebenen Medikamenten Anrecht auf einen Medikationsplan.

3.6 Methodische Diskussion

Durch die Aufstockung der ESA-Stichprobe in den vier beteiligten Bundesländern Berlin, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen war es möglich, die Verbreitung einer Vielzahl von Substanzen in Stichproben zu erfassen, deren Größe auch bei geringen Prävalenzwerten verlässliche Schätzungen erlauben. Die Repräsentativität der Stichprobe wurde durch das komplexe Untersuchungsdesign und die Verwendung von Gewichten sichergestellt. Aufgrund verschiedener Strategien wie z. B. dem Einsatz unterschiedlicher Befragungsmodi konnte die Antwortrate bei 22,0 % stabilisiert werden. Verglichen mit der Datenerhebung für den Länderbericht 2021 sank die Antwortrate. In Berlin (20,5 %), Baden-Württemberg (22,6%), Hessen (19,2%) und Sachsen (25,5%) lag die Antwortrate auf ähnlichem Niveau mit dem Bundesdurchschnitt.

Es besteht grundsätzlich das Risiko einer Verzerrung aufgrund der systematischen Nichtteilnahme spezifischer Gruppen von Konsumierenden. Beispielsweise konnte mit der im Rahmen der Bunderhebung von 2018 durchgeführten Nonresponse-Befragung gezeigt werden, dass Nichtteilnehmende seltener Alkohol trinken, aber die Konsumierenden unter ihnen höhere Konsummengen aufweisen (Atzendorf et al., 2019). Dies legt die Vermutung nahe, dass die Konsumprävalenzwerte mit den vorliegenden Daten leicht überschätzt werden, während die Prävalenz problematischer Konsummuster eher unterschätzt wird. Ein weiteres Risiko besteht in Verzerrungen durch die Nutzung von Selbstangaben zum Konsum. Diese können sowohl Erinnerungsfehler als auch Antworttendenzen im Sinne sozialer Erwünschtheit beinhalten (Groves et al., 2009). Problematisch ist insbesondere, dass die Wahrscheinlichkeit für solche Verzerrungen zwischen den Erhebungsmodi variiert (Connor Gorber et al., 2009; Stockwell et al., 2016). Schließlich muss berücksichtigt werden, dass es bestimmte zum Teil marginalisierte Bevölkerungsgruppen gibt, die nicht in die Grundgesamtheit der Studie fallen und somit nicht berücksichtigt werden. Hierzu gehören Wohnungslose und Gefängnisinsassen, von denen bekannt ist, dass sie ein problematischeres Substanzkonsumverhalten zeigen (Fazel et al., 2008).

3.7 Schlussfolgerungen und Ausblick

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 macht deutlich, dass Tabak und Alkohol weiterhin weit verbreitet sind. Trendberechnungen zeigen jedoch, dass der Konsum traditioneller Tabakprodukte und damit der Anteil an Rauchern und Raucherinnen mit starkem Konsum allmählich zu sinken scheint. Aufgrund des starken Anstiegs des E-Zigarettenkonsums der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass viele Konsumierende von traditionellen Tabakprodukten auf E-Zigaretten umsteigen. Aufgrund dessen ist insbesondere der rückläufige Trend des traditionellen Tabakkonsums unter Jugendlichen mit Vorsicht zu genießen. Die Studienlage deutet darauf hin, dass Neugierde für Jugendliche den wichtigsten Konsumgrund darstellt (Olderbak et al., 2026).

Der Konsum von Cannabis rückt wegen der hohen Prävalenz vor allem unter Jugendlichen, aber auch durch die Legalisierung im April 2024 immer mehr in den Fokus der Gesundheitspolitik. Ein Zusammenhang mit der Cannabislegalisierung kann hier jedoch noch nicht festgestellt werden, da nur wenige Cannabis Anbauvereinigungen von Anfang an eine Genehmigung zum Anbau erhalten hatten und die lange Vegetationsdauer der Pflanze einen unmittelbaren Ertrag durch Eigenanbau nicht möglich machte.

Die Daten weisen zudem auf bestimmte Bevölkerungsgruppen mit einem erhöhten Risiko hin, sodass Präventionsmaßnahmen und Beratung im klinischen Alltag gezielter umgesetzt werden können. Angesichts der hohen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Relevanz ist eine kontinuierliche, differenzierte Beobachtung des Substanzkonsums auf allen Ebenen der medizinischen Versorgung unerlässlich, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und gezielte Präventions- sowie Interventionsmaßnahmen konzipieren und einleiten zu können.

4 Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey (ESA) 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit BMG gefördert (Förderkennung ZMI5-2523DSM201 und ZMII2-2523DSM201).

Die Bundesland-spezifischen Auswertungen wurden durch folgende Ministerien der an der Zusatzerhebung teilnehmenden Bundesländer gefördert:

Berlin: Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, Berlin

Baden-Württemberg: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, Stuttgart

Hessen: Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, Wiesbaden

Freistaat Sachsen: Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Dresden

Mit der Förderung sind keine Auflagen verbunden.

Wir danken dem Bundesministerium und den Bundesländerministerien und ihren Mitarbeitenden sehr herzlich für die Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, belastbare Aussagen zur Situation hinsichtlich des Konsums psychotroper Substanzen in Deutschland insgesamt und in Berlin, Baden-Württemberg, Hessen und dem Freistaat Sachsen im Besonderen zu erzielen.

5 Literatur

- Allen, J., Born, S., Damerow, S., Kuhnert, R., Lemcke, J., Müller, A., . . . Wetzstein, M. (2021). German health update (GEDA 2019/2020-EHIS) – Background and methodology. *Journal of Health Monitoring*, 6, 66–79. <https://doi.org/10.25646/8559>
- An, J., Wang, Q., Bai, Z., Du, X., Yu, D., & Mo, X. (2025). Global burden and trend of substance use disorders, self-harm, and interpersonal violence from 1990 to 2021, with projection to 2040. *BMC Public Health*, 25(1), 1632. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22814-0>
- Anderson, P., Braddick, F., Conrod, P., Gual, A., Hellman, M., Matrai, S., . . . Ysa Figueras, T. (2016). *The new governance of addictive substances and behaviours*. Oxford University Press.
- Arp, S., Bast, L. S., Andersen, S., Lund, L., & Jarlstrup, N. S. (2025). Co-use of smokeless nicotine products and marijuana among youth in Denmark: a cross-sectional population-based study. *Scandinavian Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.1177/14034948241289464>
- Atzendorf, J., Rauschert, C., Seitz, N.-N., Lochbühler, K., & Kraus, L. (2019). The use of alcohol, tobacco, illegal drugs and medicines -- an estimate of consumption and substance-related disorders in Germany. *Deutsches Ärzteblatt International*, 116(35-36), 577–584. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0577>
- Ballering, A. V., Olde Hartman, T. C., Verheij, R., & Rosmalen, J. G. M. (2023). Sex and gender differences in primary care help-seeking for common somatic symptoms: a longitudinal study. *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, 41(2), 132–139. <https://doi.org/10.1080/02813432.2023.2191653>
- Baumgärtner, T. (2025). *Epidemiologische Entwicklung des jugendlichen Umgangs mit Suchtmitteln in Hamburg 2004 bis 2024. Ausgewählte Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung in der tabellarischen Zusammenfassung*. SuchtHamburg gGmbH,. https://sucht-hamburg.de/images/08_Kategorien/Publikationen/Baumga%CC%88rtner_2025_-_Tabellenbericht_SCHULBUS_Hamburg_2004_bis_2024.pdf
- Biemer, P. P., & Wiesen, C. (2002). Measurement error evaluation of self-reported drug use: a latent class analysis of the US National Household Survey on Drug Abuse. *Journal of the Royal Statistical Society*, 165(1), 97–119.
- Bundeskriminalamt. (2024). *Rauschgiftkriminalität Bundeslagebild 2023*. Bundeskriminalamt. <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Rauschgiftkriminalitaet/2023RauschgiftBundeslagebild.pdf>
- Bundesministerium Für Bildung Und Forschung (Bmbf). (2022). *Abschlussquoten im Tertiärbereich A in ausgewählten OECD-Staaten (2000/2005/2012)*. Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF. <https://www.datenportal.bmbf.de/portal/docs/de/grafik-2.5.84.pdf>
- Bundesministerium Für Gesundheit (Bmg). (2024a). *Bundesgesetzblatt Nr. 109. Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz – CanG)*. Ausgegeben zu Bonn am 27. März 2024. <https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/109/VO.html?nn=55638>

- Bundesministerium Für Gesundheit (Bmg). (2024b). *Fragen und Antworten zum Cannabisgesetz*. Retrieved 7 June 2024 from <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/cannabis/faq-cannabisgesetz.html>
- Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände. (2025). *Die Apotheke. Zahlen - Daten - Fakten*. . https://www.abda.de/fileadmin/user_upload/assets/ZDF/Jahrbuch-ZDF-2025/ZDF_2025_ABDA_Statistisches_Jahrbuch.pdf
- Burger, M., Brönstrup, A., & Pietrzik, K. (2004). Derivation of tolerable upper alcohol intake levels in Germany: a systematic review of risks and benefits of moderate alcohol consumption. *Preventive Medicine*, 39(1), 111–127. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2003.11.011>
- Burton, R., Fryers, P. T., Sharpe, C., Clarke, Z., Henn, C., Hydes, T., . . . Sheron, N. (2024). The independent and joint risks of alcohol consumption, smoking, and excess weight on morbidity and mortality: a systematic review and meta-analysis exploring synergistic associations. *Public Health*, 226, 39–52. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.10.035>
- Charles, H., Heron, J., Hickman, M., Brown, J., & Hines, L. (2021). Testing the validity of national drug surveys: comparison between a general population cohort and household surveys. *Addiction*, 116(8), 2076–2083. <https://doi.org/10.1111/add.15371>
- Connor Gorber, S., Schofield-Hurwitz, S., Hardt, J., Levasseur, G., & Tremblay, M. (2009). The accuracy of self-reported smoking: a systematic review of the relationship between self-reported and cotinine assessed smoking status. *Nicotine and Tobacco Research*, 11(1), 12–24. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntn010>
- De Oliveira Costa, J., Gillies, M. B., Schaffer, A. L., Peiris, D., Zoega, H., & Pearson, S.-A. (2023). Changes in antidepressant use in Australia: A nationwide analysis (2015–2021). *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 57(1), 49–57. <https://doi.org/10.1177/00048674221079740>
- Debra Deutsche Befragung Zum Rauchverhalten. (2025). *DEBRA Homepage*. Retrieved 05.02.2026 from <https://www.debra-study.info/>
- Deutsche Hauptstelle Für Suchtfragen E.V. (Dhs). *Tabak - Zahlen, Daten, Fakten*. Retrieved 15.04.2025 from <https://www.dhs.de/suechte/tabak/zahlen-daten-fakten>
- Deutsche Hauptstelle Für Suchtfragen E.V. (Dhs). (2023). *Empfehlungen des Wissenschaftlichen Kuratoriums der DHS zum Umgang mit Alkohol*. [https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/WK der DHS - Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol.pdf](https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/WK_der_DHS_-_Empfehlungen_zum_Umgang_mit_Alkohol.pdf)
- Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg). (2005). *Passivrauchen – ein unterschätztes Gesundheitsrisiko*. https://www.dkfz.de/fileadmin/user_upload/Krebspraevention/Download/pdf/RR/RR_2005_Bd5_Passivrauchen_2te-Auflage-2006.pdf
- Effertz, T. (2020). Die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkohol-und Tabakkonsum in Deutschland. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Ed.), *Jahrbuch Sucht 2020* (pp. 225–234). Pabst Science Publishers.
- Effertz, T., Verheyen, F., & Linder, R. (2016). Ökonomische und intangible Kosten des Cannabiskonsums in Deutschland. *Sucht*, 62, 31–41. <https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000406>

- European Commission. (2024). *Road safety thematic report – Main factors causing fatal crashes*. European Road Safety Observatory and European Commission - Directorate General for Transport,. https://road-safety.transport.ec.europa.eu/document/download/a7428369-8eaf-4032-806e-ea08b46028c0_en?filename=ERSO-TR-MainCauses.pdf
- European Union Drugs Agency (Euda). (2024). Kokain – die aktuelle Situation in Europa. In *Europäischer Drogenbericht 2024: Trends und Entwicklungen*. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union.
- Fazel, S., Khosla, V., Doll, H., & Geddes, J. (2008). The prevalence of mental disorders among the homeless in western countries: systematic review and meta-regression analysis. *Public Library of Science Medicine*, 5(12), e225. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050225>
- Gelman, A., & Carlin, J. (2002). Poststratification and weighting adjustments. In R. M. Groves, J. L. Eltinge, & R. J. A. Little (Eds.), *Survey nonresponse* (pp. 289–303). John Wiley and Sons.
- Glaeske, G. (2021). Medikamente 2019 - Psychotrope und andere Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) (Ed.), *Jahrbuch Sucht 2021* (pp. 91–110). Pabst Science Publishers.
- Global Burden of Disease Collaborative Network. (2022). *Global Burden of Disease Study 2021 (GBD 2021) Results*. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Retrieved May 8 from <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>
- Gowin, J. L., Ellingson, J. M., Karoly, H. C., Manza, P., Ross, J. M., Sloan, M. E., . . . Volkow, N. D. (2025). Brain function outcomes of recent and lifetime cannabis use. *JAMA Network Open*, 8(1), e2457069–e2457069. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.57069>
- Groves, R. M., Fowler, F.-J. J., Couper, M. P., Lepkowski, J., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (2nd ed.). John Wiley and Sons.
- Hoch, E., Krowartz, E.-M., Hollweck, R., Möckl, J., & Olderbak, S. (2025). Cannabis consumption before and after partial legalization in Germany: Early trends, consumption patterns, and motives. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122(23), 632–637. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0161>
- Iqvia Commercial. (2024). *IQVIA Marktbericht. Classic. Entwicklung des deutschen Pharmamarktes im Jahr 2023*. IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG. <https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/germany/library/publications/iqvia-pharma-marktbericht-classic-q4-2023.pdf>
- Jayawardana, S., Forman, R., Johnston-Webber, C., Campbell, A., Berterame, S., De Joncheere, C., . . . Mossialos, E. (2021). Global consumption of prescription opioid analgesics between 2009-2019: a country-level observational study. *EClinicalMedicine*, 42, 101198. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101198>
- John, U., Hanke, M., Freyer-Adam, J., Baumann, S., & Meyer, C. (2022). Alkohol. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) (Ed.), *Jahrbuch Sucht 2022* (pp. 33–51). Pabst Science Publishers.
- Ju, C., Wei, L., Man, K. K. C., Wang, Z., Ma, T.-T., Chan, A. Y. L., . . . Lau, W. C. Y. (2022). Global, regional, and national trends in opioid analgesic consumption from 2015 to 2019: a longitudinal study. *The Lancet Public Health*, 7(4), e335–e346. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(22\)00013-5](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00013-5)

- Jun, S., Park, H., Kim, U. J., Lee, H. A., Park, B., Lee, S. Y., . . . Park, H. (2024). The combined effects of alcohol consumption and smoking on cancer risk by exposure level: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Korean Medical Science*, 39(22), e185. <https://doi.org/10.3346/jkms.2024.39.e185>
- Karlsgodt, K. H. (2023). Cannabis use in adolescence: Vulnerability to cognitive and psychological effects. *Biological Psychiatry Global Open Science*, 3(2), 167–168. <https://doi.org/10.1016/j.bpsgos.2022.09.004>
- Klein, A.-A., Hanf, M., Dinh, T. S., Brosse, F., Petermann, J., Piller, S., . . . Voigt, K. (2025). Health information management of older, multimorbid patients in German primary care: feasibility and first results of the outcome measures of a cluster-randomised controlled pilot trial – HYPERION-TransCare. *BMC Primary Care*, 26(1), 98. <https://doi.org/10.1186/s12875-025-02774-5>
- Korn, E. L., & Graubard, B. I. (1999). *Analysis of health surveys*. Wiley and Sons.
- Kraus, L., Möckl, J., Lochbühler, K., Rauschert, C., Seitz, N.-N., & Olderbak, S. (2022). Changes in the use of tobacco, alternative tobacco products, and tobacco alternatives in Germany. *Deutsches Ärzteblatt International*, 119, 535–541. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0252>
- Kraus, L., Möckl, J., Manthey, J., Rovira, P., Olderbak, S., & Rehm, J. (2024). Trends in alcohol-attributable morbidity and mortality in Germany from 2000 to 2021: a modelling study. *Drug and Alcohol Review*. <https://doi.org/10.1111/dar.13928>
- Maestre-Miquel, C., López-De-Andrés, A., Ji, Z., De Miguel-Diez, J., Brocate, A., Sanz-Rojo, S., . . . Zamorano-León, J. J. (2021). Gender differences in the prevalence of mental health, psychological distress and psychotropic medication consumption in Spain: A nationwide population-based study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12). <https://doi.org/10.3390/ijerph18126350>
- Manning, W. G., Basu, A., & Mullahy, J. (2005). Generalized modeling approaches to risk adjustment of skewed outcomes data. *Journal of Health Economics*, 24(3), 465–488. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2004.09.011>
- Manning, W. G., & Mullahy, J. (2001). Estimating log models: to transform or not to transform? *Journal of Health Economics*, 20(4), 461–494. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11469231> (Not in File)
- Manthey, J., Jacobsen, B., Kalke, J., Kraus, L., Radas, S., Schranz, A., . . . Schreier, S. (2025). *Evaluation des Konsumcannabisgesetzes (EKOCAN): 1. Zwischenbericht*. <https://doi.org/10.25592/uhhfdm.17993>
- Marconi, A., Di Forti, M., Lewis, C. M., Murray, R. M., & Vassos, E. (2016). Meta-analysis of the Association Between the Level of Cannabis Use and Risk of Psychosis. *Schizophr Bull*, 42(5), 1262–1269. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbw003>
- Martín-Turrero, I., Valiente, R., Pastor, A., Bilal, U., & Sureda, X. (2024). Does geographic availability of alcohol influence drinking in adolescents? A systematic review of literature associations. *Health & Place*, 90, 103362. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2024.103362>
- Mazza, M., De Berardis, D., & Marano, G. (2024). Keep in mind sex differences when prescribing psychotropic drugs. *World Journal of Psychiatry*, 14(2), 194–198. <https://doi.org/10.5498/wjp.v14.i2.194>

- Meyer, B., Grobe, T. G., & Bessel, S. (2023). *TK Gesundheitsreport 2023. Wie geht's Deutschlands Studierenden?* Techniker Krankenkasse.
- Miech, R. A., Johnston, L. D., Patrick, M. E., & O'malley, P. M. (2025). *Monitoring the Future national survey results on drug use, 1975–2024: Overview and detailed results for secondary school students* Ann Arbor, MI: Institute for Social Research, University of Michigan.
- Mostardt, S., Flöter, S., Neumann, A., Wasem, J., & Pfeiffer-Gerschel, T. (2010). Schätzung der Ausgaben der öffentlichen Hand durch den Konsum illegaler Drogen in Deutschland. *Gesundheitswesen*, 72(12), 886–894. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1243212>
- Mullachery, P. H., Lima-Costa, M. F., & De Loyola Filho, A. I. (2023). Prevalence of pain and use of prescription opioids among older adults: results from the Brazilian Longitudinal Study of Aging (ELSI-Brazil). *The Lancet Regional Health - Americas*, 20, 100459. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100459>
- Myhr, A., Vesterbekkmo, R. K., Samarawickrema, I., & Sund, E. R. (2024). Trends in Norwegian adolescents' substance use between 2014 and 2022: socioeconomic and gender differences. *BMC Public Health*, 24(1), 2482. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19983-9>
- Noble, N., Paul, C., Turon, H., & Oldmeadow, C. (2015). Which modifiable health risk behaviours are related? A systematic review of the clustering of Smoking, Nutrition, Alcohol and Physical activity ('SNAP') health risk factors. *Preventive Medicine*, 81, 16–41. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17927843>
- Nurdiyanto, F., Wodong, G., & Wulandari, R. (2023). Analysis on the attitude towards seeking professional psychological help. *Unnes Journal of Public Health*, 12(1), 38–45. <https://doi.org/10.15294/ujph.v12i1.51157>
- Oecd/European Observatory on Health Systems and Policies. (2023). *Germany: Country Health Profile 2023*. OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels. <https://doi.org/10.1787/21dd4679-en>
- Oguntuase, F. O., Okobi, O. E., Olawale, O. O., Irorere, O., Dare, O. A., Emejuru, N. B., . . . Emore, E. (2025). Trends in prescription medication use for depression symptoms: An analysis of national health interview survey (NHIS) data from 2019 to 2023. *Cureus*, 17(5), e84944. <https://doi.org/10.7759/cureus.84944>
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E.-M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland - Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024 [Psychoactive substance use in Germany: Findings from the Epidemiological Survey of Substance Abuse (ESA) in 2024]. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122, 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Olderbak, S., Olk, K., Deibler, A.-M., & Hoch, E. (2026). *Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2024 (ESPAD). Befragung von 2008 geborenen Schülerinnen und Schülern in Bayern*. IFT Institut für Therapieforchung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219309>
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (Oecd). (2022). *Health at a Glance: Europe 2022*. OECD Publishing.

- Orth, B., Spille-Merkel, C., & Nitzsche, A. (2025). *Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2023. Substanzkonsum und Internetnutzung im Jahr 2023 und Trends*. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q3-DAS23-DE-1.0>
- Queiroz, A. P. S., Pozzolo Pedro, M. O., Waisman Campos, M., Torales, J., Ventriglio, A., & Castaldelli-Maia, J. M. (2025). Cognitive Effects of Cannabis Use: A Comprehensive Review Across Domains. *Neurol Int*, 17(7). <https://doi.org/10.3390/neurolint17070107>
- Rauschert, C., Möckl, J., Seitz, N.-N., Wilms, N., Olderbak, S., & Kraus, L. (2022). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland – Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2021. *Deutsches Ärzteblatt*, 119, 527–534. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0244>
- Reimer, J., Kuhn, S., & Lehmann, K. (2016). *Konsumgewohnheiten und Motive von E-Zigaretten-Konsumenten in Deutschland – Eine Querschnittsanalyse*. Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Berichte/161005_Anlage_5-Abschlussbericht_ZIS.pdf
- Robert-Koch-Institut (Rki). (2022). *Gesundheit in Deutschland aktuell - GEDA 2019/2020-EHIS* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7214473>
- Rummel, C., Lehner, B., & Kepp, J. (2025). Daten, Zahlen und Fakten. In *DHS Jahrbuch Sucht 2025*. Pabst Science Publishers.
- Rumpf, H.-J., Auwärter, V., Batra, A., Bell-D’Avis, S., Bischof, G., Bschor, T., . . . Wolstein, J. (2024). Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol. 70(2), 113–117. <https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000868>
- Saß, H., Wittchen, H.-U., Zaudig, M., & Houben, I. (2003). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen: Textrevision - DSM-IV-TR ; übersetzt nach der Textrevision der 4. Aufl.* Hogrefe.
- Schaller, K., & Mons, U. (2018). Tabakprävention in Deutschland und international. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 61(11), 1429–1438. <https://doi.org/10.1007/s00103-018-2819-7>
- Seitz, H. K., Bühringer, G., & Mann, K. (2008). Grenzwerte für den Konsum alkoholischer Getränke [Limit values for the consumption of alcoholic drinks]. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Ed.), *Jahrbuch Sucht 2008* (pp. 205–208). Neuland.
- Starker, A., Olderbak, S., Möckl, J., Klosterhalfen, S., Kotz, D., Orth, B., & Hoebel, J. (2025). Tabak- und Nikotinprodukte – Zahlen und Fakten zum Konsum. In *DHS Jahrbuch Sucht 2025*. DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN E.V. https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Jahrbuch_Sucht/JBSucht2025_komplett_WEB.pdf
- Starker, A. H., J., . (2024). Tabak – Zahlen und Fakten zum Konsum. In *DHS Jahrbuch Sucht 2024*. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS).
- Statistisches Bundesamt (Destatis). (2016). *Statistik und Wissenschaft. Demographische Standards. Ausgabe 2016 (Band 17)*.
- Statistisches Bundesamt (Destatis). (2025). *Tabelle 12411–0010: Bevölkerung: Bundesländer, Stichtag*. Retrieved 18.11.2025 from <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/40fac1fe>

- Stockwell, T., Zhao, J., Greenfield, T., Li, J., Livingston, M., & Meng, Y. (2016). Estimating under- and over-reporting of drinking in national surveys of alcohol consumption: Identification of consistent biases across four English-speaking countries. *Addiction*, *111*(7), 1203–1213. <https://doi.org/10.1111/add.13373>
- Verband Der Ersatzkassen (Vdek). (2025). *Daten zum Gesundheitswesen: Arzneimittel*. Retrieved 04.08.2025 from https://www.vdek.com/presse/daten/d_ausgaben_arzneimittel.html
- Wang, M., & Yu, T. (2025). Global burden of disease among adolescents and young adults with drug use disorders, 1990–2021: based on GBD 2021 [Original Research]. *Frontiers in Public Health*, *Volume 13* - 2025. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1583812>
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., . . . Ziegler, S. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2, 2/95*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT Press.
- World Health Organization. (2023). *Global status report on road safety 2023. Summary*. World Health Organization. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/374868/9789240086456-eng.pdf>
- World Health Organization (Who). (2018). *The SAFER initiative. A world free from alcohol related harm*. Retrieved 04.08.2025 from <https://www.who.int/initiatives/SAFER>
- World Health Organization (Who). (2023). *WHO report on the global tobacco epidemic, 2023. Country profile Germany*. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/country-profiles/tobacco/gtcr-2023/tobacco-2023-deu.pdf?sfvrsn=3c353f56_3&download=true
- World Health Organization (Who). (2024a). *Fact sheet Alcohol*. Retrieved 22.04.2025 from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
- World Health Organization (Who). (2024b). *Over 3 million annual deaths due to alcohol and drug use, majority among men*. Retrieved 29.07.2025 from https://www.who.int/news/item/25-06-2024-over-3-million-annual-deaths-due-to-alcohol-and-drug-use-majority-among-men?utm_source=chatgpt.com
- Zeiger, J., Starker, A., & Kuntz, B. (2018). Rauchverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. *Journal of Health Monitoring*, *3*(1), 40–46. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-008>

Epidemiologischer Suchtsurvey 2024.
Substanzkonsum und Hinweise
auf substanzbezogene Störungen in
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und
Sachsen

Appendix A:
Ergebnisse: Die Situation im Jahr 2024

Gliederung

1.	Konventionelle Tabakprodukte.....	4
1.1.	30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums	4
1.2.	30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums	5
1.3.	12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV	7
2.	Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme.....	9
2.1.	Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten.....	10
2.2.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten.....	11
2.3.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten	13
2.4.	Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)	15
2.5.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)	17
2.6.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas).....	19
2.7.	Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern.....	21
2.8.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern.....	23
2.9.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern	25
2.10.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von mindestens einem Tabakprodukt (Konventionelle Tabakprodukte, Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme).....	27
3.	Alkohol.....	29
3.1.	30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums	30
3.2.	30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums (Konsumierende)	31
3.3.	30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens (Konsumierende)	33
3.4.	Durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen (Konsumierende)	35
3.5.	Durchschnittliches Einstiegsalter in den Alkoholkonsum (Konsumierende).....	37
3.6.	12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV.....	39
3.7.	12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV	41
4.	Cannabis.....	43
4.1.	30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis.....	44
4.2.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis	45
4.3.	12-Monats-Prävalenz des Cannabismissbrauchs auf Basis des DSM-IV.....	47
4.4.	12-Monats-Prävalenz der Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV.....	49
5.	Illegale Drogen	51
5.1.	12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge	52
5.2.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy	53
5.3.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD.....	55
5.4.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten.....	57
5.5.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack	59

5.6.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin	61
5.7.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin.....	63
5.8.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzien	66
5.9.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen.....	67
5.10.	12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS	69
5.11.	12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV	71
5.12.	12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV	73
5.13.	12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV ...	75
5.14.	12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV....	77
6.	Medikamente	79
6.1.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika	80
6.2.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa	81
6.3.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln	83
6.4.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern	85
6.5.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva.....	87
6.6.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika.....	89
6.7.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika	91
6.8.	12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von psychoaktiven Medikamenten.....	93
6.9.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament	95
6.10.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika.....	97
6.11.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa.....	99
6.12.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln.....	101
6.13.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern	103
6.14.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva	105
6.15.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika	107
6.16.	30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika	109
6.17.	30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments	111
6.18.	30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika	114
6.19.	30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa	116
6.20.	12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV.....	117
6.21.	12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV	119

1. Konventionelle Tabakprodukte

1.1. 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums

Die 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums lag bundesweit und in den einzelnen Bundesländern bei Männern höher als bei Frauen. Am höchsten waren die Prävalenzen in Berlin, welche sich signifikant von den Ergebnissen des Bundes unterscheiden.

Abbildung 1: 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Bundesweit war der niedrigste Tabakkonsum in den letzten 30 Tagen bei 65- bis 85-Jährigen zu verzeichnen. In Berlin lagen die Prävalenzwerte in allen Altersgruppen signifikant über dem Vergleichswert des Bundes. Bei 65- bis 85-Jährigen in Hessen war der Konsum signifikant niedriger als im Bund.

Tabelle 1: 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Alter, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		5,4%	4,7%	5,8%	9,4%
18-24 Jahre	15,6%	15,8%	18,8%*	12,7%	18,9%
25-39 Jahre	18,6%	19,7%	22,0%*	19,2%	23,1%
40-59 Jahre	18,7%	19,1%	23,3%*	14,8%	21,0%
60-64 Jahre	18,0%	17,0%	23,8%*	16,3%	20,6%
65-85 Jahre	9,0%	10,0%	17,1%*	4,6%*	5,5%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

1.2. 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums

Der tägliche Tabakkonsum unter Konsumierenden war mit der Ausnahme von Sachsen stärker bei Männern als bei Frauen vertreten. In Berlin lagen die Prävalenzen bei Männern signifikant über dem Bundeswert. In Hessen war die Gesamtprävalenz signifikant niedriger als im Bund.

Abbildung 2: 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der tägliche Tabakkonsum war am häufigsten bei 40- bis 59-Jährigen vertreten. Signifikante Abweichungen von den jeweiligen Bundeswerten gab es in Berlin bei 25- bis 39-Jährigen und bei 40- bis 59-Jährigen. Die Prävalenz bei 65- bis 85-Jährigen in Hessen war signifikant niedriger verglichen mit dem Bund.

Tabelle 2: 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	0,0%	0,4%	0,7%
18-24 Jahre	5,9%	3,7%	6,3%	6,4%	3,6%
25-39 Jahre	7,8%	8,5%	6,3%*	3,4%	7,0%
40-59 Jahre	8,1%	9,4%	10,5%*	4,8%	7,9%
60-64 Jahre	6,9%	8,2%	8,1%	8,5%	6,4%
65-85 Jahre	2,6%	2,5%	3,6%	0,7%*	2,4%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

1.3. 12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Bundesweit wiesen unter 10 % der befragten erwachsenen Bevölkerung eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV auf. In Berlin waren die Prävalenzen im Vergleich zum Bund signifikant höher.

Abbildung 3: 12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenz von Nikotinabhängigkeit war bundesweit am höchsten bei 18- bis 24-Jährigen. In Berlin sind die Prävalenzen, mit Ausnahme der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, im Vergleich zum Bundeswert signifikant höher.

Tabelle 3: 12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		3,7%	1,0%	1,7%	3,7%
18-24 Jahre	7,1%	9,7%	8,4%	8,6%	8,1%
25-39 Jahre	6,7%	8,0%	8,2%*	4,1%	6,6%
40-59 Jahre	5,8%	5,5%	8,3%*	5,8%	4,9%
60-64 Jahre	3,8%	3,2%	6,1%*	3,7%	6,2%
65-85 Jahre	2,1%	1,7%	3,1%*	2,1%	2,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

2. Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

2.1. Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten

Mit der Ausnahme von Hessen berichteten Männer häufiger als Frauen vom Gebrauch von E-Zigaretten. In Berlin zeigten sich im Vergleich zum Bund signifikant höhere Werte für Männer und Frauen sowie über beide Geschlechter hinweg. Die Gesamtbevölkerung in Sachsen wies signifikant niedrigere Werte als der Bund auf.

Abbildung 4: Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Lebenszeit-Prävalenz von E-Zigaretten ist bei 18- bis 24-Jährigen am höchsten. In Berlin zeigten sich bei 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen signifikant erhöhte Prävalenzen verglichen mit den bundesweiten Werten. In Hessen liegt die Prävalenz bei 65- bis 85-Jährigen unter dem Bundeswert.

Tabelle 4: Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		33,8%	26,0%	23,1%	28,3%
18-24 Jahre	48,2%	53,6%	42,8%*	44,9%	45,6%
25-39 Jahre	31,2%	27,5%	29,7%	33,6%	29,1%
40-59 Jahre	13,7%	11,1%	18,7%*	11,4%	8,7%
60-64 Jahre	7,1%	6,7%	6,6%	13,5%	1,9%
65-85 Jahre	2,4%	1,5%	3,3%*	0,0%*	0,7%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

2.2. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten

Männer nutzten in den letzten 12 Monaten häufiger E-Zigaretten als Frauen. In Berlin lag die Prävalenz in allen Gruppen signifikant über dem Bundeswert. Gleiches konnte für Frauen in Hessen beobachtet werden. Bei Frauen in Baden-Württemberg konnten signifikant niedrigere Prävalenzen verzeichnet werden.

Abbildung 5: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen war die 12-Monats-Prävalenz für E-Zigaretten bundesweit am höchsten. Die Prävalenz wich bei 40- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Berlin signifikant von den Bundeswerten ab. Signifikant niedriger im Vergleich zum Bund war sie bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg.

Tabelle 5: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		28,2%	22,3%	20,9%	23,8%
18-24 Jahre	32,1%	33,2%	30,0%	31,4%	34,4%
25-39 Jahre	17,3%	14,5%	16,5%	22,9%	13,3%
40-59 Jahre	6,9%	3,6%*	10,6%*	7,6%	5,8%
60-64 Jahre	2,4%	2,1%	4,0%*	4,3%	1,9%
65-85 Jahre	0,7%	0,7%	0,9%	0,0%	0,5%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

2.3. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten

In den letzten 30 Tagen haben unter 10 % der Befragten auf Bundesebene und in den betrachteten Bundesländern E-Zigaretten benutzt. Es gab keine signifikanten Abweichungen von den Bundeswerten.

Abbildung 6: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Bundesweit war die 30-Tage-Prävalenz des E-Zigaretten-Gebrauchs bei 18- bis 24-Jährigen am höchsten. Eine signifikant höhere Prävalenz wiesen 40- bis 59-Jährige in Berlin und 25- bis 39-Jährige in Hessen auf. Verglichen mit dem Bund war die Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin und 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg signifikant niedriger.

Tabelle 6: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		11,4%	11,8%	14,5%	17,4%
18-24 Jahre	16,4%	19,3%	15,3%	14,8%	17,2%
25-39 Jahre	9,2%	9,1%	6,2%*	14,7%*	9,0%
40-59 Jahre	4,5%	1,8%*	6,9%*	2,9%	4,9%
60-64 Jahre	1,8%	1,0%	2,6%	4,3%	1,0%
65-85 Jahre	0,6%	0,7%	0,9%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

2.4. Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)

Der Gebrauch von Wasserpfeifen im Leben war in allen Bundesländern bei Männern weiter verbreitet als bei Frauen. In Sachsen war dieser Unterschied sehr gering. In Berlin waren die Prävalenzen signifikant erhöht verglichen mit dem Bund. Gleiches war für Frauen in Baden-Württemberg zu verzeichnen.

Abbildung 7: Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Unter den Altersgruppen lag die höchste Lebenszeit-Prävalenz für den Gebrauch von Wasserpfeifen bundesweit bei 25- bis 39-Jährigen. In Berlin lag die Prävalenz bei 18- bis 24-Jährigen signifikant unter dem Vergleichswert, jedoch zeigten sich für die Altersgruppen darüber vermehrt höhere Werte. In Baden-Württemberg ergab sich bei 18- bis 24-Jährigen eine signifikant höhere Prävalenz als im Bund, in Sachsen bei 65- bis 85-Jährigen eine signifikant niedrigere Prävalenz.

Tabelle 7: Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		11,4%	8,3%	6,8%	9,2%
18-24 Jahre	44,2%	54,5%*	37,4%*	43,7%	37,3%
25-39 Jahre	56,7%	56,3%	63,8%*	64,3%	55,8%
40-59 Jahre	20,0%	18,0%	28,0%*	22,6%	15,8%
60-64 Jahre	6,4%	8,9%	13,5%*	6,4%	2,1%
65-85 Jahre	3,1%	3,8%	3,8%	4,8%	0,8%*

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)

Die 12-Monats-Prävalenz bei Wasserpfeifen war bei Männern stets höher als bei Frauen. Signifikant höher als im Bund lagen die Prävalenzen im Gesamten und bei Männern in Hessen.

Abbildung 8: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die höchste 12-Monats-Prävalenz für Wasserpfeifen lag bundesweit bei 18- bis 24-Jährigen. Verglichen zum Bundeswert waren die Prävalenzen in Hessen bei 25- bis 39-Jährigen und in Berlin bei 40- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen signifikant erhöht. Signifikant niedriger waren sie dagegen bei 18- bis 24-Jährigen in Berlin.

Tabelle 8: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		7,9%	4,8%	2,1%	6,0%
18-24 Jahre	18,4%	22,8%	10,6%*	20,8%	15,3%
25-39 Jahre	7,7%	8,0%	7,0%	15,2%*	6,5%
40-59 Jahre	1,8%	1,2%	2,9%*	2,3%	3,0%
60-64 Jahre	0,2%	0,0%	1,4%*	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)

Die 30-Tage-Prävalenz fiel bei Männern höher aus als bei Frauen. In Hessen war sie im Gesamten und bei Männern signifikant über dem Bundeswert. Männer in Berlin hatten eine signifikant niedrigere Prävalenz.

Abbildung 9: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Im Altersvergleich ist die 30-Tage-Prävalenz von Wasserpfeifen am höchsten in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Signifikante Abweichungen vom Bundeswert gibt es in Berlin bei 18- bis 24-Jährigen und bei 60- bis 64-Jährigen. Bei 18- bis 24-Jährigen und 25- bis 39-Jährigen in Hessen wurden signifikant erhöhte Werte verzeichnet.

Tabelle 9: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		3,4%	0,6%	0,4%	3,2%
18-24 Jahre	5,6%	7,0%	2,2%*	10,4%*	2,5%
25-39 Jahre	2,6%	2,6%	2,0%	6,3%*	3,6%
40-59 Jahre	0,7%	0,6%	1,0%	1,0%	0,3%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	1,4%*	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

2.5. Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern

Über die Bundesländer war bei der Lebenszeitprävalenz von Tabakerhitzern kein geschlechterspezifisches Muster erkennbar. Die Prävalenzen in Berlin lagen signifikant über den Bundeswerten.

Abbildung 10: Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzer nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Am weitesten verbreiten war die Nutzung von Tabakerhitzern bei 18- bis 24-Jährigen und 25- bis 39-Jährigen. Bei 25- bis 39-Jährigen, 40- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Berlin, sowie bei 65- bis 85-Jährigen in Hessen war die Prävalenz signifikant höher als der jeweilige Bundeswert. In der ältesten Gruppe in Berlin lag die Prävalenz signifikant unter dem Wert des Bundes.

Tabelle 10: Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzer nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		4,3%	2,7%	0,3%	4,7%
18-24 Jahre	7,7%	8,1%	8,8%	8,2%	12,2%
25-39 Jahre	7,4%	7,8%	9,1%*	9,3%	7,9%
40-59 Jahre	4,0%	2,6%	6,5%*	4,0%	5,0%
60-64 Jahre	1,9%	2,2%	3,7%*	4,3%	3,4%
65-85 Jahre	0,7%	0,9%	0,4%*	2,1%*	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

2.6. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern

Bei der Prävalenz der Nutzung von Tabakerhitzern in den letzten 12 Monaten waren keine geschlechtsspezifischen Muster ersichtlich. In der Gesamtbetrachtung für Sachsen und in allen Gruppen in Berlin war der Gebrauch signifikant höher als im Bund.

Abbildung 11: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzer nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die höchste 12-Monats-Prävalenz von Tabakerhitzern war bundesweit bei 18- bis 24-Jährigen zu verzeichnen. Signifikante Abweichungen nach oben von den Bundeswerten in den Altersgruppen gab es in Berlin bei 18- bis 24-Jährigen, 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen.

Tabelle 11: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzer nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		4,0%	2,1%	0,3%	4,3%
18-24 Jahre	5,0%	6,7%	6,4%*	1,9%	7,4%
25-39 Jahre	3,7%	3,8%	5,0%*	4,5%	4,7%
40-59 Jahre	2,5%	1,9%	5,5%*	2,0%	4,8%
60-64 Jahre	1,0%	1,1%	0,0%	2,4%	2,9%
65-85 Jahre	0,4%	0,9%	0,4%	0,9%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern

Die Gebrauchsprävalenz von Tabakerhitzern in den letzten 30 Tagen lag bundesweit und in den betrachteten Bundesländern unter 3 %. Es gab keine signifikanten Abweichungen vom Bundesdurchschnitt.

Abbildung 12: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzer nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die höchste Prävalenz für den Gebrauch von Tabakerhitzern in den letzten 30 Tagen war bei 18- bis 24-Jährigen zu beobachten. Signifikante Abweichungen von den jeweiligen Bundeswerten fanden sich in Berlin bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen.

Tabelle 12: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzer nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		1,3%	1,6%	0,0%	0,8%
18-24 Jahre	2,6%	4,1%	3,4%	1,9%	2,0%
25-39 Jahre	2,3%	1,9%	1,3%*	3,1%	2,7%
40-59 Jahre	1,6%	1,4%	2,7%*	0,6%	1,5%
60-64 Jahre	1,0%	1,1%	0,0%	2,4%	2,4%
65-85 Jahre	0,4%	0,9%	0,4%	0,9%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

2.7. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von mindestens einem Tabakprodukt (Konventionelle Tabakprodukte, Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme)

Gebrauch von mindestens einem Tabakprodukt in den letzten 30 Tagen haben vermehrt Männer als Frauen gemacht. In Berlin lagen die Prävalenzen für Gesamt, sowie Männer und Frauen signifikant über den Werten des Bundes.

Abbildung 13: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von mindestens einem Tabakprodukt (Tabakalternativen + konventionelle Produkte) nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von mindestens einem konventionellen oder alternativen Tabakprodukt lag bei 18- bis 24-Jährigen bundesweit am höchsten und nimmt mit dem Alter ab. Verglichen zum Bundeswert signifikant erhöhte Prävalenzen fanden sich bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin und 25- bis 39-Jährigen in Hessen. Signifikant niedriger waren die Prävalenzen bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg, 25- bis 39-Jährigen in Berlin und 65- bis 85-Jährigen in Sachsen.

Tabelle 13: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von mindestens einem Tabakprodukt (Tabakalternativen + konventionelle Produkte) nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		11,5%	11,9%	14,7%	17,7%
18-24 Jahre	19,8%	23,5%	19,4%	18,0%	19,1%
25-39 Jahre	11,8%	11,0%	8,4%*	18,5%*	11,1%
40-59 Jahre	6,0%	2,8%*	9,1%*	3,7%	6,0%
60-64 Jahre	2,4%	2,2%	2,6%	4,4%	2,9%
65-85 Jahre	1,0%	1,4%	1,4%	0,9%	0,1%*

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

3. Alkohol

3.1. 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums

Mehr als zwei Drittel der Befragten in den Bundesländern hatten in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert, die Männer häufiger als Frauen. Während die Prävalenz in Berlin bei Männern signifikant unter dem Bundeswert lag, war sie bei Frauen signifikant darüber. Insgesamt war die Prävalenz in Sachsen signifikant höher als im Bund.

Abbildung 14: 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die 30-Tage-Prävalenz von Alkoholkonsum war bundesweit am höchsten in den Altersgruppen der 60- bis 64-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen. Bei 40- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Berlin, sowie 65- bis 85-Jährigen in Sachsen lag die Prävalenz signifikant über dem Bundeswert.

Tabelle 14: 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		49,5%	38,3%	33,4%	49,5%
18-24 Jahre	66,3%	66,8%	64,2%	65,5%	66,4%
25-39 Jahre	68,8%	64,6%	67,9%	77,3%	73,8%
40-59 Jahre	75,7%	77,0%	78,6%*	74,7%	78,9%
60-64 Jahre	75,9%	78,6%	81,1%*	75,0%	86,9%
65-85 Jahre	69,4%	71,1%	70,9%	62,3%	77,1%*

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

3.2. 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums (Konsumierende)

Etwa ein Viertel der Konsumierenden auf Bundesebene hatten in den letzten 30 Tagen in riskantem Ausmaß Alkohol getrunken. Riskanter Alkoholkonsum ist als der Konsum von durchschnittlich täglich mehr als 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol einzustufen. Auffällig hoch waren die Prävalenzen im Gesamten und bei Männern in Sachsen, die sich auch signifikant vom Bundeswert abheben. Auch Frauen in Berlin haben eine signifikant höhere Prävalenz. Die anderen Gruppen bzw. Bundesländer lagen tendenziell, teils signifikant, unter den Bundeswerten.

Abbildung 15: 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums nach Geschlecht und Bundesland (Konsumierende), 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten. Die hohen Werte in Sachsen sind teilweise durch einen hohen Anteil von Personen mit überdurchschnittlichem Körpergewicht in der Stichprobe erklärbar. Die im Plot dargestellten Prävalenzen sind gewichtet. Für Sachsen werden zusätzlich ungewichtete 95%-Konfidenzintervalle und Stichprobengrößen berichtet: Männer 41,8 %; KI 33,1–51,0; $n = 102/309$. Frauen 25,4 %; KI 16,8–36,4; $n = 98/369$. Gesamt 34,6 %; KI 29,2–40,4; $n = 200/678$.

Die Prävalenz von riskantem Alkoholkonsum war bundesweit am niedrigsten bei 25- bis 39-Jährigen. Bei 25- bis 39-Jährigen, 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen in Sachsen, sowie bei 65- bis 85-Jährigen in Berlin lag die Prävalenz signifikant über den jeweiligen Bundeswerten. 25- bis 39-Jährige in Hessen wiesen eine signifikant niedrigere Prävalenz auf.

Tabelle 15: 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums nach Alter und Bundesland (Konsumierende), 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		12,0%	14,8%	~	6,5%
18-24 Jahre	26,8%	26,7%	26,2%	~	25,0%
25-39 Jahre	20,1%	14,5%	21,3%	10,1%*	31,0%*
40-59 Jahre	24,0%	18,3%	22,0%	19,2%	39,8%*
60-64 Jahre	27,8%	28,9%	27,7%	19,1%	33,0%
65-85 Jahre	28,2%	28,8%	42,4%*	33,0%	38,5%*

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

3.3. 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens (Konsumierende)

Bei der Betrachtung von episodischem Rauschtrinken, also dem Konsum von mindestens fünf alkoholischen Getränken am Tag, stachen die Männer mit besonders hohen Prävalenzen heraus. In Baden-Württemberg und Berlin kamen derartige Episoden bei Männern und im Gesamten signifikant seltener vor als im Bund. Gleiches war bei Frauen in Berlin und Sachsen zu beobachten.

Abbildung 16: 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens nach Geschlecht und Bundesland (Konsumierende), 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Episodisches Rauschtrinken war in allen betrachteten Bundesländern am seltensten bei 65- bis 85-Jährigen zu beobachten. Bei 25- bis 39-Jährigen in Baden-Württemberg und Berlin, sowie 18- bis 24-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen in Berlin war die Prävalenz signifikant niedriger als der Bundeswert.

Tabelle 16: 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens nach Alter und Bundesland (Konsumierende), 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		22,7%	13,3%	28,0%	23,0%
18-24 Jahre	43,4%	43,7%	38,9%*	~	34,6%
25-39 Jahre	32,8%	26,1%*	25,6%*	37,2%	33,7%
40-59 Jahre	20,2%	14,4%	16,2%*	17,6%	18,4%
60-64 Jahre	16,2%	13,1%	15,1%	19,7%	10,5%
65-85 Jahre	9,8%	9,7%	12,1%*	11,1%	7,2%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

3.4. Durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen (Konsumierende)

Die durchschnittliche Menge an Alkohol unter Konsumierenden war bei Männern höher als bei Frauen. Im Gesamten und bei Männern in Sachsen lag die Menge signifikant über dem Bundesdurchschnitt. Männer in Baden-Württemberg und Berlin konsumierten signifikant weniger als der Bund.

Abbildung 17: Durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen nach Geschlecht und Bundesland (Konsumierende), 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Gruppe der 25- bis 39-Jährigen hat durchschnittlich in den letzten 30 Tagen in allen betrachteten Bundesländern am wenigsten Alkohol konsumiert. Signifikante erhöhte Prävalenzen verglichen mit dem Wert des Bundes gab es bei 65- bis 85-Jährigen in Berlin sowie 40- bis 59-Jährigen in Sachsen.

Tabelle 17: Durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen nach Alter und Bundesland (Konsumierende), 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		7,8	7,7	~	5,9
18-24 Jahre	13,7	13,3	12,9	~	15,4
25-39 Jahre	12,4	11,4	11,0*	9,1*	15,3
40-59 Jahre	13,6	10,6*	12,4*	11,4	20,1*
60-64 Jahre	15,3	14,4	14,3	16,5	17,3
65-85 Jahre	14,9	15,5	19,8*	16,8	17,9

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

3.5. Durchschnittliches Einstiegsalter in den Alkoholkonsum (Konsumierende)

Das durchschnittliche Einstiegsalter in den Alkoholkonsum lag in der Mehrheit zwischen 15 und 16 Jahren.

Abbildung 18: Durchschnittliches Einstiegsalter in den Alkoholkonsum nach Geschlecht und Bundesland (Konsumierende), 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Das durchschnittliche Einstiegsalter in den Alkoholkonsum war in den Bundesländern bei 65- bis 86-Jährigen im Vergleich der Altersgruppen am höchsten. In Berlin wich das Einstiegsalter bei 18- bis 24-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen signifikant vom Bundeswert ab.

Tabelle 18: Durchschnittliches Einstiegsalter in den Alkoholkonsum nach Alter und Bundesland (Konsumierende), 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		14,2	13,9	14,0	14,0
18-24 Jahre	14,9	14,8	15,1*	~	14,7
25-39 Jahre	15,0	15,1	15,0	14,7	15,0
40-59 Jahre	15,8	16,0	15,9	16,1	15,8
60-64 Jahre	16,0	16,1	16,0	15,9	16,0
65-85 Jahre	16,4	16,6	16,0*	16,3	16,3

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

3.6. 12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Nach den Kriterien des DSM-IV lagen in der Bundesstichprobe vermehrt bei Männern als bei Frauen Hinweise auf eine Alkoholabhängigkeit vor. Für die Bundesländer zeigt sich das gleiche Muster. In allen Gruppen in Berlin war die Prävalenz signifikant höher als im Bund.

Abbildung 19: 12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die höchste Prävalenz der Alkoholabhängigkeit wurde bei 18- bis 24-Jährigen verzeichnet. Signifikante Unterschiede zum Bund konnten in Berlin beobachtet werden. 25- bis 39-Jährige hier sind signifikant häufiger, und 65- bis 85-Jährige seltener alkoholabhängig.

Tabelle 19: 12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		1,6%	1,6%	3,1%	3,8%
18-24 Jahre	7,2%	7,4%	6,9%	1,4%	8,5%
25-39 Jahre	5,1%	5,2%	6,8%*	1,9%	9,2%
40-59 Jahre	2,9%	2,0%	3,7%	4,7%	2,1%
60-64 Jahre	2,2%	0,6%	2,7%	2,0%	2,1%
65-85 Jahre	2,4%	3,7%	1,1%*	2,1%	3,8%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

3.7. 12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV

Anzeichen auf Alkoholmissbrauch nach den DSM-IV waren häufiger bei Männern zu sehen. Signifikant höher war die Prävalenz in Berlin im Gesamten und bei Frauen zu verzeichnen.

Abbildung 20: 12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die 12-Monats-Prävalenz von Alkoholmissbrauch war am ausgeprägtesten bei 18- bis 24-Jährigen. In Berlin war, verglichen zum Bundeswert, eine signifikant höhere Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen zu verzeichnen. Gleiches konnte für 25- bis 39-Jährige in Hessen beobachtet werden.

Tabelle 20: 12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		6,6%	1,7%	3,0%	2,0%
18-24 Jahre	7,1%	8,4%	6,4%	6,8%	7,9%
25-39 Jahre	3,6%	3,1%	4,9%*	7,2%*	5,3%
40-59 Jahre	3,0%	2,6%	4,2%*	2,9%	3,2%
60-64 Jahre	2,1%	2,9%	1,4%	1,4%	1,0%
65-85 Jahre	1,3%	1,2%	1,0%	0,8%	2,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

4. Cannabis

4.1. 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis

Mit Ausnahme von Hessen haben in den einzelnen Bundesländern mehr Männer als Frauen in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert. Für alle Gruppen in Berlin war die Prävalenz signifikant höher als im Bund.

Abbildung 21: 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Konsum von Cannabis in den letzten 30 Tagen wurde bei 18- bis 24-Jährigen am höchsten verzeichnet. In Berlin wurden in fast allen Altersgruppen signifikant höhere Werte im Vergleich zum Bund beobachtet. Ebenfalls signifikant erhöht waren die Prävalenzen bei 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen in Hessen.

Tabelle 21: 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		3,4%	5,2%	5,4%	2,6%
18-24 Jahre	9,5%	8,7%	11,8%*	5,5%	13,5%
25-39 Jahre	7,5%	6,4%	15,8%*	8,0%	10,5%
40-59 Jahre	2,8%	1,9%	7,7%*	4,3%*	2,2%
60-64 Jahre	1,8%	0,0%	1,4%	2,8%	0,0%
65-85 Jahre	0,6%	0,7%	1,3%*	2,7%*	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

4.2. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis

In den letzten 12 Monaten wurde Cannabis auf Bundesebene und in den betrachteten Bundesländern häufiger von Männern als von Frauen konsumiert. Verglichen mit dem Bund waren die Prävalenzen in der Gesamtbetrachtung und für Männer und Frauen in Berlin signifikant erhöht.

Abbildung 22: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Konsum von Cannabis in den letzten 12 Monaten wurde bei 18- bis 24-Jährigen am höchsten verzeichnet. In Berlin wurden signifikant höhere Werte im Vergleich zum Bund bei 25- bis 39-Jährigen, 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen beobachtet. Signifikant niedrigere Prävalenzen lagen bei 60- bis 64-Jährigen in Berlin, 18- bis 24-Jährigen in Hessen und 65- bis 85-Jährigen in Sachsen vor.

Tabelle 22: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		7,7%	11,8%	9,8%	6,8%
18-24 Jahre	22,6%	24,0%	24,3%	8,8%*	24,0%
25-39 Jahre	14,1%	11,7%	26,1%*	13,1%	17,0%
40-59 Jahre	5,3%	3,2%	11,5%*	7,4%	4,3%
60-64 Jahre	3,1%	1,1%	1,4%*	4,7%	0,0%
65-85 Jahre	1,4%	0,7%	2,8%*	3,5%*	0,2%*

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

4.3. 12-Monats-Prävalenz des Cannabismisbrauchs auf Basis des DSM-IV

Hinweise auf einen Missbrauch von Cannabis nach DSM-IV wurden vermehrt bei Männern aufgefunden. In Berlin waren die Prävalenzen für Gesamt und Männer signifikant höher als im Bund. In Sachsen lagen sie in der Gesamtbetrachtung und bei Frauen signifikant unter dem Bundeswert.

Abbildung 23: 12-Monats-Prävalenz des Cannabismisbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Hinweise auf Missbrauch von Cannabis wurden vermehrt in jüngeren Altersgruppen aufgefunden. Bei 18- bis 24-Jährigen in Berlin und Sachsen war die Prävalenz signifikant niedriger als im Bund. Dagegen war sie bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin signifikant höher.

Tabelle 23: 12-Monats-Prävalenz des Cannabismissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	1,1%	2,9%	0,8%
18-24 Jahre	1,2%	2,7%	0,5%*	2,6%	0,1%*
25-39 Jahre	0,8%	0,5%	1,6%*	1,1%	0,3%
40-59 Jahre	0,1%	0,0%	0,2%	0,3%	0,0%
60-64 Jahre	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

4.4. 12-Monats-Prävalenz der Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz von Cannabisabhängigkeit hielt sich unter 2 %. Bei Frauen in Sachsen lag die Prävalenz signifikant niedriger als im Bund.

Abbildung 24: 12-Monats-Prävalenz der Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenz der Abhängigkeit von Cannabis war bei 18- bis 24-Jährigen in Berlin und 25- bis 39-Jährigen in Baden-Württemberg signifikant niedriger als im Bund. Dagegen war sie bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin signifikant erhöht.

Tabelle 24: 12-Monats-Prävalenz der Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	1,0%	0,0%	0,1%
18-24 Jahre	2,9%	2,1%	2,0%*	0,0%	3,6%
25-39 Jahre	1,3%	0,3%*	1,1%	0,0%	0,6%
40-59 Jahre	0,1%	0,0%	1,0%*	0,0%	0,1%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5. Illegale Drogen

5.1. 12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge

Die 12-Monats-Prävalenz für den Konsum mindestens einer Droge (hier Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy, LSD, Heroin, andere Opiate, Kokain, Crack, halluzinogene Pilze, Inhalazien oder NPS) lag bundesweit und in allen betrachteten Bundesländern bei Männern höher als bei Frauen. In Berlin waren alle Prävalenzen (Gesamt, Männer, Frauen) signifikant höher als im Bund.

Abbildung 25: 12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die höchste Prävalenz des Konsums einer Droge in den letzten 12 Monaten lag bei 18- bis 24-Jährigen vor. In Berlin lag die Prävalenz in fast allen Altersgruppen signifikant über dem Bundeswert.

Tabelle 25: 12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		1,8%	3,5%	2,8%	0,9%
18-24 Jahre	7,6%	10,0%	12,5%*	2,6%	8,0%
25-39 Jahre	6,2%	5,4%	15,7%*	8,8%	5,9%
40-59 Jahre	2,6%	1,9%	7,6%*	4,5%	1,3%
60-64 Jahre	1,3%	1,2%	4,5%*	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	1,0%	0,7%	1,9%*	2,5%	0,5%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.2. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy

Bei der Betrachtung des Konsums von Ecstasy waren keine geschlechterspezifischen Muster erkennbar. Unter Männern und Frauen, sowie insgesamt wurde Ecstasy signifikant häufiger in Berlin als im Bund konsumiert. Die Prävalenz bei Frauen in Baden-Württemberg war signifikant niedriger.

Abbildung 28: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Im Altersvergleich des Konsums von Ecstasy lag die höchste Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen und 18- bis 24-Jährigen. Signifikant erhöhte Werte im Vergleich zum Bund wurden in Berlin in fast allen Altersgruppen erfasst. In Sachsen lag die Prävalenz bei 18- bis 24-Jährigen signifikant unter dem Bundeswert, dagegen lag sie in Hessen bei 65- bis 85-Jährigen signifikant darüber.

Tabelle 28: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	1,6%	2,4%	0,1%
18-24 Jahre	2,1%	2,4%	6,0%*	2,6%	0,3%*
25-39 Jahre	2,3%	1,8%	7,5%*	4,6%	2,9%
40-59 Jahre	0,6%	0,3%	3,0%*	0,8%	0,2%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,1%	0,2%	0,0%	1,1%*	0,2%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.3. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD

Männer konsumierten auf Bundesebene und in den betrachteten Bundesländern deutlich häufiger LSD als Frauen. Die Prävalenzen aller Gruppen in Berlin lagen signifikant über dem Bundeswert.

Abbildung 29: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Bundesweit wurde LSD am häufigsten bei 18- bis 24-Jährigen und 25- bis 39-Jährigen konsumiert. Signifikant erhöhte Prävalenzen gab es in Baden-Württemberg bei 65- bis 85-Jährigen, in Berlin bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen, sowie in Sachsen bei 25- bis 39-Jährigen. Bei 18- bis 24-Jährigen in Sachsen war die Prävalenz signifikant niedriger als im Bund.

Tabelle 29: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,6%	1,3%	0,0%
18-24 Jahre	1,4%	2,6%	1,7%	2,6%	0,2%*
25-39 Jahre	1,3%	0,6%	2,5%*	2,1%	3,7%*
40-59 Jahre	0,4%	0,0%	1,4%*	0,0%	0,2%
60-64 Jahre	0,3%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,1%	0,7%*	0,0%	0,5%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.4. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten

Auf Bundesebene war die Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten zwischen den Geschlechtern ausgeglichen. In Berlin lag die Gesamtprävalenz sowie die der Männer signifikant unter dem Wert des Bundes. Auch in Sachsen lag die Prävalenz signifikant unter der des Bundes.

Abbildung 30: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten war am höchsten bei Erwachsenen mittleren bis hohen Alters. Eine Ausnahme liegt bei Berlin vor, wo die Prävalenz bei 18- bis 24-Jährigen signifikant höher als der Bundeswert ist. In den Altersgruppen der 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen in Berlin ist die Prävalenz signifikant niedriger verglichen mit dem Bund.

Tabelle 30: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,6%	0,0%	1,3%	0,0%
18-24 Jahre	0,4%	0,4%	1,2%*	0,0%	1,2%
25-39 Jahre	1,0%	1,0%	0,2%*	1,4%	0,5%
40-59 Jahre	0,8%	0,7%	0,3%*	0,6%	0,0%
60-64 Jahre	0,8%	1,2%	1,1%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,4%	0,2%	0,6%	1,1%	0,1%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.5. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack

Mit der Ausnahme von Berlin lag die Konsumprävalenz von Kokain oder Crack in allen Gruppen unter 3 %. In Berlin lagen alle Prävalenzen (Gesamt, Männer, Frauen) signifikant über dem jeweiligen Bundeswert.

Abbildung 31: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Im bundesweiten Altersvergleich lagen die Prävalenzen des Konsums von Kokain oder Crack am höchsten bei 25- bis 39-Jährigen. In Berlin liegt der Wert in fast allen Altersgruppen signifikant über dem Bundeswert. Ebenfalls signifikant über dem Bundeswert liegen 65- bis 85-Jährige in Hessen. Bei 18- bis 24-Jährigen in Sachsen ist die Prävalenz signifikant niedriger.

Tabelle 31: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	0,0%	2,4%	0,4%
18-24 Jahre	2,0%	1,6%	5,5%*	2,6%	0,3%*
25-39 Jahre	2,4%	2,6%	7,7%*	2,1%	2,6%
40-59 Jahre	0,6%	0,6%	3,7%*	1,6%	0,2%
60-64 Jahre	0,1%	0,0%	2,1%*	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,4%	0,2%	0,0%	1,8%*	0,2%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.6. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin

Der Anteil an Konsumierenden von Amphetaminen oder Methamphetaminen lag im Bund und den betrachteten Bundesländern stets unter 5 %, wobei Männer eine höhere Prävalenz aufwiesen als Frauen. In Berlin lag die Prävalenz für alle Gruppen signifikant über dem Bundeswert. Bei Frauen in Baden-Württemberg war die Prävalenz signifikant niedriger als im Bund.

Abbildung 26: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenz des Amphetamin- oder Methamphetamin-Konsums war in Deutschland am höchsten bei 18- bis 24-Jährigen. Signifikant über der Prävalenz des Bundes lagen in Berlin die Gruppen der 18- bis 24-Jährigen, 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen. Gleiches war für 40- bis 59-Jährige in Hessen zu beobachten.

Tabelle 26: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	0,5%	0,0%	0,0%
18-24 Jahre	1,7%	1,2%	4,3%*	2,6%	0,7%
25-39 Jahre	1,5%	1,0%	4,2%*	2,4%	0,9%
40-59 Jahre	0,3%	0,3%	1,1%*	1,6%*	0,2%
60-64 Jahre	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.7. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin

Die Prävalenz des Konsums von Methamphetamin lag in allen betrachteten Gruppen unter 1 %. In der Gesamtbetrachtung, unter Männern und unter Frauen in Sachsen war die Prävalenz verglichen mit dem Bund signifikant erhöht.

Abbildung 27: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Im Altersvergleich des Konsums von Methamphetamin lag die höchste Prävalenz bei den 40- bis 59-Jährigen. Signifikant erhöhte Werte im Vergleich zum Bund wurden in Baden-Württemberg unter den 65- bis 85-Jährigen festgestellt.

Tabelle 27: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18-24 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%*
40-59 Jahre	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,0%	0,2%*	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

5.8. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzen

Inhalanzen wurden in den letzten 12 Monaten in allen Gruppen von weniger als 3 % der Befragten konsumiert. Die Prävalenzen lagen in Berlin für gesamt, Männer und Frauen signifikant über den Bundeswerten. Frauen in Sachsen konsumierten signifikant weniger verglichen mit dem Bund.

Abbildung 32: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzen nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Konsum von Inhalanzien ist auf Bundesebene bei 18- bis 24-Jährigen stärker verbreitet. Jedoch finden sich in Berlin insbesondere bei höheren Altersgruppen signifikant erhöhte Werte im Vergleich zum Bund. 18- bis 24-Jährige in Sachsen wiesen eine signifikant erhöhte Prävalenz vor. Bei 40- bis 59-Jährigen in Hessen und 25- bis 39-Jährigen in Sachsen sind die Prävalenzwerte signifikant niedriger als im Bund.

Tabelle 32: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzien nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		1,2%	1,5%	1,6%	0,3%
18-24 Jahre	1,6%	2,0%	1,6%	2,6%	5,8%*
25-39 Jahre	1,1%	0,5%	2,1%*	1,4%	0,1%*
40-59 Jahre	0,2%	0,4%	1,5%*	0,0%*	1,0%
60-64 Jahre	0,4%	0,0%	1,4%*	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,1%	0,2%	1,3%*	0,5%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

5.9. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen

Bei dem Konsum von halluzinogenen Pilzen in den letzten 12 Monaten waren keine geschlechtsspezifischen Muster zu erkennen. Die Konsumprävalenz lag in allen Gruppen in Berlin über den Werten des Bundes.

Abbildung 33: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Am meisten halluzinogene Pilze wurden in den letzten 12 Monaten von 18- bis 24-Jährigen konsumiert. Signifikant erhöht im Vergleich zum Bundeswert war die Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin. In Baden-Württemberg war der Konsum in der gleichen Altersgruppe signifikant niedriger als im Bund.

Tabelle 33: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,6%	2,4%	0,0%
18-24 Jahre	1,4%	2,5%	2,2%	2,6%	0,4%
25-39 Jahre	0,9%	0,1%*	4,0%*	0,5%	2,2%
40-59 Jahre	0,3%	0,0%	0,4%	0,6%	0,0%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.10. 12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS

In den Bundesländern und auf Bundesebene konsumierten mehr Männer als Frauen neue psychoaktive Substanzen (NPS). Alle Prävalenzen in Berlin und die Gesamtprävalenz in Hessen lagen signifikant über den Bundeswerten.

Abbildung 34: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Konsum von NPS ist insbesondere bei 18- bis 24-Jährigen verbreitet. In Berlin bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen, in Hessen bei 25- bis 39-Jährigen und in Baden-Württemberg bei 65- bis 85-Jährigen sind im Vergleich mit dem Bund signifikant erhöhte Werte erkennbar. In Sachsen ist die Prävalenz bei 18- bis 24-Jährigen signifikant niedriger.

Tabelle 34: 12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	2,5%	1,2%	0,2%
18-24 Jahre	3,1%	4,1%	4,1%	2,6%	0,9%*
25-39 Jahre	0,9%	0,4%	3,0%*	4,1%*	1,3%
40-59 Jahre	0,5%	0,0%	2,3%*	0,8%	0,0%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,2%	0,7%*	0,0%	0,5%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

5.11. 12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz des Kokainmissbrauchs lag in allen betrachteten Gruppen unter 1 %. In der Gesamtbetrachtung und unter Männern in Berlin war die Prävalenz verglichen mit dem Bund signifikant erhöht. Die Einschätzung auf Basis des DSM-IV bezieht sich einzig auf den Konsum von Kokain (ohne Crack).

Abbildung 35: 12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Signifikant erhöhte Prävalenzen des Missbrauchs von Kokain waren verglichen mit dem Bund in Berlin bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen zu beobachten. Bei 15- bis 17-Jährigen in Hessen fiel die Prävalenz relativ hoch aus.

Tabelle 35: 12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,6%	1,3%	0,0%
18-24 Jahre	0,2%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,1%	0,0%	0,4%*	0,0%	0,0%
40-59 Jahre	0,1%	0,0%	0,5%*	0,0%	0,0%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.12. 12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Die 12-Monats-Prävalenz einer Kokainabhängigkeit nach DSM-IV fällt insgesamt niedrig aus. Frauen in Hessen haben eine signifikant höhere Prävalenz verglichen mit dem Bund. Die Einschätzung auf Basis des DSM-IV bezieht sich einzig auf den Konsum von Kokain (ohne Crack).

Abbildung 36: 12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenzen der Abhängigkeit von Kokain ließen sich verglichen mit dem Bund signifikant höher bei 18- bis 24-Jährigen in Baden-Württemberg und Berlin verzeichnen. In Hessen gibt es eine verhältnismäßig hohe Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen, jedoch liegt hier kein signifikanter Unterschied zum Bund vor.

Tabelle 36: 12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18-24 Jahre	0,1%	0,4%*	0,7%*	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,3%	0,2%	0,5%	1,3%	0,2%
40-59 Jahre	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

5.13. 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen nach den Kriterien des DSM-IV lag unter allen Befragten bei weniger als 1 %. Bei Frauen in Berlin war die Prävalenz signifikant höher als auf Bundesebene. Die Einschätzung auf Basis des DSM-IV bezieht sich einzig auf den Konsum von Amphetaminen (ohne Methamphetamin).

Abbildung 37: 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Missbrauch von Amphetaminen war bei 25- bis 39-Jährigen in Hessen signifikant erhöht verglichen mit den jeweiligen Bundeswerten.

Tabelle 37: 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,6%	0,0%	0,0%
18-24 Jahre	0,2%	0,8%	0,4%	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%*	0,0%
40-59 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

5.14. 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV

In den letzten 12 Monaten lag die Prävalenz von Amphetaminabhängigkeit in allen Gruppen unter 1 %. Signifikant erhöhte Werte waren in Berlin in der Gesamtbetrachtung und bei Frauen zu beobachten. Die Einschätzung auf Basis des DSM-IV bezieht sich einzig auf den Konsum von Amphetaminen (ohne Methamphetamin).

Abbildung 38: 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die höchste Prävalenz unter den Altersgruppen war bundesweit bei 18- bis 24-Jährigen zu beobachten. Signifikant höher als im Bund war die Prävalenz der Amphetaminabhängigkeit bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg und 18- bis 24-Jährigen in Berlin.

Tabelle 38: 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
18-24 Jahre	0,6%	0,4%	2,2%*	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%
40-59 Jahre	0,1%	0,3%*	0,0%	0,0%	0,1%
60-64 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6. Medikamente

6.1. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika

Bundesweit haben etwa die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer in den letzten 12 Monaten Analgetika eingenommen. In allen teilnehmenden Bundesländern waren die Prävalenzen für Frauen höher als für Männer. Im Vergleich zum Bund zeigte sich in Berlin eine signifikant höhere Konsumprävalenz für Männer.

Abbildung 39: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Analgetika war bundesweit gleichmäßig über die Altersgruppen verteilt. Die Prävalenz bei 60- bis 64-Jährigen war in Berlin und Sachsen signifikant höher verglichen mit dem Bund.

Tabelle 39: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		34,9%	36,5%	30,8%	34,1%
18-24 Jahre	40,6%	47,4%	43,0%	37,3%	45,0%
25-39 Jahre	41,1%	40,8%	40,7%	44,7%	38,2%
40-59 Jahre	40,8%	43,7%	41,4%	39,2%	36,7%
60-64 Jahre	37,3%	32,3%	44,5%*	36,3%	56,4%*
65-85 Jahre	35,0%	34,8%	36,4%	28,0%	31,6%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.2. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa

Hypnotika/Sedativa wurden bundesweit etwas häufiger bei Frauen als Männern im Verlauf des letzten Jahres eingenommen. Der Bundesdurchschnitt lag genau dazwischen. Dieser Geschlechterunterschied war in allen Bundesländern in verschiedenem Ausmaß zu beobachten.

Abbildung 40: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der niedrigste Gebrauch von Hypnotika/Sedativa ist bundesweit bei 25- bis 39-Jährigen zu verzeichnen. Signifikante Abweichungen vom jeweiligen Bundeswert gab es in Berlin, wo die Prävalenz bei 18- bis 24-Jährigen und 25- bis 39-Jährigen erhöht war, bei 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen jedoch niedriger lag. In Baden-Württemberg war die Prävalenz bei 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen signifikant unter dem Bundeswert.

Tabelle 40: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		3,7%	3,2%	5,8%	1,1%
18-24 Jahre	7,2%	10,2%	11,2%*	11,9%	4,1%
25-39 Jahre	5,4%	6,4%	9,6%*	5,6%	6,4%
40-59 Jahre	8,1%	4,7%*	5,3%*	8,3%	6,8%
60-64 Jahre	8,8%	6,3%	5,6%*	8,5%	12,5%
65-85 Jahre	9,8%	5,9%*	10,9%	13,4%	13,5%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.3. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln

Mit Ausnahme von Berlin lagen die Prävalenzen bei Anregungsmitteln unter Männern höher als bei Frauen. Im Gesamten und bei Frauen wurde in Berlin ein signifikant höherer Gebrauch als im Bund angegeben.

Abbildung 41: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Anregungsmittel war bundesweit in den jüngeren Altersgruppen stärker vertreten. In Sachsen fiel die Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen signifikant niedriger als der Bundeswert aus. In den Altersgruppen der 18- bis 24-Jährigen, 25- bis 39-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Berlin, sowie bei 65- bis 85-Jährigen in Hessen war der Gebrauch signifikant erhöht.

Tabelle 41: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		1,6%	5,1%	0,6%	1,7%
18-24 Jahre	2,9%	3,6%	4,7%*	3,5%	4,7%
25-39 Jahre	1,7%	1,4%	2,6%*	1,9%	0,4%*
40-59 Jahre	0,8%	0,3%	0,8%	0,9%	1,7%
60-64 Jahre	0,8%	0,0%	2,4%*	0,7%	0,0%
65-85 Jahre	0,9%	0,9%	0,7%	3,0%*	0,5%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.4. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern

Bundesweit nahmen weniger als 1 % der Männer und Frauen Appetitzügler in den letzten 12 Monaten ein. Es konnten ähnliche Prävalenzen in den teilnehmenden Bundesländern festgestellt werden und es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede.

Abbildung 42: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Appetitzüglern weist bundesweit niedrige Prävalenzen auf. In Hessen ist er bei 60- bis 64-Jährigen verglichen mit dem bundesweiten Vergleichswert signifikant erhöht.

Tabelle 42: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
18-24 Jahre	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%
40-59 Jahre	0,3%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%
60-64 Jahre	0,2%	0,0%	0,0%	3,3%*	0,5%
65-85 Jahre	0,4%	0,2%	0,7%	0,0%	0,1%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.5. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva

In den letzten 12 Monaten haben bundesweit und in den einzelnen Bundesländern mehr Frauen als Männer Antidepressiva eingenommen. Die Prävalenzen in Berlin waren insgesamt sowie für Männer signifikant erhöht.

Abbildung 43: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenz von Antidepressiva war in allen betrachteten Bundesländern bei 25- bis 39-Jährigen am niedrigsten. Signifikant unter dem Vergleichswert lagen 18- bis 24-Jährige in Sachsen. Bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin und Hessen waren die Prävalenzen signifikant erhöht.

Tabelle 43: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,0%	6,0%	0,9%
18-24 Jahre	5,5%	6,1%	5,4%	6,8%	2,1%*
25-39 Jahre	4,5%	3,7%	7,7%*	8,1%*	5,8%
40-59 Jahre	6,7%	4,7%	7,7%	6,2%	5,5%
60-64 Jahre	7,8%	4,8%	7,3%	7,1%	8,0%
65-85 Jahre	6,3%	5,9%	6,3%	9,4%	5,3%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.6. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika

Die Gebrauchsprävalenz von Neuroleptika zeigte eine leicht vermehrte Einnahme unter Frauen auf Bundesebene. Signifikant niedriger als im Bund zeigten sich die Prävalenzen unter Frauen in Berlin und Sachsen.

Abbildung 44: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Neuroleptika war bundesweit etwa gleichmäßig in den Altersgruppen verteilt. Signifikante Abweichungen vom Bundeswert in beide Richtungen gab es bei 18- bis 24-Jährigen, 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen in Berlin.

Tabelle 44: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,9%	0,0%	0,0%	0,1%
18-24 Jahre	1,5%	0,7%	3,3%*	0,0%	2,1%
25-39 Jahre	1,2%	1,2%	1,0%	0,5%	0,7%
40-59 Jahre	1,6%	1,0%	0,9%*	1,7%	1,7%
60-64 Jahre	1,9%	2,1%	1,4%	3,4%	0,5%
65-85 Jahre	1,8%	2,6%	0,5%*	2,0%	2,9%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.7. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika

Den Gebrauch von Anabolika in den letzten 12 Monaten gaben bundesweit weniger als 1 % der Befragten an. Im Vergleich zum Bund waren die Prävalenzen für Männer signifikant niedriger in Berlin und Baden-Württemberg.

Abbildung 45: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Anabolika war bei 18- bis 24-Jährigen in Berlin und Sachsen signifikant erhöht verglichen mit dem Bund. Bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin war er dagegen signifikant niedriger.

Tabelle 45: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	0,0%	0,6%	0,0%
18-24 Jahre	0,4%	0,0%	1,4%*	0,0%	3,2%*
25-39 Jahre	0,4%	0,6%	0,2%*	0,0%	0,3%
40-59 Jahre	0,5%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
60-64 Jahre	0,7%	0,0%	1,1%	1,6%	0,0%
65-85 Jahre	0,4%	0,7%	0,3%	0,4%	0,6%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

6.8. 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von psychoaktiven Medikamenten

Knapp die Hälfte der befragten Bevölkerung hat in den letzten 12 Monaten psychoaktive Medikamente eingenommen. Sowohl im Bund als auch in den einzelnen Bundesländern waren Frauen vermehrt vertreten. Eine signifikant erhöhte Konsumprävalenz wurde für Gesamt sowie Männer in Berlin deutlich. Psychoaktive Medikamente schließen hier opioidhaltige und nicht-opioidhaltige Analgetika, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva und Neuroleptika ein.

Abbildung 46: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von psychoaktiven Medikamenten nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenz von psychoaktiven Medikamenten war bundesweit bei 65- bis 85-Jährigen am niedrigsten. Verglichen mit den Werten des Bundes wurden signifikant höhere Prävalenzen bei 18- bis 24-Jährigen in Baden-Württemberg, 25- bis 39-Jährigen in Berlin und bei 60- bis 64-Jährigen in Berlin und Sachsen verzeichnet. Signifikant niedriger war die Prävalenz in letzterer Altersgruppe in Baden-Württemberg.

Tabelle 46: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von psychoaktiven Medikamenten nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		38,7%	41,1%	38,3%	34,7%
18-24 Jahre	46,4%	55,0%*	48,9%	47,2%	48,6%
25-39 Jahre	46,6%	45,8%	49,5%*	50,4%	42,6%
40-59 Jahre	46,7%	46,2%	47,7%	46,2%	41,3%
60-64 Jahre	44,6%	36,0%*	51,5%*	47,9%	63,6%*
65-85 Jahre	42,5%	40,6%	41,2%	38,5%	37,9%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.9. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament

Gebrauch von mindestens einem Medikament in den letzten 30 Tagen haben zwischen etwa einem Drittel und der Hälfte der Befragten gemacht. Dabei lagen die Prävalenzen der Frauen stets über denen der Männer. Für Gesamt und Männer lagen die Werte in Berlin signifikant über den Bundeswerten. Die Prävalenz bei Männern in Baden-Württemberg war signifikant niedriger als im Bund.

Abbildung 47: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die 30-Tage-Prävalenz von der Einnahme mindestens eines Medikaments war in den Altersgruppen ähnlich verteilt. Signifikant höher als der Bundeswert war sie in den Altersgruppen der 25- bis 39-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Berlin. Ein signifikant niedrigerer Wert lag in Sachsen bei 40- bis 59-Jährigen und in Baden-Württemberg bei 60- bis 64-Jährigen vor.

Tabelle 47: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		34,4%	29,8%	31,8%	28,8%
18-24 Jahre	36,9%	37,4%	39,8%	40,5%	37,1%
25-39 Jahre	38,3%	39,5%	42,3%*	39,9%	33,8%
40-59 Jahre	39,0%	36,3%	40,0%	40,1%	30,5%*
60-64 Jahre	37,7%	28,3%*	44,5%*	37,5%	49,9%
65-85 Jahre	37,3%	32,9%	37,0%	34,8%	32,7%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.10. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika

Etwa ein Drittel der Befragten haben in den letzten 30 Tagen Analgetika eingenommen, wobei dies bei Frauen deutlich häufiger vorkam als bei Männern. Für die Gesamtbetrachtung und bei Männern zeigte sich eine signifikant höhere Konsumprävalenz in Berlin als im Bund.

Abbildung 48: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Analgetika in den letzten 30 Tagen war auf Bundesniveau am niedrigsten in der Altersgruppe der 65- bis 85-Jährigen. Bei 60- bis 64-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen in Berlin wurde eine signifikant erhöhte Prävalenz im Vergleich mit dem Bund verzeichnet. Eine signifikant niedrigere Prävalenz lag bei 40- bis 59-Jährigen in Sachsen vor.

Tabelle 48: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		30,2%	24,7%	23,8%	28,3%
18-24 Jahre	31,5%	32,0%	34,0%	33,3%	35,0%
25-39 Jahre	33,4%	34,7%	34,1%	35,9%	30,7%
40-59 Jahre	33,5%	33,3%	34,4%	34,2%	26,8%*
60-64 Jahre	30,8%	25,8%	37,6%*	25,8%	43,2%
65-85 Jahre	29,4%	27,0%	32,2%*	22,2%	25,3%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.11. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa

Die Gebrauchsprävalenz von Hypnotika/Sedativa in den letzten 30 Tagen war in allen Gruppen relativ ausgeglichen. Höher als bei Männern war die Prävalenz von Frauen in Hessen und Sachsen, jedoch unterschieden sich diese nicht signifikant von den Bundeswerten.

Abbildung 49: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Hypnotika/Sedativa ist bundesweit mit dem Alter angestiegen. Dieses Muster zeigt sich nicht in den einzelnen Bundesländern. In Berlin lagen die jüngeren Altersgruppen signifikant über dem Bundeswert und mit höherem Alter tendenziell darunter. 65- bis 85-Jährige in Hessen zeigen eine signifikant erhöhte Prävalenz. In Baden-Württemberg fiel der Gebrauch bei 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen signifikant niedriger als im Bund aus.

Tabelle 49: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		3,7%	3,2%	5,3%	0,1%
18-24 Jahre	5,0%	7,5%	7,1%*	6,3%	3,1%
25-39 Jahre	3,9%	4,8%	6,8%*	3,6%	4,6%
40-59 Jahre	6,2%	3,1%*	4,6%*	7,6%	5,3%
60-64 Jahre	7,5%	4,0%	5,6%*	6,5%	7,9%
65-85 Jahre	8,6%	4,0%*	9,7%	12,9%*	11,2%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.12. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln

Der Gebrauch von Anregungsmitteln hielt sich allgemein niedrig. Signifikant erhöht im Vergleich zum Bund waren die Prävalenzen für Gesamt und Frauen in Berlin. Dagegen war die Prävalenz für die Gesamtgruppe in Baden-Württemberg signifikant niedriger.

Abbildung 50: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Anregungsmitteln in den letzten 30 Tagen war in jüngeren Altersgruppen höher als bei älteren Personen. In Berlin lagen die Prävalenzen vermehrt signifikant über dem Bundeswert. Ebenfalls erhöht war sie bei 65- bis 85-Jährigen in Hessen.

Tabelle 50: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		1,6%	5,1%	0,6%	1,6%
18-24 Jahre	2,3%	1,7%	3,8%*	3,5%	4,1%
25-39 Jahre	1,3%	0,4%	2,6%*	1,1%	0,4%
40-59 Jahre	0,6%	0,3%	0,8%	0,9%	0,5%
60-64 Jahre	0,6%	0,0%	2,4%*	0,7%	0,0%
65-85 Jahre	0,8%	0,9%	0,7%	3,1%*	0,3%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.13. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern

Unter 1 % der Bevölkerung hat in den letzten 30 Tagen Appetitzügler eingenommen. Ähnliche Werte verzeichneten sich in den einzelnen Bundesländern, wobei keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten.

Abbildung 51: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Appetitzügler wurden bundesweit am häufigsten von 40- bis 59-Jährigen in den letzten 30 Tagen genutzt, wobei die Prävalenz allgemein sehr niedrig ausfiel. Ein signifikant erhöhter Wert verglichen mit dem Bund zeigte sich bei 65- bis 85-Jährigen in Berlin und 60- bis 64-Jährigen in Hessen.

Tabelle 51: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
18-24 Jahre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%
40-59 Jahre	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
60-64 Jahre	0,1%	0,0%	0,0%	1,7%*	0,0%
65-85 Jahre	0,1%	0,2%	0,7%*	0,0%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

6.14. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva

Mit Ausnahme von Berlin wurden Antidepressiva vermehrt von Frauen genutzt. Hier lagen die Prävalenzen insgesamt und bei Männern in Berlin signifikant über dem Bundesdurchschnitt.

Abbildung 52: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der Gebrauch von Antidepressiva war insgesamt bei 25- bis 39-Jährigen am niedrigsten. Bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin lag die Prävalenz signifikant höher verglichen mit dem Bund, während sie dort bei 65- bis 85-Jährigen und bei 18- bis 24-Jährigen in Sachsen signifikant niedriger war.

Tabelle 52: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,0%	0,0%	5,1%	0,5%
18-24 Jahre	4,3%	3,3%	4,9%	4,0%	1,6%*
25-39 Jahre	3,6%	3,2%	6,6%*	5,5%	3,9%
40-59 Jahre	6,2%	4,5%	6,9%	5,7%	5,4%
60-64 Jahre	7,4%	4,8%	7,3%	5,5%	8,1%
65-85 Jahre	5,9%	5,6%	4,1%*	9,5%	4,3%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

6.15. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika

Die Gebrauchsprävalenz lag bundesweit und in den Bundesländern unter 3 %. Im Vergleich zum Bund war der Gebrauch bei Frauen in Berlin und bei Männern in Baden-Württemberg signifikant niedriger.

Abbildung 53: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenz von Neuroleptika-Gebrauch in den letzten 30 Tagen war auf Bundesebene bei 18- bis 24-Jährigen am niedrigsten. Bei 40- bis 59-Jährigen und 65- bis 85-Jährigen in Berlin war die Prävalenz im Vergleich zum Bundeswert signifikant niedriger.

Tabelle 53: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,9%	0,0%	0,0%	0,1%
18-24 Jahre	1,1%	0,4%	1,9%	0,0%	2,1%
25-39 Jahre	1,2%	1,2%	1,0%	0,5%	0,7%
40-59 Jahre	1,4%	0,6%	0,9%*	1,2%	1,8%
60-64 Jahre	1,8%	2,1%	1,4%	1,8%	0,5%
65-85 Jahre	1,6%	2,7%	0,6%*	2,1%	2,5%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

6.16. 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika

Die aktuelle Gebrauchsprävalenz von Anabolika liegt unter 1 %, wobei Männer eine höhere Prävalenz aufwiesen als Frauen. In den ausgewählten Bundesländern zeigten sich im Vergleich vermehrt geringere Prävalenzen, in Berlin war sie für Frauen jedoch signifikant erhöht.

Abbildung 54: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Die Prävalenzen für den Gebrauch von Anabolika fielen in den Altersgruppen ähnlich aus. Signifikant erhöht verglichen zum Bund waren sie bei 18- bis 24-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Berlin.

Tabelle 54: 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
18-24 Jahre	0,2%	0,0%	1,5%*	0,0%	0,0%
25-39 Jahre	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%
40-59 Jahre	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60-64 Jahre	0,3%	0,0%	1,1%*	0,0%	0,0%
65-85 Jahre	0,2%	0,7%	0,3%	0,4%	0,0%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

6.17. 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments

Insgesamt haben weniger als ein Viertel mindestens ein Präparat pro Woche im letzten Monat eingenommen, davon auf Bundesebene weniger Männer als Frauen. Signifikant niedrigere Prävalenzen zeigten sich in Baden-Württemberg für Gesamt und Frauen sowie für Frauen in Berlin. Signifikant höhere Werte verzeichnen Männer in Berlin.

Abbildung 55: 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der wöchentliche Gebrauch mindestens eines Medikaments war bundesweit bei 65- bis 85-Jährigen am höchsten. Es lagen signifikant niedrigere Werte bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg und in Berlin vor. Bei 18- bis 24-Jährigen und 25- bis 39-Jährigen in Berlin war die Prävalenz signifikant höher verglichen mit dem Bund.

Tabelle 55: 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		11,1%	11,4%	15,3%	10,3%
18-24 Jahre	16,0%	14,4%	20,3%*	21,5%	16,9%
25-39 Jahre	15,4%	15,2%	19,3%*	13,8%	14,7%
40-59 Jahre	22,0%	15,8%*	18,2%*	24,0%	19,0%
60-64 Jahre	24,0%	16,6%	27,1%	24,0%	36,7%
65-85 Jahre	25,5%	20,0%	26,5%	25,7%	23,9%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

6.18. 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika

Außer in Berlin war der wöchentliche Gebrauch von Analgetika stärker bei Frauen als Männern verbreitet. Verglichen zum Bund fiel der wöchentliche Gebrauch insgesamt und bei Frauen in Berlin signifikant niedriger aus.

Abbildung 56: 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Der wöchentliche Gebrauch von Analgetika war bei 65- bis 85-Jährigen am höchsten. Bei 65- bis 85-Jährigen in Baden-Württemberg und 40- bis 59-Jährigen in Berlin war die Prävalenz signifikant niedriger verglichen mit dem Bund. Dagegen war sie unter 18- bis 24-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Berlin signifikant erhöht.

Tabelle 56: 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		7,8%	6,2%	9,0%	8,8%
18-24 Jahre	9,6%	8,0%	12,6%*	12,3%	9,0%
25-39 Jahre	10,3%	11,4%	9,3%	7,0%	11,5%
40-59 Jahre	15,9%	11,9%	11,1%*	14,7%	14,6%
60-64 Jahre	16,9%	14,5%	20,1%*	10,6%	28,0%
65-85 Jahre	17,7%	13,1%*	19,1%	14,5%	16,5%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bund-Werten.

6.19. 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa

Insgesamt hatten unter 5 % der Befragten Hypnotika/Sedativa wöchentlich im letzten Monat eingenommen. In der Gesamtbetrachtung war die Prävalenz in Baden-Württemberg signifikant niedriger als im Bund.

Abbildung 57: 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Bundesweit war der wöchentliche Gebrauch von Hypnotika/Sedativa bei 25- bis 39-Jährigen am niedrigsten. Signifikante Abweichungen vom Bundeswert gab es in Berlin bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen. In Sachsen lag die Prävalenz bei 65- bis 85-Jährigen verglichen mit dem Bund signifikant höher, in der gleichen Altersgruppe in Baden-Württemberg dagegen war der Gebrauch signifikant niedriger.

Tabelle 57: 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Alter und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		1,6%	1,6%	2,4%	0,0%
18-24 Jahre	2,7%	4,0%	2,5%	3,2%	1,0%
25-39 Jahre	1,9%	1,8%	4,1%*	1,7%	3,1%
40-59 Jahre	4,2%	2,6%	2,4%*	5,8%	3,9%
60-64 Jahre	5,4%	0,0%	5,6%	5,5%	7,9%
65-85 Jahre	6,0%	2,7%*	6,8%	6,2%	9,7%*

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenzen des Missbrauchs von Analgetika in den Bundesländern und auf Bundesebene fielen etwa gleich aus. Signifikante Abweichungen waren jedoch insgesamt und bei Frauen in Sachsen zu sehen – die Prävalenz war hier höher als im Bund.

Abbildung 58: 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

In den Altersgruppen gab es keine auffälligen Missbrauchsmuster von Analgetika. Die Prävalenzen unterschieden sich nicht signifikant von den Bundeswerten.

Tabelle 58: 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		5,1%	4,7%	4,7%	2,0%
18-24 Jahre	4,8%	4,3%	6,1%	7,2%	3,8%
25-39 Jahre	5,1%	6,4%	6,0%	6,7%	7,0%
40-59 Jahre	5,4%	4,2%	4,8%	5,2%	8,6%
60-64 Jahre	6,2%	5,8%	5,7%	5,0%	8,1%
65-85 Jahre	5,7%	5,5%	5,6%	4,4%	5,7%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

6.20. 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz der Analgetika-Abhängigkeit lag sowohl auf Bundesebene als auch in den betrachteten Bundesländern unter 5 %. In Berlin liegt die Prävalenz in allen Gruppen signifikant unter der des Bundes. Gleiches war für Gesamt und Männer in Baden-Württemberg zu beobachten.

Abbildung 59: 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 18-64-Jährige

Anmerkungen: *) $p < 0,05$ für Vergleich mit Bund-Werten.

Analgetika-Abhängigkeit war bei 25- bis 39-Jährigen am wenigsten verbreitet. Signifikant über dem Bundeswert lagen 18- bis 24-Jährige in Berlin. Dagegen war die Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin und 65- bis 85-Jährigen in Hessen signifikant niedriger.

Tabelle 59: 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland, 15-85-Jährige

Alter	Bund	Baden-Württemberg	Berlin	Hessen	Sachsen
15-17 Jahre		2,1%	0,5%	0,0%	0,6%
18-24 Jahre	2,2%	1,0%	3,5%*	0,0%	4,5%
25-39 Jahre	1,5%	0,4%	0,2%*	1,5%	0,8%
40-59 Jahre	3,0%	1,4%	2,5%	2,2%	3,2%
60-64 Jahre	3,1%	3,1%	2,2%	1,8%	7,3%
65-85 Jahre	2,2%	2,9%	2,4%	0,1%*	3,7%

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit Bundeswerten.

Epidemiologischer Suchtsurvey 2024,
Substanzkonsum und Hinweise
auf substanzbezogene Störungen in
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen

Appendix B:

Ergebnisse: Trends (2012 – 2024)

Gliederung

1. Konventionelle Tabakprodukte 4
 - 1.1. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums 4
 - 1.2. Trends der 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums 6
 - 1.3. Trends der 12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV 8
2. Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme 10
 - 2.1. Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten 10
 - 2.2. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten 12
 - 2.3. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten 14
 - 2.4. Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) 16
 - 2.5. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) 18
 - 2.6. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) 20
 - 2.7. Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern 22
 - 2.8. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern 24
 - 2.9. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern 26
3. Alkohol 28
 - 3.1. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums 28
 - 3.2. Trends der 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums (Konsumierende) 30
 - 3.3. Trends der 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens (Konsumierende) 32
 - 3.4. Trends der durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen (Konsumierende) 34
 - 3.5. Trends der 12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV 36
 - 3.6. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV 38
4. Cannabis 40
 - 4.1. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis 40
 - 4.2. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis 42
 - 4.3. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Cannabissmissbrauchs auf Basis des DSM-IV 44
 - 4.4. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV 45
5. Illegale Drogen 48
 - 5.1. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge 48
 - 5.2. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy 50
 - 5.3. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD 52
 - 5.4. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten 54
 - 5.5. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack 56

5.6.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin	58
5.7.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin	60
5.8.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzien	62
5.9.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen	64
5.10.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS	66
5.11.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV	68
5.12.	Trends der 12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV	70
5.13.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV	72
5.14.	Trends der 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV	74
6.	Medikamente	76
6.1.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika	76
6.2.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa	78
6.3.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln	80
6.4.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern	82
6.5.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva	84
6.6.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika	86
6.7.	Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika	88
6.8.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament	90
6.9.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika	92
6.10.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa	94
6.11.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln	96
6.12.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern	98
6.13.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva	100
6.14.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika	102
6.15.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika	104
6.16.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments	106
6.17.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika	108
6.18.	Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa	110
6.19.	Trend der 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV	112
6.20.	Trend der 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV	114

1. Konventionelle Tabakprodukte

1.1. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums

Die Prävalenz des Tabakkonsums ist in den letzten Jahren konstant geblieben bzw. im Vergleich zu 2025 und 2028 gesunken. Signifikant war diese Entwicklung bei Männern in Berlin und Sachsen gegenüber 2018, bei Männern in Hessen gegenüber 2015 sowie bei Frauen in Berlin gegenüber 2015. Bei Frauen in Sachsen konnte dagegen ein signifikanter Zuwachs gegenüber 2021 festgestellt werden.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 1: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Geschlecht

In den meisten Bundesländer hat sich in den letzten Jahren ein abnehmender Trend der Prävalenz von Tabakkonsum gezeigt. Bei 60- bis 64-Jährigen in Sachsen ist die Prävalenz in Vergleich zu 2012 stark angestiegen und hat sich den anderen Altersgruppen angeglichen, seit 2015 jedoch auf gleichem Niveau geblieben. Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2021 ist die Prävalenz bei 18- bis 24-Jährigen in Baden-Württemberg signifikant gesunken.

Tabelle 1: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Tabakkonsums nach Alter

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	25,3	27,2*	20,9	24,6*	15,8
	25-39	26,9	24,3	21,1	14,6	19,7
	40-59	19,3	22,0	18,6	17,5	19,1
	60-64	18,0	19,1	11,2	18,5	17,3
Berlin	18-24	31,3	21,7	22,6	18,0	18,8
	25-39	37,5*	25,9	28,9*	24,0	22,0
	40-59	30,6*	26,3	26,7	23,7	23,3
	60-64	23,3	~	20,8	18,8	23,8
Hessen	18-24	24,2	27,0*	23,8	16,1	12,8
	25-39	27,6	27,2	23,2	24,9	19,1
	40-59	26,3*	22,7*	18,1	15,6	14,5
	60-64	25,4	16,1	18,2	24,9	16,1
Sachsen	18-24	35,5*	24,6	19,0	17,9	19,2
	25-39	36,1*	32,3*	31,1*	22,8	23,6
	40-59	22,4	25,6*	18,5	18,5	21,5
	60-64	12,7	23,2	20,3	20,1	20,2

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

1.2. Trends der 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums

In der Gesamtbevölkerung zeigt sich generell einen signifikant rückläufigen Trend des täglichen Tabakkonsums zwischen 2012 und 2024. Insbesondere im Langzeittrend der letzten 12 Jahre konnten in allen Bundesländern niedrigere Prävalenzen bei Männern und Frauen beobachtet werden. In Berlin und Hessen zeigt sich eine signifikante Reduktion bei Männern und Frauen auch gegenüber der letzten Welle 2021.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 2: Trends der 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums nach Geschlecht und Bundesland

Der tägliche Tabakkonsum ist in den letzten Jahren gesunken. Signifikant war dieser Rückgang in den meisten Altersgruppen der Bundesländer.

Tabelle 2: Trends der der 30-Tage-Prävalenz des täglichen Tabakkonsums nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	11,7	13,4*	9,7	8,5	3,7
	25-39	15,6*	13,5	10,5	7,3	8,2
	40-59	13,0	13,1	13,2	11,4	9,4
	60-64	12,5	14,2	7,5	9,9	8,1
Berlin	18-24	12,0	7,6	7,1	6,6	6,3
	25-39	17,7*	17,2*	11,7*	9,1	6,3
	40-59	23,4*	16,1*	15,6*	13,9*	10,5
	60-64	14,4	~	11,2	15,1	8,1
Hessen	18-24	10,4	13,3	9,6	5,8	6,5
	25-39	16,1*	12,0*	12,7*	13,0*	3,5
	40-59	21,9*	13,1*	12,2*	12,9*	4,7
	60-64	16,7	9,3	13,7	21,2*	8,4
Sachsen	18-24	10,3	13,0*	6,7	6,5	3,6
	25-39	21,2*	17,3*	17,6*	12,6*	7,1
	40-59	13,8*	17,3*	11,4*	10,5	7,6
	60-64	7,5	21,1*	11,2	15,8*	6,8

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

1.3. Trends der 12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz der Nikotinabhängigkeit hat sich in den letzten Jahren wenig verändert. In Berlin war bei Männern ein signifikanter Rückgang zu verzeichnen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 3: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Bei Betrachtung des Trends von Nikotinabhängigkeit seit 2012 gibt es verschiedene Entwicklungen in den Altersgruppen und Bundesländern. In Berlin gab es bei 25- bis 39-Jährigen einen signifikanten Rückgang seit 2012. Gleiches wurde in Sachsen für diese Altersgruppe seit 2018 beobachtet. Ein signifikanter Aufwärtstrend zeigte sich bei 60- bis 64-Jährigen in Sachsen im Vergleich zu 2018, wo sich die Prävalenz den anderen Altersgruppen weiter angeglichen hat.

Tabelle 3: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Nikotinabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	7,0	-	6,7	-	9,9
	25-39	8,6	-	5,2	-	8,0
	40-59	7,1	-	4,3	-	5,5
	60-64	4,1	-	2,8	-	3,2
Berlin	18-24	6,9	-	8,8	-	8,4
	25-39	13,0*	-	11,1	-	8,2
	40-59	11,8	-	10,9	-	8,3
	60-64	12,3	-	6,0	-	6,1
Hessen	18-24	3,8	-	10,2	-	8,8
	25-39	9,9	-	8,4	-	4,2
	40-59	7,5	-	6,4	-	5,6
	60-64	7,3	-	4,5	-	3,7
Sachsen	18-24	10,2	-	4,5	-	8,3
	25-39	10,4	-	9,2*	-	6,8
	40-59	6,5	-	4,2	-	5,0
	60-64	3,8	-	3,0*	-	6,7

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2. Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

2.1. Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten

In allen Bundesländern ist die Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten seit 2015 für beide Geschlechter signifikant gestiegen. Die Prävalenzen der Männer lagen in allen Bundesländern höher als bei Frauen. In Hessen gab es seit 2021 bei Männern einen leichten Rückgang, dieser ist jedoch nicht signifikant.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 4: Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Geschlecht und Bundesland

Die Lebenszeitprävalenz von E-Zigaretten ist in allen Altersgruppen und Bundesländern seit 2015 angestiegen. Dieser Effekt war insbesondere in jüngeren Altersgruppen signifikant.

Tabelle 4: Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	33,3*	33,5*	42,9	53,5
	25-39	-	14,9*	14,1*	18,4*	27,6
	40-59	-	4,9*	6,7*	11,0	11,1
	60-64	-	3,0	0,7*	5,7	6,7
Berlin	18-24	-	22,4*	25,3*	35,0	42,8
	25-39	-	12,6*	23,9	23,2*	29,7
	40-59	-	12,3	13,9*	14,9	18,7
	60-64	-	~	7,0	7,6	6,6
Hessen	18-24	-	28,2*	32,7	39,3	45,9
	25-39	-	12,7*	18,6*	24,2*	33,2
	40-59	-	5,9	8,2	13,7	11,2
	60-64	-	4,3	4,6	9,4	13,2
Sachsen	18-24	-	23,5*	29,2*	32,6*	45,4
	25-39	-	11,1*	19,8*	21,7*	29,4
	40-59	-	5,7	3,6*	8,6	8,7
	60-64	-	1,2	1,7	2,9	2,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.2. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten

Bei der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten kann seit 2015 bei beiden Geschlechtern in allen Bundesländern ein signifikanter steigender Trend beobachtet werden. Zwischen 2018 und 2021 gab es Rückgänge, diese haben sich aber nicht gehalten.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 5: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Geschlecht und Bundesland

In allen Altersgruppen und Bundesländern war seit 2015 ein teilweise signifikanter Anstieg der 12-Monats-Prävalenz von E-Zigaretten ersichtlich. Zwischen 2018 und 2021 gab es vermehrt Rückgänge.

Tabelle 5: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	21,4	33,5	18,8	33,2
	25-39	-	6,5*	14,1	7,9*	14,4
	40-59	-	1,9	6,7	5,1	3,6
	60-64	-	3,0	0,7	0,0	2,1
Berlin	18-24	-	13,2*	25,3	14,9*	30,0
	25-39	-	8,6	23,9*	7,1*	16,5
	40-59	-	5,1*	13,9	6,0*	10,6
	60-64	-	~	7,0	3,2	4,0
Hessen	18-24	-	15,3*	32,7	16,4*	32,8
	25-39	-	4,8*	18,6	5,8*	22,4
	40-59	-	3,2	8,2*	3,6	7,5
	60-64	-	0,8	4,6	5,2	4,4
Sachsen	18-24	-	11,1*	29,2	17,0*	34,2
	25-39	-	5,2*	19,8*	7,3*	13,5
	40-59	-	2,5*	3,6	4,1	5,9
	60-64	-	1,2	1,7	0,7	2,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.3. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten

In allen Bundesländern ist die 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten seit 2015 angestiegen. Mit der Ausnahme von Männern in Berlin, war dieser Anstieg bei allen Gruppen signifikant.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 6: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Geschlecht und Bundesland

In den meisten betrachteten Bundesländern ist der Gebrauch von E-Zigaretten seit 2015 signifikant angestiegen.

Tabelle 6: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von E-Zigaretten nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	5,5*	8,9	10,9	19,3
	25-39	-	2,9*	2,8*	4,4*	9,0
	40-59	-	1,2	2,5	2,7	1,8
	60-64	-	3,0	0,0	0,0	1,0
Berlin	18-24	-	4,5	8,1	7,7	15,3
	25-39	-	3,5	5,4	3,3*	6,2
	40-59	-	3,2	3,2*	4,6	6,9
	60-64	-	~	2,4	1,9	2,6
Hessen	18-24	-	4,5*	7,9	8,7	15,2
	25-39	-	1,8*	3,4*	3,0*	14,4
	40-59	-	2,4	0,7*	2,2	2,9
	60-64	-	0,0	2,2	2,2	4,4
Sachsen	18-24	-	4,4*	7,8*	8,4*	17,2
	25-39	-	1,6*	5,9	4,3*	9,1
	40-59	-	0,9*	0,9*	2,8*	5,0
	60-64	-	1,2	0,0	0,7	1,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.4. Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)

Die Lebenszeit-Prävalenz von Wasserpfeifen ist bei Männern in Baden-Württemberg und Sachsen verglichen mit 2021 signifikant gesunken. In Berlin und Hessen ist eine Stagnation bzw. leichter Rückgang zu beobachten.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 7: Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) nach Geschlecht und Bundesland

Bei 18- bis 24-Jährigen war in allen betrachteten Bundesländern ein signifikanter Rückgang des Gebrauchs von Wasserpfeifen ersichtlich. Ebenfalls signifikant gesunken ist der Gebrauch bei 40- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Sachsen. In Berlin hingegen war ein signifikanter Anstieg bei 40- bis 59-Jährigen zu beobachten.

Tabelle 7: Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	-	66,0*	63,5*	54,6
	25-39	-	-	50,9	57,9	56,3
	40-59	-	-	14,5	22,4	18,0
	60-64	-	-	3,1	7,5	8,8
Berlin	18-24	-	-	58,1*	54,5*	37,4
	25-39	-	-	63,3	66,8	63,8
	40-59	-	-	21,9*	29,0	28,0
	60-64	-	-	10,2	12,6	13,5
Hessen	18-24	-	-	65,8*	50,1	44,0
	25-39	-	-	53,1	60,5	64,6
	40-59	-	-	18,9	23,5	22,3
	60-64	-	-	6,2	7,0	6,6
Sachsen	18-24	-	-	54,4*	48,0	37,3
	25-39	-	-	47,8	58,7	56,2
	40-59	-	-	11,4	20,7*	15,6
	60-64	-	-	7,9*	8,9*	2,3

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.5. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)

Die 12-Monats-Prävalenz von Wasserpfeifen ist seit 2018 bei Männern und Frauen signifikant gesunken. Eine Ausnahme liegt in Hessen bei Männern vor – hier war seit 2021 ein leichter Anstieg des Gebrauchs zu beobachten.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 8: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas nach Geschlecht und Bundesland

Der Gebrauch von Wasserpfeifen ist in den Altersgruppen gesunken, in den jüngsten Altersgruppen war dieser Rückgang signifikant. Bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin ist der Gebrauch seit 2021 signifikant höher geworden.

Tabelle 8: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	-	45,9*	40,0*	22,7
	25-39	-	-	14,6*	11,1	7,9
	40-59	-	-	3,6	2,0	1,2
	60-64	-	-	0,7	0,0	0,0
Berlin	18-24	-	-	29,8*	24,5*	10,6
	25-39	-	-	14,2*	9,7	7,0
	40-59	-	-	1,6	1,0*	2,9
	60-64	-	-	1,6	0,7	1,4
Hessen	18-24	-	-	47,2*	24,8	21,3
	25-39	-	-	10,3	9,2	14,9
	40-59	-	-	1,7	1,6	2,2
	60-64	-	-	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	-	-	29,0*	24,3*	15,0
	25-39	-	-	9,7	6,6	6,7
	40-59	-	-	3,0	2,4	3,0
	60-64	-	-	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.6. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas)

Die 30-Tage-Prävalenz von Wasserpfeifen ist mit Ausnahme von Männern in Hessen seit 2018 gesunken. Signifikant war dieser Rückgang nur bei Männern in Baden-Württemberg und Berlin. Bei Männern in Hessen war zwischen 2021 und 2024 ein Anstieg ersichtlich. Die Prävalenzen der Frauen lagen stets unter der der Männer.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 9: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) nach Geschlecht und Bundesland

Die 30-Tage-Prävalenz für den Gebrauch von Wasserpfeifen ist seit 2018 in den Altersgruppen vermehrt gesunken, oder auf ähnlichem Niveau geblieben. Signifikant war diese Veränderung insbesondere bei 18- bis 24-Jährigen.

Tabelle 9: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Wasserpfeifen (Shishas) nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	-	24,6*	26,1*	6,9
	25-39	-	-	6,4	5,5	2,6
	40-59	-	-	1,9	0,0	0,6
	60-64	-	-	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	-	-	12,7*	13,5*	2,2
	25-39	-	-	5,2*	3,1	2,0
	40-59	-	-	0,7	0,6	1,0
	60-64	-	-	0,8	0,0	1,4
Hessen	18-24	-	-	24,6*	14,5	10,4
	25-39	-	-	4,2	3,2	6,1
	40-59	-	-	1,2	1,0	0,9
	60-64	-	-	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	-	-	9,9*	9,9*	2,4
	25-39	-	-	2,5	1,9	3,6
	40-59	-	-	0,9	1,1	0,3
	60-64	-	-	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.7. Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern

Die Lebenszeit-Prävalenz von Tabakerhitzern verlief in den vergangenen Jahren unterschiedlich. Signifikante Anstiege gab es bei Frauen in allen Bundesländern außer Baden-Württemberg.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 10: Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern nach Geschlecht und Bundesland

Der Gebrauch von Tabakerhitzern im Leben ist bei 25- bis 39-Jährigen in Baden-Württemberg, Berlin und Hessen signifikant angestiegen. Ebenfalls signifikant angestiegen ist er bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin und Sachsen und 18- bis 24-Jährigen in Sachsen.

Tabelle 10: Trends der Lebenszeit-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern nach Alter und Bundesland

Bundesland	WB	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	-	12,6	6,1	8,1
	25-39	-	-	4,2*	3,9*	7,7
	40-59	-	-	2,2	3,4	2,6
	60-64	-	-	0,0	0,9	2,2
Berlin	18-24	-	-	8,4	6,1	8,8
	25-39	-	-	7,3	5,8*	9,1
	40-59	-	-	3,3*	5,1	6,5
	60-64	-	-	1,6	3,2	3,7
Hessen	18-24	-	-	10,5	2,9	9,5
	25-39	-	-	6,3*	5,5*	9,1
	40-59	-	-	3,8	2,0	4,5
	60-64	-	-	0,7	2,2	4,4
Sachsen	18-24	-	-	6,8	4,5*	12,0
	25-39	-	-	5,6	7,1	7,8
	40-59	-	-	1,1*	4,1	4,8
	60-64	-	-	1,8	0,7	3,5

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.8. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern

Der Gebrauch von Tabakerhitzern in den 12 Monaten ist angestiegen. Signifikant war diese Veränderung in allen Gruppen, außer bei Frauen in Baden-Württemberg und Männern in Hessen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 11: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern nach Geschlecht und Bundesland

Eine signifikanter Anstieg der Nutzung von Tabakerhitzern in den letzten 12 Monaten konnte bei 25- bis 39-Jährigen in Hessen, 40- bis 59-Jährigen in Sachsen, und beiden diesen Altersgruppen in Berlin beobachtet werden.

Tabelle 11: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern nach Alter und Bundesland

Bundesland	WB	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	-	9,9	3,9	6,7
	25-39	-	-	1,8	1,8	3,7
	40-59	-	-	1,5	2,0	1,9
	60-64	-	-	0,0	0,9	1,1
Berlin	18-24	-	-	4,8	3,7	6,4
	25-39	-	-	2,0*	3,2	5,0
	40-59	-	-	1,5*	2,4*	5,5
	60-64	-	-	0,8	2,0	0,0
Hessen	18-24	-	-	6,9	0,4	2,0
	25-39	-	-	1,1*	3,3	4,6
	40-59	-	-	0,7	0,8	1,9
	60-64	-	-	0,0	1,2	2,5
Sachsen	18-24	-	-	3,4	3,7	7,3
	25-39	-	-	2,0	3,7	4,7
	40-59	-	-	0,2*	3,2	4,5
	60-64	-	-	0,0	0,7	2,9

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

2.9. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern

Die Entwicklung des Gebrauchs von Tabakerhitzern seit 2018 fiel in den Bundesländern unterschiedlich aus. Bei Frauen war ein signifikanter Anstieg zu erkennen, in Hessen und Sachsen liegt die Prävalenz 2024 höher als bei Männern. In Baden-Württemberg ist der Gebrauch bei Männern seit 2021 signifikant angestiegen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 12: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern nach Geschlecht und Bundesland

Der Gebrauch von Tabakerhitzern in den letzten 30 Tagen ist seit 2018 tendenziell angestiegen, signifikant war diese Entwicklung bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin und Sachsen.

Tabelle 12: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Tabakerhitzern nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	-	3,6	1,5	4,1
	25-39	-	-	1,1	1,2	1,9
	40-59	-	-	1,1	1,3	1,5
	60-64	-	-	0,0	0,0	1,1
Berlin	18-24	-	-	1,2	0,8	3,4
	25-39	-	-	0,6	1,7	1,3
	40-59	-	-	0,8*	1,7	2,7
	60-64	-	-	0,8	1,4	0,0
Hessen	18-24	-	-	1,8	0,0	2,0
	25-39	-	-	0,9	2,2	3,1
	40-59	-	-	0,3	0,8	0,6
	60-64	-	-	0,0	1,2	2,5
Sachsen	18-24	-	-	1,5	1,6	2,1
	25-39	-	-	1,4	2,2	2,7
	40-59	-	-	0,2*	3,0	1,6
	60-64	-	-	0,0	0,7	2,5

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

3. Alkohol

3.1. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums

Die Prävalenz des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen ist seit 2012 bei Männern und Frauen auf ähnlichem Niveau geblieben, in Berlin war bei Männern ein leichter Rückgang zu beobachten. Bei Frauen in Hessen nahm die Prävalenz zu. Verglichen zu 2015 konsumierten Männer in Baden-Württemberg 2024 signifikant weniger Alkohol.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 13: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums nach Geschlecht und Bundesland

In den betrachteten Bundesländern gab es in den jüngeren Altersgruppen vermehrt signifikante Rückgänge des Alkoholkonsums. In Berlin ist der Konsum bei 40- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen signifikant angestiegen. Gleiches war bei 25- bis 39-Jährigen in Hessen erkennbar.

Tabelle 13: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Alkoholkonsums nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	77,5*	77,4*	70,7	73,2	66,9
	25-39	75,0*	73,1*	74,0*	76,1*	64,6
	40-59	72,2	78,0	72,8	76,6	77,0
	60-64	71,8	70,9	76,4	75,5	78,4
Berlin	18-24	76,9	69,2	68,1	65,8	64,2
	25-39	79,4*	80,0*	75,0*	76,5*	67,9
	40-59	76,5	75,7	73,6	71,5*	78,6
	60-64	75,3	~	80,8	67,9*	81,1
Hessen	18-24	75,5	68,7	68,5	68,5	65,5
	25-39	66,0*	70,5	68,6	72,8	77,4
	40-59	72,8	77,6	74,3	73,5	74,6
	60-64	73,4	72,4	70,1	71,5	74,9
Sachsen	18-24	73,7	79,7*	72,2	72,6	66,6
	25-39	76,4	76,3	73,4	71,7	73,7
	40-59	78,4	82,6	81,2	83,7*	79,3
	60-64	82,6	69,0*	84,1	80,6	87,1

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

3.2. Trends der 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums (Konsumierende)

Die Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums verlief unterschiedlich in den letzten Jahren. Bei Männern in Baden-Württemberg und beiden Geschlechtern in Hessen sanken die Prävalenzen signifikant. In Sachsen war ein auffällig signifikanter Anstieg zu beobachten. Mit Ausnahme von Sachsen lagen die Prävalenzen von Frauen seit 2018 stets über der der Männer.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 14: Trends der 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums nach Geschlecht und Bundesland (Konsumierende)

Die Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums verlief uneinheitlich. Bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg und Berlin ging die Prävalenz signifikant zurück. In Sachsen war bei allen Altersgruppen ein signifikanter Anstieg zu beobachten.

Tabelle 14: Trends der 30-Tage-Prävalenz des riskanten Alkoholkonsums nach Alter und Bundesland (Konsumierende)

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	20,4	24,1	19,1	24,6	26,9
	25-39	16,3	18,6	13,9	15,2	14,3
	40-59	20,5*	18,3	13,4	16,9	18,2
	60-64	28,3	25,5	15,9	19,8	28,6
Berlin	18-24	26,2	~	24,7	29,5	26,2
	25-39	24,1	17,7	19,8	22,4	21,3
	40-59	25,6	30,3*	22,2	25,2	22,0
	60-64	29,3	~	29,8	21,8	27,7
Hessen	18-24	22,0*	22,6*	22,4*	22,9*	~
	25-39	17,1	18,3	16,2	17,3	11,4
	40-59	17,0	22,9	20,6	22,0	19,3
	60-64	25,5	26,1	33,5	18,5	19,6
Sachsen	18-24	26,8	19,3	21,1	12,9*	24,3
	25-39	23,8	23,3	22,7*	25,4	31,5
	40-59	25,9*	31,5	23,1*	26,7*	39,1
	60-64	~	26,9	25,4	22,5*	32,3

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

3.3. Trends der 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens (Konsumierende)

Die Prävalenz von episodischem Rauschtrinken zeigte bei Männern und Frauen seit 2012 einen leichten Rückgang. Dieser war bei Männern in Baden-Württemberg und beiden Geschlechtern in Berlin und Sachsen signifikant. In Berlin war bei Männern ein starker Rückgang im Vergleich zu 2021 zu beobachten. Die Prävalenzen lagen in allen Bundesländern bei Männern höher als bei Frauen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 15: Trends der 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens nach Geschlecht und Bundesland (Konsumierende)

Das episodische Rauschtrinken ist in allen betrachteten Bundesländern zurückgegangen. Signifikant und auffällig war dieser Rückgang bei 60- bis 64-Jährigen in Sachsen.

Tabelle 15: Trends der 30-Tage-Prävalenz des episodischen Rauschtrinkens nach Alter und Bundesland (Konsumierende)

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	50,8	55,6	47,5	57,5	43,8
	25-39	38,5*	37,2*	37,6*	32,6*	26,1
	40-59	15,1	21,6*	17,6	19,7	14,3
	60-64	17,5	16,4	14,0	8,7	13,0
Berlin	18-24	56,3*	~	47,9	53,2	38,9
	25-39	42,9*	45,9*	37,4*	38,5*	25,6
	40-59	24,0*	25,8*	23,2*	26,8*	16,2
	60-64	15,0	~	25,1	19,4	15,1
Hessen	18-24	56,2	61,8	60,0	58,1	~
	25-39	42,7	40,3	42,4	32,2	38,2
	40-59	24,8	25,5	29,5*	21,5	17,8
	60-64	14,5	23,4	20,5	14,6	19,6
Sachsen	18-24	45,2	41,4	40,6	43,6	34,9
	25-39	34,9	34,2	34,2	32,8	34,8
	40-59	21,4	26,2*	24,0*	23,5*	18,4
	60-64	~	36,9*	25,4*	20,3	10,9

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

3.4. Trends der durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen (Konsumierende)

Die durchschnittlich konsumierte Menge Alkohol ist bei Frauen in den letzten Jahren auf ähnlichem Niveau geblieben. Bei Männern war in allen Bundesländern ein signifikanter Unterschied zum aktuellen Erhebungsjahr zu sehen. In Sachsen war es ein signifikanter Anstieg, während die Menge in den anderen Bundesländern signifikant zurückging.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 16: Trends der Durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen nach Geschlecht und Bundesland (Konsumierende)

Die durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums ist bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg, Berlin und Hessen signifikant gesunken. In Sachsen stieg sie dagegen bei 18- bis 24-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen signifikant an.

Tabelle 16: Trends der Durchschnittliche Menge des Alkoholkonsums in den letzten 30 Tagen nach Alter und Bundesland (Konsumierende)

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	12,8	14,2	11,6	14,2	13,4
	25-39	11,6	10,6	9,7	10,2	11,4
	40-59	11,7*	11,8	9,1	10,9	10,6
	60-64	15,3	16,4	9,9	11,1	14,3
Berlin	18-24	13,2	~	13,7	12,5	12,9
	25-39	13,3	12,3	11,3	13,3	11,0
	40-59	15,8*	14,7	13,0	13,1	12,4
	60-64	16,7	~	14,9	13,2	14,3
Hessen	18-24	12,3*	13,6*	12,0*	13,7*	~
	25-39	12,1	11,8	10,6	10,4	9,5
	40-59	13,5	17,2*	11,2	13,5	11,5
	60-64	12,4	15,8	16,3	10,8	16,7
Sachsen	18-24	14,6	12,3	11,8	9,8*	15,2
	25-39	13,7	14,2	14,9	14,2	15,5
	40-59	15,5	16,9	13,3*	15,5*	19,8
	60-64	~	17,2	14,8	16,4	17,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

3.5. Trends der 12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Der Anteil der Männer, die Hinweise auf Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV aufwiesen, zeigte seit 2018 einen signifikanten Rückgang in Hessen, und einen signifikanten Anstieg in Sachsen. Die Prävalenzen der Frauen verliefen unterschiedlich.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 17: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Bezüglich des Trends von Alkoholabhängigkeit waren keine altersspezifischen Trends ersichtlich. Einen signifikanten Anstieg gab es bei 25- bis 39-Jährigen seit 2018 in Sachsen.

Tabelle 17: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Alkoholabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	3,8	-	6,5	-	7,4
	25-39	3,9	-	3,7	-	5,2
	40-59	2,2	-	0,9	-	2,0
	60-64	1,4	-	0,8	-	0,5
Berlin	18-24	9,2	-	8,8	-	6,9
	25-39	3,7	-	6,4	-	6,8
	40-59	3,2	-	2,8	-	3,7
	60-64	1,1	-	1,5	-	2,7
Hessen	18-24	7,5	-	6,7	-	1,4
	25-39	4,5	-	5,3	-	2,0
	40-59	0,0	-	2,8	-	4,5
	60-64	0,0	-	5,8	-	2,0
Sachsen	18-24	4,8	-	4,4	-	8,3
	25-39	10,3	-	4,1*	-	9,7
	40-59	3,7	-	2,1	-	2,1
	60-64	0,0	-	0,8	-	2,2

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

3.6. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz des Alkoholmissbrauchs lag bei Frauen niedriger als bei Männern. Signifikant angestiegen ist sie seit 2018 bei Frauen in Berlin und Männern in Sachsen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 18: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Bei der Prävalenz des Alkoholmissbrauchs sind keine altersspezifischen Trendentwicklungen erkennbar. Eine signifikante Veränderung war nur mit einem Anstieg in Hessen bei 40- bis 59-Jährigen zu erkennen.

Tabelle 18: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Alkoholmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	5,1	-	5,6	-	8,5
	25-39	2,3	-	3,7	-	3,2
	40-59	3,0	-	1,2	-	2,6
	60-64	0,0	-	2,1	-	3,0
Berlin	18-24	7,9	-	4,1	-	6,4
	25-39	7,2	-	3,8	-	4,9
	40-59	3,7	-	2,2	-	4,2
	60-64	2,2	-	3,8	-	1,4
Hessen	18-24	2,7	-	7,0	-	6,9
	25-39	4,6	-	3,5	-	7,0
	40-59	2,7	-	0,7*	-	2,9
	60-64	1,3	-	2,9	-	1,4
Sachsen	18-24	5,7	-	5,6	-	8,1
	25-39	3,5	-	2,9	-	5,2
	40-59	1,5	-	1,3	-	3,1
	60-64	2,0	-	2,4	-	1,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

4. Cannabis

4.1. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis

Der Anteil der Cannabiskonsumenten in den letzten 30 Tagen ist in den letzten Jahren in Baden-Württemberg weitgehend bei Männern und Frauen gleich geblieben. In Berlin und Sachsen ist er bei Männern und Frauen angestiegen, in Hessen bei Frauen. Signifikant war der Anstieg bei Männern in Berlin und Sachsen und bei Frauen in Berlin und Hessen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 19: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Geschlecht und Bundesland

Die 30-Tage-Prävalenz von Cannabis ist in den letzten Jahren tendenziell angestiegen. Signifikant waren diese Entwicklungen bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen in Berlin, Hessen und Sachsen.

Tabelle 19: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	6,1	9,3	10,6	13,8	8,7
	25-39	3,3	3,3	2,6	4,0	6,4
	40-59	1,0	1,7	0,8	2,7	1,8
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
Berlin	18-24	12,0	11,9	11,1	13,9	11,8
	25-39	9,0*	3,6*	14,5	13,6	15,8
	40-59	2,4*	1,7*	4,8	6,3	7,7
	60-64	0,0	~	1,5	0,7	1,4
Hessen	18-24	4,8	11,2	9,1	10,5	5,2
	25-39	2,1*	3,8	3,0*	6,7	7,8
	40-59	0,8*	1,3	0,4*	2,7	4,2
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Sachsen	18-24	10,9	9,3	8,2	12,8	14,1
	25-39	1,9*	4,1*	6,6*	4,6*	10,6
	40-59	0,0	0,5*	1,3	1,9	2,2
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

4.2. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis

Die Prävalenz des Konsums von Cannabis in den letzten 12 Monaten ist in den vergangenen Jahren mit Ausnahme von Männern in Hessen in allen Bundesländern bei beiden Geschlechtern signifikant angestiegen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 20: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Geschlecht und Bundesland

Eine signifikante Zunahme des Cannabiskonsums war bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen in Berlin und Sachsen zu beobachten. Ebenfalls signifikant angestiegen ist der Konsum bei 25- bis 39-Jährigen in Baden-Württemberg und 18- bis 24-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen in Hessen.

Tabelle 20: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	14,9	19,2	23,9	27,9	23,9
	25-39	5,8*	7,9	9,3	8,9	11,6
	40-59	1,7	2,5	2,1	4,4	3,2
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1
Berlin	18-24	27,2	23,7	30,1	27,4	24,3
	25-39	20,5	10,9*	25,3	24,4	26,1
	40-59	4,2*	3,1*	11,1	12,5	11,5
	60-64	0,0	~	2,2	1,9	1,4
Hessen	18-24	13,4	22,6*	22,5*	23,0*	8,4
	25-39	9,8	7,0	8,8	13,0	12,8
	40-59	1,3*	1,3*	2,0	4,7	7,3
	60-64	1,1	0,0	0,7	0,0	4,6
Sachsen	18-24	19,2	20,5	22,1	21,6	24,5
	25-39	6,3*	8,6*	11,5*	10,3*	17,3
	40-59	0,0	1,5*	2,6	2,4	4,4
	60-64	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

4.3. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Cannabismissbrauchs auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz des Cannabismissbrauchs nach DSM-IV ist bei Männern in Hessen signifikant angestiegen. In den anderen Bundesländern waren keine signifikanten Trendverläufe erkennbar.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 21: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Cannabismissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Bei Betrachtung von Cannabisabhängigkeit in den letzten Jahren gibt es keine signifikanten Unterschiede in den Prävalenzen verglichen mit 2024.

Tabelle 21: Trends 12-Monats-Prävalenz der Cannabismisbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,4	-	1,7	-	2,6
	25-39	0,4	-	1,4	-	0,5
	40-59	0,3	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Berlin	18-24	5,0	-	1,7	-	0,5
	25-39	1,7	-	2,3	-	1,6
	40-59	0,5	-	1,4	-	0,2
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Hessen	18-24	0,5	-	0,4	-	2,6
	25-39	0,0	-	1,0	-	1,1
	40-59	0,4	-	0,0	-	0,3
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Sachsen	18-24	0,7	-	1,0	-	0,1
	25-39	1,2	-	1,2	-	0,3
	40-59	0,0	-	0,3	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

4.4. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Insgesamt liegen die Werte für Männer durchgehend über denen der Frauen, wobei besonders in Berlin ein deutlicher Anstieg mit einem Peak von 2,6 % im Jahr 2018 zu beobachten ist, der 2024 rückläufig ist. Es zeigen sich in Sachsen und Berlin tendenziell steigende oder schwankende Werte, während Baden-Württemberg auf niedrigem Niveau relativ stabil bleibt.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 22: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Die höchsten Prävalenzen wurden in allen Bundesländern durchgehend in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen beobachtet, mit hohen Werten in Berlin und einem deutlichen Anstieg in Sachsen bis 2024. Während die Prävalenzen in Baden-Württemberg insgesamt niedrig und relativ stabil blieben, zeigten sich in Berlin und Sachsen stärkere Schwankungen. In den höheren Altersgruppen ab 40 Jahren lagen die Werte in allen Bundesländern durchgehend niedrig, was auf eine Konzentration der Prävalenz in jüngeren Altersgruppen hinweist.

Tabelle 22: Trends 12-Monats-Prävalenz der Cannabisabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	WB	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	2,0	-	2,7	-	2,1
	25-39	0,8	-	0,0	-	0,3
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Berlin	18-24	2,0	-	4,6	-	2,0
	25-39	1,6	-	2,7	-	1,1
	40-59	0,2	-	0,6	-	1,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Hessen	18-24	2,4	-	2,7	-	0,0
	25-39	1,2	-	0,5	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Sachsen	18-24	2,0	-	1,4	-	3,9
	25-39	0,0	-	0,9	-	0,6
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,1
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0.05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5. Illegale Drogen

5.1. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge

In allen Bundesländern war bei dem Konsum irgendeiner Droge ein signifikanter Anstieg bei Männern und Frauen zu beobachten. Zudem war die Prävalenz bei Männern höher als bei Frauen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 23: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge nach Geschlecht und Bundesland

Die Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge ist seit 2012 tendenziell gestiegen. Bei 25- bis 39-Jährigen war es bei allen Bundesländern ein signifikanter Anstieg. Bei 40- bis 59-Jährigen und Berlin und Hessen ist der Konsum ebenfalls signifikant angestiegen. In Hessen war bei 18- bis 24-Jährigen ein signifikanter Rückgang, insbesondere im Vergleich zu 2021 zu beobachten.

Tabelle 23: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums irgendeiner Droge nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	1,2*	5,0	6,0	9,9	10,0
	25-39	3,2	3,0	2,5	3,9	5,4
	40-59	0,0	1,5	0,5	1,4	1,9
	60-64	0,0	0,8	0,7	0,7	1,2
Berlin	18-24	5,5*	8,1	14,2	11,4	12,5
	25-39	7,8*	3,4*	14,4	16,9	15,7
	40-59	1,2*	1,7*	6,2	5,8	7,6
	60-64	0,0	~	2,2	0,7*	4,5
Hessen	18-24	4,3	4,9	5,4	8,1	2,6
	25-39	3,1*	3,3*	4,5	6,1	8,7
	40-59	1,2*	1,5*	1,8	1,6*	4,6
	60-64	0,0	0,0	2,0*	0,0	0,0
Sachsen	18-24	6,6	5,0	3,0*	9,6	8,3
	25-39	1,2*	3,0	3,7	3,5	5,9
	40-59	0,6	2,1	0,7	0,9	1,3
	60-64	0,0	1,0	1,1	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.2. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy

Der Konsum von Ecstasy ist in den letzten Jahren bei Männern in Baden-Württemberg und Frauen in Sachsen signifikant. In Berlin ist die Prävalenz bei beiden Geschlechtern signifikant angestiegen, auffällig war ein starker Anstieg zwischen 2015 und 2018,

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 24: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy nach Geschlecht und Bundesland

Die Prävalenz von Ecstasy ist in den letzten Jahren angestiegen. Signifikant war diese Veränderung bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin, Hessen und Sachsen, sowie bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin.

Tabelle 24: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Ecstasy nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,0	1,7	3,7	4,8	2,4
	25-39	0,5	0,0	1,6	1,6	1,7
	40-59	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	2,0	3,5	7,5	3,2	6,0
	25-39	3,0*	0,9	7,9	8,3	7,5
	40-59	0,6*	0,0	2,5	2,1	3,0
	60-64	0,0	~	0,7	0,7	0,0
Hessen	18-24	1,2	1,7	3,2	2,4	2,6
	25-39	0,0	0,3*	2,2	1,4	4,5
	40-59	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	1,1	1,9	0,2	3,8	0,3
	25-39	0,0	0,5*	1,6	0,8	2,8
	40-59	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.3. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD

Der Trendverlauf des LSD-Konsums verlief in den letzten Jahren nach oben. Ein signifikanter Anstieg war bei Männern in Hessen und beiden Geschlechtern in Sachsen zu verzeichnen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 25: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD nach Geschlecht und Bundesland

Bei dem Konsum von LSD war einzig in Sachsen ein signifikanter Anstieg bei 25- bis 39-Jährigen zu beobachten.

Tabelle 25: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von LSD nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,5	0,9	0,7	2,2	2,7
	25-39	0,2	0,0	0,9	0,4	0,5
	40-59	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Berlin	18-24	1,1	0,0	1,7	1,0	1,7
	25-39	1,4	0,9	2,7	3,5	2,5
	40-59	0,0	0,0	0,5	0,9	1,4
	60-64	0,0	~	0,7	0,0	0,0
Hessen	18-24	0,0	1,3	2,5	2,0	2,6
	25-39	0,0	0,1	0,9	0,4	2,1
	40-59	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	0,0	0,9	0,2	2,5	0,2
	25-39	0,0	0,1*	0,6*	0,3*	3,7
	40-59	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.4. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten

Ein signifikanter Anstieg des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten war in Hessen bei beiden Geschlechtern ersichtlich.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 26: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten nach Geschlecht und Bundesland

In den Altersgruppen gab es keine signifikanten Veränderungen der Konsums von Heroin oder anderen Opiaten in den letzten Jahren.

Tabelle 26: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Heroin oder anderen Opiaten nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,0	0,2	1,3	0,4	0,4
	25-39	0,5	0,4	0,2	0,6	1,1
	40-59	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2
Berlin	18-24	0,4	1,6	2,3	0,4	1,2
	25-39	1,2	0,0	1,0	1,2	0,2
	40-59	0,4	0,0	1,1	0,4	0,3
	60-64	0,0	~	0,7	0,0	1,1
Hessen	18-24	0,0	0,4	0,5	1,9	0,0
	25-39	0,9	0,1	0,2	0,5	1,4
	40-59	0,7	0,2	0,2	0,6	0,7
	60-64	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Sachsen	18-24	0,0	0,2	0,8	1,1	1,3
	25-39	0,0	0,4	1,1	0,1	0,5
	40-59	0,0	0,4	0,4	0,2	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.5. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack

Der Konsum von Kokain oder Crack ist bei Männern in Baden-Württemberg und Sachsen und bei Frauen in Berlin signifikant in den letzten Jahren angestiegen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 27: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack nach Geschlecht und Bundesland

Die Prävalenz des Kokain- bzw. Crackkonsums ist über die letzten Jahre bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin und 25- bis 39-Jährigen in Sachsen signifikant angestiegen.

Tabelle 27: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Kokain oder Crack nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,2	1,5	2,2	3,4	1,6
	25-39	1,2	1,2	1,4	2,7	2,6
	40-59	0,0	0,5	0,0	0,6	0,6
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	2,6	5,3	5,0	4,6	5,5
	25-39	6,5	1,7	7,4	10,2	7,7
	40-59	0,6*	0,8	3,3	3,0	3,7
	60-64	0,0	~	0,0	0,0	2,1
Hessen	18-24	2,6	1,5	1,3	4,7	2,6
	25-39	0,9	0,8	1,8	1,8	1,9
	40-59	0,0	0,5	0,7	0,6	1,5
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	2,4	0,5	0,0	2,0	0,3
	25-39	0,0	0,7*	1,4	0,7*	2,8
	40-59	0,0	0,0	0,6	0,1	0,2
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.6. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin

Berlin zeigt im Vergleich zu den anderen Bundesländern tendenziell höhere Prävalenzen, während in Sachsen und Baden-Württemberg überwiegend niedrigere Werte zu beobachten sind. Der Trend in Sachsen, Berlin und Baden-Württemberg ist bei Männern und Frauen 2024 rückläufig, in Hessen zeigen sich erhöhte Prävalenzen im Vergleich zu den Vorjahren sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Signifikante Reduktion der Prävalenz ist bei Männern in Berlin gegenüber 2018 und in Baden-Württemberg gegenüber 2015 zu beobachten.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 28: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin nach Geschlecht und Bundesland

Insgesamt fällt auf, dass die Prävalenzen bei den älteren Altersgruppen (40–64 Jahre) häufig sehr niedrig sind, während jüngere Gruppen (18–39 Jahre) höhere Schwankungen über die Jahre zeigen, teils mit signifikanten Veränderungen. In Baden-Württemberg ist in der Altersgruppe 18-24 Jahre ein signifikanter Rückgang gegenüber 2028 zu beobachten, in Berlin in der Altersgruppe 25-39 Jahre im Vergleich zu 2028 und 2021.

Tabelle 28: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Amphetaminen oder Methamphetamin nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	~	2,4	4,5*	3,9	1,1
	25-39	~	1,6	1,1	1,3	1,0
	40-59	-	0,6	0,0	0,8	0,3
	60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	~	5,1	6,9	2,9	4,3
	25-39	~	3,4	8,2*	7,2*	4,2
	40-59	~	0,8	1,9	1,2	1,1
	60-64	-	~	0,0	0,0	0,0
Hessen	18-24	~	2,2	1,6	3,9	2,6
	25-39	~	1,4	2,6	1,9	2,3
	40-59	-	1,0	0,0	0,0	1,5
	60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	~	1,7	0,5	4,4	0,7
	25-39	~	1,7	2,0	1,5	0,9
	40-59	~	0,0	0,4	0,4	0,2
	60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.7. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin

Insgesamt liegen die Werte auf einem sehr niedrigen Niveau (unter 1 %) und bleiben über die Zeit weitgehend stabil, mit kleinen Schwankungen insbesondere bei den Männern in Berlin und Sachsen. In Berlin und Sachsen sind die Werte bei Männern zeitweise höher als bei Frauen, während in Baden-Württemberg nur minimale Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen und in Hessen keine Veränderungen beobachtet werden.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 29: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin nach Geschlecht und Bundesland

In Baden-Württemberg und Hessen zeigen sich über die Zeit kaum Veränderungen, während in Berlin und Sachsen in der Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen zwischen 2015 und 2021 die höchsten Werte beobachtet wurden. Besonders in Sachsen ist in dieser Altersgruppe ein leichter Anstieg bis 2021 (0,9 %) und anschließend ein Rückgang auf 0,0 % im Jahr 2024 erkennbar, ein ähnliches, aber weniger ausgeprägtes Muster zeigt sich in Berlin. Signifikante Unterschiede sind in der Tabelle im Vergleich zum Jahr 2024 nicht nachweisbar

Tabelle 29: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Methamphetamin nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-39	-	0,0	0,2	0,2	0,0
	40-59	-	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	-	0,0	0,7	0,2	0,0
	25-39	-	0,8	0,6	0,5	0,0
	40-59	-	0,0	0,2	0,2	0,0
	60-64	-	~	0,0	0,0	0,0
Hessen	18-24	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	25-39	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	40-59	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	-	0,4	0,0	0,4	0,0
	25-39	-	0,7	0,8	0,9	0,0
	40-59	-	0,0	0,0	0,4	0,1
	60-64	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.8. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzen

Inhalanzen wurden über die letzten Jahre signifikant häufiger von Frauen in Berlin und Männern in Sachsen konsumiert. In allen Bundesländern zeigt sich sowohl bei Männern wie auch bei Frauen ein Aufwärtstrend.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 30: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzen nach Geschlecht und Bundesland

Bei Betrachtung des Trendverlaufs des Konsums von Inhalanzien ist ein signifikanter Anstieg bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin und 18- bis 24-Jährigen in Sachsen ersichtlich.

Tabelle 30: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von Inhalanzien nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,0	0,5	0,3	0,6	2,0
	25-39	0,3	0,0	0,2	0,3	0,5
	40-59	0,0	0,2	0,0	0,3	0,4
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	0,7	0,0	1,1	1,0	1,6
	25-39	2,3	0,0	1,3	0,8*	2,1
	40-59	0,2	0,0	0,5	0,9	1,5
	60-64	0,0	~	0,0	0,0	1,4
Hessen	18-24	0,6	0,0	0,0	0,0	2,6
	25-39	0,0	0,3	0,7	1,0	1,3
	40-59	0,6	0,2	0,4	0,6	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	1,0	1,9*	0,0	1,0*	6,0
	25-39	0,0	0,0	0,1	0,6	0,1
	40-59	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.9. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen

Es gab keine signifikanten Veränderungen des Konsums von halluzinogenen Pilzen in den letzten Jahren. In Berlin, Sachsen und Hessen ist der Konsum bei Frauen leicht angestiegen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 31: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen nach Geschlecht und Bundesland

Der Konsum von halluzinogenen Pilzen ist in Berlin und Sachsen bei 25- bis 39-Jährigen in den letzten Jahren signifikant gestiegen.

Tabelle 31: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von halluzinogenen Pilzen nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,5	0,7	1,0	2,5	2,6
	25-39	0,7	0,0	0,3	0,5	0,1
	40-59	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	2,2	3,0	3,1	1,1	2,2
	25-39	0,9*	0,0	3,0	3,8	4,0
	40-59	0,0	0,0	0,6	0,2	0,4
	60-64	0,0	~	0,7	0,0	0,0
Hessen	18-24	0,0	1,8	1,5	1,9	2,6
	25-39	0,7	0,3	0,6	0,5	0,5
	40-59	0,0	0,5	0,0	0,4	0,7
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	1,4	1,0	0,6	3,0	0,4
	25-39	0,0	0,2*	0,9	0,4*	2,1
	40-59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.10. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS

Der Konsum von NPS ist seit 2015 bei Männern in Hessen signifikant angestiegen, während er bei Männern in Sachsen signifikant rückläufig war.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 32: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS nach Geschlecht und Bundesland

In den Altersgruppen gab es über die letzten Jahre keine signifikanten Veränderungen im Konsumverhalten von NPS.

Tabelle 32: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Konsums von NPS nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	-	2,1	1,7	4,3	4,1
	25-39	-	0,5	1,0	0,9	0,3
	40-59	-	0,4	0,4	0,6	0,0
	60-64	-	0,8	0,7	0,0	0,0
Berlin	18-24	-	0,0	2,7	3,7	4,1
	25-39	-	0,0	2,5	2,9	3,0
	40-59	-	0,9	1,8	1,8	2,3
	60-64	-	~	0,8	0,0	0,0
Hessen	18-24	-	0,9	2,5	1,7	2,6
	25-39	-	1,4	1,3	2,1	3,9
	40-59	-	0,2	0,9	0,6	0,9
	60-64	-	0,0	1,3	0,0	0,0
Sachsen	18-24	-	1,0	1,7	2,6	1,0
	25-39	-	0,7	0,9	1,0	1,4
	40-59	-	1,8	0,1	0,2	0,0
	60-64	-	1,0	1,1	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.11. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV

Es gab keine signifikanten Veränderungen bei der Prävalenz des Kokainmissbrauchs in den letzten Jahren.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 33: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

In den letzten Jahren gab es keine signifikanten Veränderungen bezüglich des Kokainmissbrauchs in den Altersgruppen.

Tabelle 33: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Kokainmissbrauchs auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,0	-	0,0	-	0,6
	25-39	0,0	-	0,0	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Berlin	18-24	0,0	-	0,5	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,3	-	0,4
	40-59	0,0	-	0,9	-	0,5
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Hessen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,0	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Sachsen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,0	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.12. Trends der 12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV

Es gab keine auffälligen Entwicklungen bei dem Trendverlauf von Kokainabhängigkeit in den letzten Erhebungen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 34: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Es waren keine Trendentwicklungen für Kokainabhängigkeit nach den Kriterien des DSM-IV in den Altersgruppen zu beobachten.

Tabelle 34: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Kokainabhängigkeit auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,2	-	0,3	-	0,4
	25-39	0,5	-	0,0	-	0,2
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Berlin	18-24	0,0	-	1,8	-	0,7
	25-39	0,0	-	1,0	-	0,5
	40-59	0,2	-	0,5	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Hessen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,4	-	1,2
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Sachsen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,1	-	0,2
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.13. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV

Der Amphetaminmissbrauch ist in den letzten Jahren auf ähnlichem Niveau geblieben – es gab keine signifikanten Veränderungen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 35: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Ein Missbrauch von Amphetaminen nach DSM-IV war eher in jüngeren Altersgruppen vorzufinden, es gab jedoch keine signifikanten Trendveränderungen.

Tabelle 35: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,2	-	0,3	-	0,8
	25-39	0,0	-	0,2	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Berlin	18-24	0,0	-	1,3	-	0,4
	25-39	0,2	-	0,4	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,5	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Hessen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,0	-	0,6
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Sachsen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,1	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

5.14. Trends der 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz von Amphetaminabhängigkeit hat sich seit 2012 nicht signifikant verändert. Die Zahlen hielten sich niedrig.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 36: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Es waren keine signifikanten Veränderungen in der Prävalenz von Amphetaminen nach Altersgruppe zu erkennen.

Tabelle 36: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Amphetaminen auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,0	-	0,9	-	0,4
	25-39	0,0	-	0,0	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,3
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Berlin	18-24	0,0	-	1,1	-	2,2
	25-39	0,0	-	0,3	-	0,3
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Hessen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,0	-	0,0
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,0
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0
Sachsen	18-24	0,0	-	0,0	-	0,0
	25-39	0,0	-	0,6	-	0,1
	40-59	0,0	-	0,0	-	0,1
	60-64	0,0	-	0,0	-	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6. Medikamente

6.1. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika

Der Gebrauch von Analgetika ist in den letzten Jahren, insbesondere im Vergleich zu 2021 signifikant zurückgegangen. Diese Entwicklung war bei Männern und Frauen in allen Bundesländern zu beobachten. Die Prävalenzen lagen bei Frauen stets höher.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 37: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Geschlecht und Bundesland

Der Gebrauch von Analgetika ist in allen Altersgruppen in den Bundesländern signifikant seit 2012 zurückgegangen. Bei 60- bis 64-Jährigen in Sachsen ist der Gebrauch jedoch signifikant angestiegen.

Tabelle 37: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	64,1*	60,4*	71,3*	69,1*	47,5
	25-39	63,0*	65,8*	67,6*	74,8*	40,7
	40-59	60,9*	55,8*	68,8*	74,8*	43,7
	60-64	45,3*	48,0*	50,2*	57,4*	32,4
Berlin	18-24	62,8*	62,3*	68,8*	68,2*	43,0
	25-39	63,6*	69,5*	75,8*	75,4*	40,7
	40-59	65,1*	60,0*	67,2*	74,1*	41,4
	60-64	46,9	~	57,8*	66,1*	44,5
Hessen	18-24	59,0*	56,5*	66,4*	64,2*	37,5
	25-39	62,2*	64,1*	71,8*	77,7*	44,2
	40-59	61,3*	58,8*	73,7*	78,7*	39,9
	60-64	51,8*	48,1	57,9*	64,5*	36,8
Sachsen	18-24	67,0*	56,5*	63,8*	69,7*	44,8
	25-39	68,9*	58,6*	63,0*	72,3*	38,2
	40-59	55,2*	52,3*	60,9*	66,0*	37,0
	60-64	36,8*	45,1*	51,8	59,9	56,7

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.2. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa

Die Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa ist in den letzten Jahren auf ähnlichem Niveau geblieben. Signifikante Rückgänge waren bei Frauen in Baden-Württemberg und Berlin zu beobachten.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 38: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Geschlecht und Bundesland

Die Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa in den letzten 12 Monaten ist bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg und Berlin signifikant gesunken seit 2012. Bei 18- bis 24-Jährigen in Berlin und Hessen ist der Gebrauch dagegen signifikant angestiegen.

Tabelle 38: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	6,8	4,3	11,4	8,5	10,2
	25-39	5,9	6,7	5,2	4,5	6,5
	40-59	8,5*	5,4	6,9*	7,1	4,7
	60-64	12,4	11,0	7,6	5,7	6,3
Berlin	18-24	2,8*	6,5	9,1	5,5	11,2
	25-39	6,2	4,2	8,6	7,0	9,6
	40-59	9,3*	11,2*	8,9*	9,0*	5,3
	60-64	9,8	~	9,8	11,5	5,6
Hessen	18-24	6,1	4,3*	7,0	6,5	11,5
	25-39	6,1	6,6	5,9	10,3	5,6
	40-59	10,3	5,3	5,8	10,1	8,1
	60-64	8,3	7,6	13,1	6,4	8,5
Sachsen	18-24	5,3	5,2	6,5	4,9	4,1
	25-39	5,4	5,7	5,4	5,3	6,2
	40-59	8,7	7,7	5,1	8,4	6,8
	60-64	10,4	6,8	9,7	12,2	12,4

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.3. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln

Anregungsmittel wurden im Verlauf der letzten Jahre unterschiedlich genutzt. Bei Männern in Baden-Württemberg und Berlin gab es seit 2018 einen signifikanten Rückgang. Bei Frauen in Berlin gab es verglichen zu 2021 einen signifikanten Anstieg.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 39: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Geschlecht und Bundesland

In der Trendentwicklung des Gebrauchs von Anregungsmitteln gab es bei 25- bis 39-Jährigen in Sachsen einen signifikanten Rückgang. Andere Altersgruppen verhielten sich unterschiedlich.

Tabelle 39: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	1,3	3,0	3,6	1,9	3,6
	25-39	0,7	0,8	2,6	0,6	1,4
	40-59	0,6	0,3	0,7	0,0	0,3
	60-64	0,0	0,0	0,6	1,5	0,0
Berlin	18-24	1,9	5,0	5,3	1,8	4,7
	25-39	1,0	0,9	1,4	1,5	2,6
	40-59	1,0	0,8	2,1	1,7	0,8
	60-64	0,9	~	3,8	0,7	2,4
Hessen	18-24	1,9	2,5	4,1	1,8	3,6
	25-39	0,4	0,4	2,5	1,7	1,9
	40-59	0,0	0,0	1,6	1,3	0,9
	60-64	0,0	0,9	3,4	0,0	0,7
Sachsen	18-24	2,7	1,0	1,1	0,9	5,0
	25-39	4,3*	1,1	1,3	0,7	0,4
	40-59	0,0	0,8	0,1	0,7	1,9
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.4. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern

Der Gebrauch von Appetitzüglern in den letzten 12 Monaten hat sich nicht signifikant verändert. Er hielt sich über die Jahre niedrig. Die Prävalenz ist bei Frauen generell höher als bei Männern.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 40: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Geschlecht und Bundesland

Bei dem Gebrauch von Appetitzüglern konnte kein eindeutiger Trend in den Altersgruppen beobachtet werden.

Tabelle 40: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,3	0,4	0,0	0,3	0,0
	25-39	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5
	40-59	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
	60-64	1,3	0,7	0,0	0,6	0,0
Berlin	18-24	0,0	1,1	0,0	0,2	0,0
	25-39	0,6	0,0	0,6	0,4	0,2
	40-59	0,8	0,0	0,1	0,4	0,5
	60-64	0,0	~	0,7	0,7	0,0
Hessen	18-24	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
	25-39	0,0	0,4	0,4	1,3	0,0
	40-59	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	60-64	0,0	0,8	0,0	0,0	3,5
Sachsen	18-24	1,1	0,3	1,6	0,3	0,0
	25-39	0,0	0,2	0,1	0,9	0,0
	40-59	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
	60-64	0,0	0,0	1,8	0,0	0,5

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.5. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva

Der Antidepressiva-Gebrauch ist in den letzten Jahren unterschiedlich verlaufen. Bei Männern in Hessen und Baden-Württemberg war ein signifikanter Rückgang zu beobachten, bei Männern in Berlin und Frauen in Hessen und Sachsen dagegen gab es einen signifikanten Anstieg der Prävalenz.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 41: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Geschlecht und Bundesland

In der Nutzung von Antidepressiva war in den letzten Jahren ein signifikanter Anstieg bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin und Hessen zu beobachten. Die gleiche Entwicklung fand sich bei 60- bis 64-Jährigen in Sachsen.

Tabelle 41: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	1,3	2,3	2,8	5,3	6,1
	25-39	3,2	3,2	4,7	5,6	3,7
	40-59	6,5	5,2	4,2	6,8	4,7
	60-64	5,2	6,3	4,5	9,7	5,0
Berlin	18-24	0,0	1,7	4,0	4,7	5,4
	25-39	5,2	5,1	4,2*	5,2	7,7
	40-59	7,5	3,6	6,4	7,4	7,7
	60-64	2,7	~	9,1	8,2	7,3
Hessen	18-24	0,8	0,9	2,5	3,5	6,5
	25-39	5,0	4,8	3,0*	4,7	8,2
	40-59	6,8	5,5	5,4	7,0	6,1
	60-64	8,7	4,5	4,3	8,7	7,2
Sachsen	18-24	5,0	2,5	2,3	3,1	2,3
	25-39	2,1	3,4	3,2	5,5	6,0
	40-59	5,1	5,7	3,5	6,5	5,6
	60-64	3,6	5,1	4,0*	10,7	8,5

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.6. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika

Die 12-Monats-Prävalenz von Neuroleptika verlief über die Jahre schwankend. In Baden-Württemberg und Hessen seit 2018 war die Prävalenz der Frauen stets höher als bei Männern.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 42: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Geschlecht und Bundesland

Signifikante Veränderungen im Gebrauch von Neuroleptika gab es in Form eines Rückgangs in Hessen bei 40- bis 59-Jährigen und in Sachsen bei 60- bis 64-Jährigen. Bei 18- bis 24-Jährigen in Berlin war ein signifikanter Anstieg ersichtlich.

Tabelle 42: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,7	0,2	1,1	2,0	0,7
	25-39	0,5	0,0	1,2	0,5	1,2
	40-59	2,1	1,6	1,1	1,3	1,0
	60-64	1,3	1,5	0,0	1,4	2,1
Berlin	18-24	0,0	0,0	0,1	0,6*	3,3
	25-39	1,3	0,8	1,1	0,8	1,0
	40-59	2,0	1,5	2,6	1,9	0,9
	60-64	0,9	~	1,5	0,7	1,4
Hessen	18-24	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0
	25-39	0,5	1,4	0,6	1,2	0,5
	40-59	0,3	1,7	2,8*	1,0	1,6
	60-64	1,3	0,8	1,9	0,0	3,7
Sachsen	18-24	0,0	1,4	1,4	2,3	2,0
	25-39	0,6	0,7	0,7	1,8	0,8
	40-59	1,3	1,6	1,6	1,0	1,6
	60-64	0,0	1,5	4,0*	1,1	0,5

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.7. Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika

Bei der Entwicklung der Prävalenz von Anabolika wurden keine Gebrauchsmuster über die letzten Jahre sichtbar. In Hessen gab es bei Männern 2018 einen auffälligen Anstieg, dieser wirkte sich allerdings nicht auf die Folgejahre aus.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 43: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Geschlecht und Bundesland

Anabolika in den letzten 12 Monaten wurde über die Jahre unterschiedlich genutzt. Es gab keine signifikanten Unterschiede zu 2024,

Tabelle 43: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,4	1,7	0,0	0,5	0,0
	25-39	0,0	0,7	1,2	0,0	0,6
	40-59	1,2	0,5	0,2	1,0	0,0
	60-64	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0
Berlin	18-24	0,8	3,9	1,0	0,0	1,5
	25-39	0,0	0,0	0,8	0,4	0,2
	40-59	0,4	0,0	1,1	0,2	0,0
	60-64	0,0	~	0,0	0,0	1,1
Hessen	18-24	0,0	0,0	4,4	0,6	0,0
	25-39	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0
	40-59	0,4	0,0	0,9	0,0	0,7
	60-64	1,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Sachsen	18-24	1,4	0,8	0,4	0,3	2,8
	25-39	0,9	0,8	0,7	0,1	0,3
	40-59	0,0	0,5	0,5	0,1	0,0
	60-64	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.8. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament

Bei der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von mindestens einem Medikament ist in allen Bundesländern bei Männern und Frauen ein signifikanter Rückgang verzeichnet worden. Die Prävalenz lag bei Frauen stets höher als bei Männern.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 44: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament nach Geschlecht und Bundesland

In fast allen Gruppen war ein signifikanter Rückgang des Gebrauchs mindestens eines Medikaments in den letzten 30 Tagen zu beobachten. Lediglich bei 60- bis 64-Jährigen in Sachsen gab es einen signifikanten Anstieg in den letzten Jahren.

Tabelle 44: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs mindestens eines Medikament nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	46,8*	44,9	49,6*	44,0	37,3
	25-39	51,3*	50,2*	51,4*	51,0*	39,5
	40-59	49,3*	47,0*	50,0*	50,1*	36,3
	60-64	37,6*	47,8*	40,0*	36,9	28,5
Berlin	18-24	44,5	53,2	48,9	47,1	39,8
	25-39	52,7*	53,9*	57,6*	54,2*	42,3
	40-59	57,2*	55,1*	55,9*	55,8*	40,0
	60-64	43,5	~	50,7	52,0	44,5
Hessen	18-24	49,7	42,4	50,7	42,5	40,6
	25-39	53,4*	55,2*	53,9*	55,4*	39,4
	40-59	50,4*	50,4*	57,3*	55,3*	40,1
	60-64	45,9	43,2	42,2	47,5	37,4
Sachsen	18-24	49,2	43,1	44,4	45,1*	37,4
	25-39	54,1*	49,7*	45,9*	53,0*	33,6
	40-59	47,8*	46,1*	46,6*	47,8*	30,7
	60-64	32,7	36,5*	42,3	48,2	49,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.9. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika

Der Analgetikagebrauch in den letzten 30 Tagen ist über die Jahre in allen Bundesländern bei Männern und Frauen signifikant gesunken, wobei Frauen häufiger Gebrauch davon machten als Männer.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 45: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Geschlecht und Bundesland

Analgetika wurden mit Ausnahme von 60- bis 64-Jährigen in Berlin und Sachsen im Verlauf der letzten Jahre signifikant weniger genutzt.

Tabelle 45: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Analgetika nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	46,0*	43,6*	46,4*	39,8*	32,0
	25-39	49,1*	49,5*	48,4*	48,4*	34,7
	40-59	45,4*	43,7*	47,3*	46,5*	33,3
	60-64	29,9	40,8*	32,7	30,5	25,9
Berlin	18-24	43,7	53,2*	46,3*	45,3*	34,0
	25-39	50,0*	52,0*	55,9*	50,8*	34,1
	40-59	55,1*	53,4*	53,8*	50,8*	34,4
	60-64	37,9	~	43,9	45,8	37,6
Hessen	18-24	45,4	40,7	49,6*	38,1	33,7
	25-39	51,0*	51,0*	53,2*	53,1*	35,4
	40-59	46,9*	47,5*	54,1*	52,7*	34,4
	60-64	38,4*	38,6*	38,1*	39,8*	26,0
Sachsen	18-24	49,2	41,4	43,2*	43,6*	35,1
	25-39	53,5*	47,1*	44,3*	49,0*	30,5
	40-59	44,4*	42,1*	43,9*	43,7*	27,0
	60-64	27,7	34,7	40,6	41,6	42,8

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.10. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa

Im Gebrauch von Hypnotika/Sedativa waren in den letzten Jahren starke Schwankungen zu beobachten. Ein signifikanter Rückgang war bei Frauen in Baden-Württemberg ersichtlich. Die Prävalenzen der Frauen lagen höher als bei Männern – die Ausnahme stellt Hessen dar, hier variierte es je nach Jahr.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 46: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Geschlecht und Bundesland

Hypnotika/Sedativa wurden bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg und Berlin sowie 60- bis 64-Jährigen in Berlin über die Jahre signifikant weniger benutzt. Bei 18- bis 24-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen in Hessen ist der Gebrauch signifikant angestiegen.

Tabelle 46: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	2,9	2,5	6,1	6,1	7,5
	25-39	4,8	3,4	3,2	3,0	4,8
	40-59	6,2*	4,0	4,2	6,2*	3,1
	60-64	8,5	9,5	7,6	3,0	4,0
Berlin	18-24	2,0	4,4	5,2	3,8	7,1
	25-39	3,9	3,4	4,5	5,4	6,8
	40-59	8,6*	8,4*	5,2	6,9	4,6
	60-64	8,7*	~	8,9	9,1	5,6
Hessen	18-24	4,7	1,5*	4,3	4,5	6,1
	25-39	3,3	3,3	2,5	7,5	3,5
	40-59	7,2	3,8*	4,2	8,1	7,4
	60-64	8,2	6,9	5,2	2,4	6,3
Sachsen	18-24	4,0	3,6	4,2	2,9	3,1
	25-39	4,8	3,9	3,7	2,4	4,4
	40-59	6,0	5,8	3,6	6,8	5,4
	60-64	6,7	4,1	7,3	9,2	7,4

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.11. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln

Bei dem Gebrauch von Anregungsmitteln gab es keine eindeutigen Trendentwicklungen. Bei Männern in Baden-Württemberg war ein signifikanter Rückgang zu erkennen, während die Prävalenz bei Frauen in Berlin signifikant gewachsen ist.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 47: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Geschlecht und Bundesland

Der Gebrauch von Anregungsmitteln ist in den letzten Jahren bei 25- bis 39-Jährigen in Sachsen signifikant zurückgegangen. Besonders jüngere Gruppen hatten höhere Prävalenzen.

Tabelle 47: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anregungsmitteln nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,7	2,1	2,6	0,8	1,6
	25-39	0,5	0,8	2,0	0,6	0,4
	40-59	0,6	0,2	0,7	0,0	0,3
	60-64	0,0	0,0	0,6	0,9	0,0
Berlin	18-24	1,9	5,0	4,1	1,6	3,8
	25-39	0,7	0,0	1,1	1,3	2,6
	40-59	1,0	0,8	1,8	1,7	0,8
	60-64	0,9	~	2,3	0,0	2,4
Hessen	18-24	1,9	1,1	3,1	1,2	3,6
	25-39	0,4	0,4	1,5	1,7	1,2
	40-59	0,0	0,0	1,4	1,0	0,9
	60-64	0,0	0,9	2,4	0,0	0,7
Sachsen	18-24	0,0	0,9	0,4	0,9	4,3
	25-39	4,3*	0,8	0,8	0,7	0,4
	40-59	0,0	0,8	0,1	0,7	0,5
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.12. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern

Der Gebrauch von Appetitzüglern ist im Verlauf der letzten Jahre niedrig geblieben. Es gab keine signifikanten Veränderungen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 48: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Geschlecht und Bundesland

In den Altersgruppen ist der Gebrauch von Appetitzüglern in den letzten Erhebungsjahren auf ähnlichem Niveau geblieben. Signifikante Abweichungen vom aktuellen Erhebungsjahr gab es nicht.

Tabelle 48: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Appetitzüglern nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,3	0,4	0,0	0,3	0,0
	25-39	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
	40-59	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	60-64	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	0,0	1,1	0,0	0,2	0,0
	25-39	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2
	40-59	0,6	0,0	0,0	0,4	0,2
	60-64	0,0	~	0,7	0,7	0,0
Hessen	18-24	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
	25-39	0,0	0,4	0,3	1,3	0,0
	40-59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64	0,0	0,8	0,0	0,0	1,8
Sachsen	18-24	1,1	0,3	1,6	0,3	0,0
	25-39	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0
	40-59	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.13. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva

Die Prävalenzen von Antidepressiva gingen in den letzten Jahren auseinander. Bei Frauen in Hessen und Sachsen ist der Gebrauch signifikant angestiegen, ebenso bei Männern in Berlin. Bei Männern in Hessen war der Gebrauch dagegen signifikant gesunken.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 49: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Geschlecht und Bundesland

Bei Betrachtung der Altersgruppen war ein signifikanter Anstieg des Gebrauchs von Antidepressiva bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin und 40- bis 59-Jährigen und 60- bis 64-Jährigen in Sachsen zu erkennen.

Tabelle 49: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Antidepressiva nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,5	1,6	1,8	4,1	3,3
	25-39	3,2	2,4	3,7	4,8	3,2
	40-59	5,5	4,6	3,8	5,9	4,5
	60-64	3,9	5,7	4,4	6,0	5,0
Berlin	18-24	0,0	0,0	3,0	4,1	4,9
	25-39	3,6	4,3	3,1*	4,0	6,6
	40-59	6,3	3,0	5,2	5,9	6,9
	60-64	1,8	~	8,2	8,2	7,3
Hessen	18-24	0,0	0,9	1,5	3,5	3,9
	25-39	4,0	4,3	2,6	3,9	5,6
	40-59	6,0	4,2	4,5	6,8	5,5
	60-64	8,6	4,5	3,3	8,7	5,4
Sachsen	18-24	2,0	2,1	1,6	1,7	1,7
	25-39	2,1	2,7	2,3	3,7	3,9
	40-59	3,4	4,9	3,0*	5,6	5,5
	60-64	3,6	2,9*	2,5*	9,6	8,5

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.14. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika

Der Trendverlauf des Gebrauchs von Neuroleptika verlief unterschiedlich. Bei Frauen in Baden-Württemberg ist die Prävalenz signifikant angestiegen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 50: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Geschlecht und Bundesland

In den Altersgruppen ist der Gebrauch von Neuroleptika bei 25- bis 39-Jährigen in Baden-Württemberg signifikant angestiegen, während er in Hessen bei 40- bis 59-Jährigen signifikant zurückgegangen ist.

Tabelle 50: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Neuroleptika nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,2	0,2	0,0	1,7	0,3
	25-39	0,5	0,0	0,2	0,2*	1,2
	40-59	1,7	1,2	0,7	1,3	0,6
	60-64	1,3	1,5	0,0	0,8	2,1
Berlin	18-24	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	25-39	1,0	0,8	0,5	0,5	1,0
	40-59	2,0	1,5	1,3	1,9	0,9
	60-64	0,9	~	1,5	0,7	1,4
Hessen	18-24	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0
	25-39	0,5	1,4	0,6	1,2	0,5
	40-59	0,3	1,7	2,7*	1,0	1,1
	60-64	1,3	0,0	0,9	0,0	2,0
Sachsen	18-24	0,0	1,2	1,3	1,6	2,0
	25-39	0,0	0,6	0,4	1,5	0,8
	40-59	0,4	1,4	1,5	0,9	1,6
	60-64	0,0	1,5	1,2	1,1	0,5

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.15. Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika

In dem Gebrauch von Anabolika in den letzten 30 Tagen gab es im Verlauf der letzten Jahre keine signifikanten Veränderungen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 51: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Geschlecht und Bundesland

Der Gebrauch von Anabolika hielt sich in den Altersgruppen niedrig, es gab keine signifikanten Differenzen verglichen mit 2024,

Tabelle 51: Trends der 30-Tage-Prävalenz des Gebrauchs von Anabolika nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	25-39	0,0	0,0	0,9	0,0	0,4
	40-59	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0
	60-64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berlin	18-24	0,0	~	0,2	0,0	1,5
	25-39	0,7	0,0	0,6	0,2	0,0
	40-59	0,8	1,1	0,4	0,0	0,0
	60-64	0,0	~	0,0	0,0	1,1
Hessen	18-24	0,0	0,0	2,5	0,6	0,0
	25-39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40-59	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0
	60-64	~	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachsen	18-24	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	25-39	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
	40-59	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0
	60-64	~	0,0	0,0	0,4	0,0

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.16. Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments

Die wöchentliche Nutzung von mindestens einem Medikament in den letzten 30 Tagen bleibt weitgehend stabil. In Baden-Württemberg zeigt sich 2024 bei Männern und Frauen eine signifikante Reduktion der Prävalenz. Bei Frauen in Berlin zeigt sich eine signifikante Reduktion der Prävalenz, während Männer eine signifikante Erhöhung gegenüber 2015 aufweisen. In Hessen ist bei Männern eine signifikante Reduktion gegenüber 2021 zu beobachten.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 52: Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments nach Geschlecht und Bundesland

Der Gebrauch mindestens eines Medikaments in den letzten 30 Tagen hat sich in Baden-Württemberg in der Altersgruppe 40-59 Jahre sowie 60-64 Jahre signifikant reduziert. In Berlin ist dieser Trend in der Altersgruppe 40-59 Jahre sichtbar, in Hessen bei 25- bis 39-Jährigen. In Sachsen ist die Prävalenz bei 60- bis 64-Jährigen signifikant angestiegen über die letzten Jahre.

Tabelle 52: Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs mindestens eines Medikaments nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	14,2	15,9	17,1	15,5	14,4
	25-39	18,0	17,0	19,1	17,0	15,3
	40-59	22,8*	22,1*	19,4*	23,8*	15,8
	60-64	23,6	30,0*	22,3	19,5	16,8
Berlin	18-24	11,2	17,4	19,5	15,4	20,3
	25-39	19,9	16,1	19,1	15,2	19,3
	40-59	26,2*	21,7	26,4*	24,3*	18,2
	60-64	22,2	~	27,3	29,0	27,1
Hessen	18-24	13,7	14,4	18,5	15,4	22,2
	25-39	22,0*	19,6	17,6	18,7	13,8
	40-59	24,9	23,6	25,2	24,2	24,3
	60-64	33,7	24,8	26,4	27,1	24,0
Sachsen	18-24	18,3	15,0	13,8	14,4	17,1
	25-39	16,4	19,2	15,2	18,8	14,6
	40-59	20,7	24,2	20,5	22,1	18,9
	60-64	22,7	25,0*	20,2*	29,9	36,4

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.17. Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika

Die Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika ist konstant bis rückläufig. In allen Bundesländern ist bei Männern eine signifikante Reduktion der Prävalenz sichtbar und in Berlin, Baden-Württemberg und Hessen auch bei Frauen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 53: Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika nach Geschlecht und Bundesland

Der wöchentliche Gebrauch von Analgetika ist über die letzten Jahre in Sachsen bei den 25- bis 39-Jährigen signifikant zurück gegangen und in der Altersgruppe 60-64 Jahre signifikant angestiegen. In Hessen zeigt sich bei mit Ausnahme der 18-24 Jährigen eine signifikante Abnahme der Prävalenz, in Berlin bei den 25- bis 59-Jährigen und in Baden-Württemberg bei den 40- bis 59-Jährigen eine signifikante Verringerung.

Tabelle 53: Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Analgetika nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	12,6	13,9	13,1	10,9	7,9
	25-39	15,4	14,7	14,8	13,1	11,5
	40-59	17,4*	16,7*	15,5*	19,3*	11,8
	60-64	16,5	20,5	16,3	12,7	14,8
Berlin	18-24	10,0	15,8	15,6	11,0	12,6
	25-39	14,9*	12,4	15,3*	10,1	9,3
	40-59	21,7*	17,4*	22,8*	16,9*	11,1
	60-64	16,6	~	21,2	21,2	20,1
Hessen	18-24	11,9	12,2	15,5	9,4	13,0
	25-39	19,1*	15,7*	14,8*	13,7*	6,9
	40-59	19,7	19,2	20,2*	17,8	15,2
	60-64	23,5*	20,4*	22,9*	18,4	10,7
Sachsen	18-24	15,2	10,8	12,3	12,1	9,1
	25-39	13,1	16,2*	13,1	12,9	11,3
	40-59	17,7	18,9	16,9	16,9	14,6
	60-64	19,4	22,6	15,4*	21,1*	28,2

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.18. Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa

Die Prävalenz der wöchentlichen Einnahme von Hypnotika/Sedativa liegt in Sachsen bei Frauen deutlich über den Männern. In den anderen Bundesländern sind geringfügige geschlechterunterschiede sichtbar. Ein signifikanter Rückgang zeigt sich bei Frauen in Baden-Württemberg und in Berlin gegenüber 2015 bzw. 2012.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 51: Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Geschlecht und Bundesland

In Berlin konnte in der Altersgruppe 25-39 Jahre ein signifikanter Zuwachs, bei den 40-59-Jährigen eine signifikante Abnahme der Prävalenz festgestellt werden. In Sachsen erhöhte sich die Prävalenz signifikant gegenüber den Vorjahren in den Altersgruppen 40-64 Jahren.

Tabelle 51: Trends der 30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa nach Alter und Bundesland

Bundesland	WB	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	0,9	0,4	3,0	2,7	4,0
	25-39	2,6	1,5	1,4	1,7	1,8
	40-59	4,4	2,8	2,2	3,7	2,5
	60-64	6,6	6,7	4,5	1,3	0,0
Berlin	18-24	0,9	1,7	3,7	2,3	2,5
	25-39	2,2	0,9	2,0	1,9*	4,1
	40-59	6,4*	6,7*	3,3	4,7	2,4
	60-64	4,1	~	4,4	6,6	5,6
Hessen	18-24	0,5	0,0	3,4	2,7	3,1
	25-39	2,0	1,1	0,9	4,9	1,7
	40-59	4,3	2,5	2,7	6,1	5,7
	60-64	7,1	6,9	1,9	1,2	5,3
Sachsen	18-24	2,3	2,3	1,7	1,8	1,1
	25-39	2,8	2,1	1,2	1,4	3,0
	40-59	4,2	4,3	2,4*	4,2	3,9
	60-64	1,7	1,6*	4,3	8,4	7,4

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben, ~) n < 50 Personen, *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr,

6.19. Trend der 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV

Die Prävalenz des Analgetikamissbrauchs über die Jahre verlief schwankend. In Berlin waren die Prävalenzen bei beiden Geschlechtern, in Sachsen bei Männern, und Hessen und Baden-Württemberg bei Frauen je nach Jahr signifikant höher oder niedriger als 2024, In Sachsen bei Frauen und Hessen bei Männern war ein signifikanter Anstieg zu beobachten. Zuletzt seit 2021 sind die Prävalenzen tendenziell angestiegen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 52: Trends der 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Signifikante Entwicklungen des Analgetikamissbrauchs in beide Richtungen waren bei 40- bis 59-Jährigen in Baden-Württemberg und 25- bis 39-Jährigen in Berlin zu beobachten. In Hessen ist der Missbrauch bei 25- bis 39-Jährigen und 40- bis 59-Jährigen, und in Sachsen in den gleichen Altersgruppen und zusätzlich bei 60- bis 64-Jährigen signifikant angestiegen. Ebenfalls signifikant angestiegen ist die Prävalenz bei 25- bis 39-Jährigen in Baden-Württemberg. Bei 40- bis 59-Jährigen in Berlin war ein signifikanter Rückgang über die Jahre zu verzeichnen.

Tabelle 52: Trends 12-Monats-Prävalenz des Missbrauchs von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	7,1	0,0	6,4	0,0	4,3
	25-39	7,8	0,0	7,6	1,3*	6,4
	40-59	7,4*	0,5*	5,8	1,6	4,1
	60-64	4,2	0,0	3,0	1,9	5,7
Berlin	18-24	7,6	~	10,0	0,0	6,1
	25-39	10,0*	~	8,8	1,0*	6,0
	40-59	11,7*	1,4	7,6*	2,1	4,8
	60-64	5,2	~	8,4	0,0	5,7
Hessen	18-24	7,7	0,9	10,2	0,0	7,2
	25-39	10,9	0,8*	9,9	1,5	6,7
	40-59	4,9	0,9*	8,0	1,2	5,2
	60-64	6,0	0,0	2,3	~	5,2
Sachsen	18-24	6,1	0,4	6,8	0,0	3,8
	25-39	12,2	0,7*	7,3	1,1*	7,2
	40-59	5,5	0,7*	4,8*	1,6*	8,3
	60-64	3,7	0,0	5,3	0,8*	8,7

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

6.20. Trend der 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV

In der Prävalenz von Analgetikaabhängigkeit waren über die letzten Jahre Schwankungen zu beobachten. Bei Männern in Baden-Württemberg und Frauen in Berlin und Hessen ist die Prävalenz signifikant zurückgegangen. In Sachsen dagegen ist die Prävalenz bei beiden Geschlechtern über die Jahre signifikant angestiegen.

Anmerkung: Bevölkerungsrepräsentative Landesgewichte liegen vor für Baden-Württemberg (2024), Berlin (2012, 2018, 2021, 2024), Hessen (2015, 2018, 2024) und Sachsen (2015, 2018, 2021, 2024). Ergebnisse für andere Jahre sind nicht mit Landesgewichten adjustiert und daher eingeschränkt auf Landesebene interpretierbar.

Abbildung 53: Trends der 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Geschlecht und Bundesland

Es gab unterschiedliche Entwicklungen bezüglich der Analgetikaabhängigkeit in den Altersgruppen. Bei 25- bis 39-Jährigen in Berlin und Sachsen ist die Prävalenz signifikant zurückgegangen, während sie bei 40- bis 59-Jährigen in Sachsen signifikant gestiegen ist.

Tabelle 53: Trends 12-Monats-Prävalenz der Abhängigkeit von Analgetika auf Basis des DSM-IV nach Alter und Bundesland

Bundesland	Alter	2012	2015	2018	2021	2024
Baden-Württemberg	18-24	1,4	0,7	2,3	0,0	1,0
	25-39	2,2	1,8	1,8	1,7	0,4
	40-59	2,5	0,7	3,0	0,9	1,3
	60-64	3,3	1,5	2,3	1,7	3,1
Berlin	18-24	4,2	~	1,8	0,0	3,5
	25-39	1,4	~	2,4*	0,0	0,2
	40-59	3,9	0,0	3,9	1,0	2,5
	60-64	2,2	~	4,5	1,4	2,2
Hessen	18-24	2,2	0,0	3,3	1,8	0,0
	25-39	2,9	0,0	2,5	0,0	1,4
	40-59	4,3	0,0	2,7	3,5	2,0
	60-64	4,9	1,9	4,2	~	1,8
Sachsen	18-24	1,7	0,0	0,7	1,1	4,3
	25-39	4,0*	0,0	2,2	0,3	0,8
	40-59	2,9	1,8	1,9	0,7*	3,3
	60-64	3,6	1,9	2,7	0,0	6,8

Anmerkungen: -) Wurde nicht erhoben. ~) n < 50 Personen. *) p < 0,05 für Vergleich mit dem neuesten Jahr.

Epidemiologischer Suchtsurvey 2024.
Substanzkonsum und Hinweise
auf substanzbezogene Störungen in
Baden-Württemberg, Berlin und Hessen

Appendix C:
Ergebnisse: Hochrechnung

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 1: Prävalenzen und Hochrechnungen des Tabakkonsums nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]	3
Tabelle 2: Prävalenzen und Hochrechnungen des Alkoholkonsums nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]	4
Tabelle 3: Prävalenzen und Hochrechnungen des Cannabiskonsums nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]	5
Tabelle 4: Prävalenzen und Hochrechnungen des Analgetikagebrauchs nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]	6

Tabelle 1: Prävalenzen und Hochrechnungen des Tabakkonsums nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]

	Männer		Frauen		Gesamt	
	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung
30-Tage-Prävalenz des täglichen Konsums						
Berlin	10,2	125000	6,2	75000	8,1	197000
	[7,2; 13,2]	[88000; 162000]	[4,1; 8,3]	[50000; 100000]	[6,3; 9,9]	[153000; 241000]
Baden-Württemberg	10,4	370000	5,7	195000	8,2	572000
	[7,3; 17,6]	[260000; 626000]	[3,6; 8,9]	[123000; 305000]	[6,0; 10,9]	[419000; 761000]
Hessen	6,0	120000	3,9	76000	5,0	197000
	[4,1; 8,8]	[82000; 175000]	[1,7; 9,0]	[33000; 176000]	[3,6; 6,9]	[142000; 273000]
Sachsen	6,4	77000	7,5	85000	6,9	161000
	[4,2; 9,6]	[51000; 116000]	[4,0; 13,7]	[45000; 154000]	[4,8; 9,8]	[112000; 229000]
12-Monats-Prävalenz Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV						
Berlin	9,1	112000	7,2	87000	8,1	197000
	[6,2; 12,0]	[76000; 147000]	[4,9; 9,5]	[59000; 115000]	[6,3; 9,9]	[153000; 241000]
Baden-Württemberg	8,1	288000	4,8	164000	6,6	461000
	[5,3; 12,3]	[189000; 438000]	[3,2; 7,1]	[110000; 243000]	[4,8; 9,0]	[335000; 628000]
Hessen	6,6	132000	4,0	78000	5,3	209000
	[3,5; 12,4]	[70000; 247000]	[2,1; 7,5]	[41000; 147000]	[3,4; 8,3]	[134000; 328000]
Sachsen	6,5	78000	5,6	63000	6,1	142000
	[3,3; 12,5]	[40000; 151000]	[3,5; 8,9]	[39000; 100000]	[3,6; 10,3]	[112000; 229000]

Anmerkungen: Die Hochrechnung basiert auf Bevölkerungszahlen des statistischen Bundesamtes vom 31.12.2023. Die Stichprobe umfasst die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen

Tabelle 2: Prävalenzen und Hochrechnungen des Alkoholkonsums nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]

	Männer		Frauen		Gesamt	
	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung
30-Tage-Prävalenz des riskanten Konsums						
Berlin	18,9	172000	27,1	237000	22,8	405000
	[14,2; 23,6]	[129000; 215000]	[22,3; 31,9]	[195000; 279000]	[19,4; 26,2]	[345000; 466000]
Baden-Württemberg	17,3	466000	22,0	514000	19,4	974000
	[12,5; 23,3]	[337000; 627000]	[16,5; 28,7]	[385000; 670000]	[15,5; 24,0]	[778000; 1204000]
Hessen	15,3	234000	16,1	227000	15,7	462000
	[8,4; 26,3]	[128000; 402000]	[10,2; 24,5]	[144000; 346000]	[10,7; 22,4]	[315000; 659000]
Sachsen	41,8	416000	25,4	204000	34,6	624000
	[33,1; 51,0]	[329000; 507000]	[16,8; 36,4]	[135000; 293000]	[29,2; 40,4]	[527000; 728000]
12-Monats-Prävalenz Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV						
Berlin	6,4	79000	4,0	48000	5,2	127000
	[3,9; 8,9]	[48000; 109000]	[2,2; 5,8]	[27000; 70000]	[3,7; 6,7]	[90000; 163000]
Baden-Württemberg	4,4	157000	2,7	92000	3,5	244000
	[2,5; 7,6]	[89000; 270000]	[1,6; 4,4]	[55000; 151000]	[2,3; 5,3]	[161000; 370000]
Hessen	3,1	62000	3,0	59000	3,1	122000
	[1,6; 6,0]	[32000; 120000]	[2,0; 4,5]	[39000; 88000]	[1,9; 4,8]	[75000; 190000]
Sachsen	7,0	84000	3,1	35000	5,1	119000
	[3,9; 12,2]	[47000; 147000]	[1,7; 5,7]	[19000; 64000]	[3,5; 7,3]	[82000; 170000]

Anmerkungen: Die Hochrechnung basiert auf Bevölkerungszahlen des statistischen Bundesamtes vom 31.12.2023. Die Stichprobe umfasst die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen

Tabelle 3: Prävalenzen und Hochrechnungen des Cannabiskonsums nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]

	Männer		Frauen		Gesamt	
	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung
12-Monats-Prävalenz des Konsums von Cannabis						
Berlin	21,6	265000	13,5	163000	17,7	431000
	[17,6; 25,6]	[216000; 314000]	[10,5; 16,5]	[127000; 199000]	[15,2; 20,2]	[370000; 492000]
Baden-Württemberg	11,4	406000	5,2	178000	8,3	579000
	[8,7; 14,9]	[309000; 530000]	[3,3; 7,9]	[113000; 270000]	[6,3; 10,8]	[440000; 754000]
Hessen	9,5	189000	8,2	160000	8,8	348000
	[5,8; 15,4]	[116000; 307000]	[4,5; 14,4]	[88000; 282000]	[6,1; 12,6]	[241000; 498000]
Sachsen	13,2	159000	6,2	70000	9,9	231000
	[7,8; 21,4]	[94000; 258000]	[3,7; 10,2]	[42000; 115000]	[7,3; 13,3]	[170000; 310000]
30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis						
Berlin	14,4	177000	7,0	85000	10,7	261000
	[10,9; 17,9]	[134000; 220000]	[4,8; 9,2]	[58000; 111000]	[8,7; 12,7]	[212000; 309000]
Baden-Württemberg	5,8	206000	2,1	72000	4,0	279000
	[3,8; 8,7]	[135000; 309000]	[1,2; 3,8]	[41000; 130000]	[2,8; 5,5]	[195000; 384000]
Hessen	4,9	98000	5,7	112000	5,3	209000
	[2,6; 9,0]	[52000; 179000]	[2,7; 11,7]	[53000; 229000]	[3,6; 7,7]	[142000; 304000]
Sachsen	7,5	90000	3,7	42000	5,7	133000
	[3,4; 15,7]	[41000; 189000]	[1,7; 7,7]	[19000; 87000]	[3,5; 9,2]	[82000; 215000]

Anmerkungen: Die Hochrechnung basiert auf Bevölkerungszahlen des statistischen Bundesamtes vom 31.12.2023. Die Stichprobe umfasst die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen.

Tabelle 4: Prävalenzen und Hochrechnungen des Analgetikagebrauchs nach Geschlecht und Bundesland, Prozent bzw. Anzahl [95 %-Konfidenzintervall]

	Männer		Frauen		Gesamt	
	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung	Prävalenz	Hochrechnung
30-Tage-Prävalenz des wöchentlichen Analgetikagebrauchs						
Berlin	11,5	44000	11,5	53000	11,5	97000
	[8,3; 14,7]	[31000; 56000]	[8,6; 14,2]	[39000; 65000]	[9,4; 13,6]	[79000; 114000]
Baden-Württemberg	9,3	77000	14,2	207000	11,6	265000
	[6,4; 13,3]	[53000; 111000]	[11,2; 17,8]	[163000; 260000]	[9,6; 14,0]	[219000; 320000]
Hessen	8,9	52000	14,8	108000	11,8	157000
	[6,1; 12,7]	[36000; 74000]	[9,4; 22,7]	[69000; 166000]	[9,3; 14,9]	[123000; 198000]
Sachsen	11,7	38000	18,3	73000	14,9	108000
	[8,0; 16,7]	[26000; 54000]	[13,1; 24,9]	[53000; 100000]	[12,4; 17,8]	[90000; 129000]
12-Monats-Prävalenz Analgetikaabhängigkeit nach DSM-IV						
Berlin	1,2	15000	1,8	22000	1,7	41000
	[0,1; 2,3]	[1000; 28000]	[0,6; 3,0]	[7000; 36000]	[0,9; 2,5]	[22000; 61000]
Baden-Württemberg	0,5	18000	2,0	68000	1,2	84000
	[0,1; 2,0]	[4000; 71000]	[0,9; 4,4]	[31000; 151000]	[0,6; 2,4]	[42000; 168000]
Hessen	1,8	36000	1,3	25000	1,6	63000
	[0,5; 6,2]	[10000; 124000]	[0,2; 6,8]	[4000; 133000]	[0,6; 3,9]	[24000; 154000]
Sachsen	2,5	30000	4,0	45000	3,2	75000
	[0,9; 6,5]	[11000; 78000]	[1,9; 8,3]	[21000; 94000]	[2,0; 5,1]	[47000; 119000]

Anmerkungen: Die Hochrechnung basiert auf Bevölkerungszahlen des statistischen Bundesamtes vom 31.12.2023. Die Stichprobe umfasst die Altersgruppe der 18- bis 64.